

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Dipartimento di Fisica

**Trattamento Quantistico di Ioni Molecolari Semplici:
Predissociazione e Fotodissociazione
del $(\text{Ne-H})^+$ e dell' $(\text{Ar-H})^+$**

Laureando: Marco Patriarca

Relatore: Prof. Francesco A. Gianturco

Anno Accademico 1986/87

Sessione Autunnale, Novembre 1987

-
- Tesina n°1: Relatori Prof. F. De Martini & Prof. P. Mataloni,
Dipartimento di Fisica.
“Emissione spontanea anomala in una cavità ottica”.
- Tesina n°2: Relatore Prof. C. Schaerf, Dipartimento di Fisica.
*“Produzione di raggi γ monocromatici e polarizzati
attraverso lo scattering Compton inverso”.*
-

*Alla mia famiglia,
che mi ha fornito il sostegno affettivo e materiale
necessario per finire i miei studi.*

Ringraziamenti

Vorrei esprimere la mia gratitudine a quanti hanno in qualche modo contribuito alla realizzazione di questo lavoro;

- anzitutto al Prof. Francesco A. Gianturco che con la sua esperienza mi ha seguito durante lo svolgimento della tesi e introdotto nel mondo vasto e in gran parte ancora inesplorato della Chimica Quantistica;
- quindi al gruppo di chimica teorica nel quale ho lavorato per l'atmosfera accogliente e soprattutto stimolante in cui mi sono sempre trovato;
- al Prof. Robert J. Le Roy (University of Waterloo) per avere condiviso il suo efficiente programma per il calcolo degli stati legati;
- all'amico e collega Octavio Roncero per il programma degli stati del continuo e per la produttiva e affiatata collaborazione che ho avuto il piacere di avere con lui nel suo periodo di trasferta a Roma;
- infine agli operatori del CICS–Centro Interdipartimentale di Calcolo Scientifico della Sapienza Università di Roma per la loro consulenza tecnica sull'uso dei compilatori e del software grafico e per il tempo di calcolo messo a disposizione.

Riassunto

Gli ioni molecolari semplici come quelli trattati nel presente lavoro oltre a costituire un interessante sistema molecolare rappresentano un argomento di studio che sta assumendo un chiaro interesse nella fisica dei plasmi in generale e specialmente nei casi, come nella fisica nucleare della fusione controllata, in cui è necessaria una conoscenza del modo in cui i gas nobili interagiscono con particelle cariche. Lo studio degli ioni molecolari come $(\text{He-H})^+$, $(\text{Ne-H})^+$, $(\text{Ar-H})^+$ fornisce informazioni precise su questo tipo di interazione ed in più rappresenta il primo scalino nello studio dei cluster ionici, del tipo $(\text{R-H})_n^+$ dove R rappresenta un atomo di gas nobile, che si formano nell'interazione dei plasmi con la materia e di cui interessa conoscere le modalità con cui avviene la loro dissociazione.

La determinazione del potenziale per tali sistemi con dati di tipo dinamico (sezioni d'urto differenziali) e di tipo spettroscopico rappresenta inoltre il passo necessario per una trattazione completa della interazione R-H^+ che tenga in seria considerazione anche la parte a lungo raggio determinata dalle forze di polarizzazione mutua che è essenziale per rendere conto di "bulk properties" come il coefficiente di diffusione o la mobilità delle particelle cariche nei gas nobili.

Il sistema $(\text{He-H})^+$ rappresenta, tra gli altri, il più semplice da studiare; per il fatto che esso consta di solo due nuclei e due elettroni, sono stati realizzati accurati calcoli ab-initio che ne descrivono le caratteristiche; anche dal punto di vista sperimentale esso risulta essere il più studiato visto che sono stati rivelati attraverso la predissociazione e la fotodissociazione i suoi stati risonanti.

Man mano che si scende lungo la colonna dei gas rari nella tavola periodica degli elementi, l'interazione R-H^+ si fa più forte, la profondità della buca di potenziale aumenta e la ricchezza di stati legati e risonanti ne rende più difficile la descrizione con un semplice potenziale intermolecolare come definito nella approssimazione di Born-Oppenheimer, nella quale si svolge l'intero lavoro.

Gli strumenti matematici con cui viene risolta in questa tesi l'equazione per i soli nuclei consistono in due programmi, uno per gli stati legati e l'altro per gli stati del continuo, entrambi i quali usano il propagatore di Numerov per generare le soluzioni.

Nel lavoro viene dapprima fatto il tentativo, con un metodo basato su un calcolo perturbativo, di ricavare la forma del potenziale direttamente dalle energie degli stati legati e attraverso alcuni esempi viene mostrata la inaffidabilità nel descrivere l'interazione R-H⁺ di alcuni semplici potenziali intermolecolari correntemente usati mentre viene mostrata l'elasticità dei cosiddetti "potenziali modificati", ottenuti dalla analisi di diverse proprietà dei sistemi.

Si passa quindi ad una rassegna critica di alcuni potenziali "modificati" intermolecolari proposti nella letteratura e ricavati da dati di tipo dinamico dei quali vengono calcolati gli stati legati, le transizioni e le sezioni d'urto differenziali che vengono poi confrontati con i dati sperimentali al fine di ottimizzare i potenziali. Vengono quindi eseguite delle stime, che non erano state disponibili finora, delle energie e delle larghezze delle risonanze sia del (Ne-H)⁺ sia dell'(Ar-H)⁺ utilizzando sia metodi semiclassici con "condizioni al contorno", metodi che semplificano il calcolo delle risonanze a un livello di difficoltà simile a quello degli stati legati, sia studiando le sezioni d'urto parziali di diffusione, ottenute per calcolo quantistico esatto; viene quindi mostrato come i due metodi siano praticamente equivalenti.

Inoltre, studiando la sezione d'urto di fotodissociazione in prossimità delle energie di risonanza, viene mostrato che la presenza del campo elettrico che induce la transizione discreto → continuo non altera apprezzabilmente la posizione della risonanza, con la conseguenza che la fotodissociazione avviene ad energie dello stato finale consistenti con quelle trovate con gli altri metodi; infine usando la formula derivata nella teoria del parametro di anisotropia viene mostrato come la fotodissociazione può presentare una rapida transizione ad una distribuzione dei frammenti altamente asimmetrica per energie prossime a quelle di risonanza.

Unità Atomiche

UNITÀ ATOMICHE: con l'abbreviazione "u.a." saranno indicate brevemente le unità di misura per la carica elettrica, la lunghezza, la massa e l'energia così definite:

massa	1 u.a. = m_e	= 9.109534×10^{-28} g
lunghezza	1 u.a. = $a_o = \hbar^2/m_e e^2$	= 0.52917706 \AA
energia	1 u.a. = $e^2/a_o = m_e e^4/\hbar^2$	= $4.3598125 \times 10^{-11}$ erg
carica elettrica	1 u.a. = e	= 4.803242×10^{-10} u.e.s.

Indice

Riassunto	3
Unità Atomiche	5
I Introduzione	14
II Trattamenti Quantistici e Metodi di Calcolo	19
II-1 Il Calcolo degli Stati Legati	19
II-2 Il Calcolo degli Stati del Continuo	24
Appendice II: Il Metodo di Numerov	45
III L'Interazione Atomo-Ione dai Dati Sperimentali	49
III-1 Considerazioni Generali	49
III-2 Utilizzo dei Dati sugli Stati Legati	53
III-3 Dati Sperimentali	65
III-4 Selezione del Potenziale	73
III: Elenco di Alcuni Dati Sperimentali Disponibili	97
IV Risonanze Molecolari e Fotodissociazione	106
IV-1 Definizioni Generali	106
IV-2 Energie e Larghezze delle Risonanze	113
IV-3 Risonanze e Fotodissociazione	129
§1: Considerazioni Generali	129
§2: Un'esperienza sulle transizioni discreto \rightarrow continuo	129
§3: Momento di Dipolo di una Molecola Biatomica	132
§4: Sezioni d'Urto di Fotodissociazione	141
IV-4 Conclusioni	152
Appendice IV: Programma di Ottimizzazione per la Funzione di Dipolo	153
Bibliografia	154

Elenco delle figure

Fig. II-1 e II-2 – Integrazione numerica nella ricerca degli stati legati: limiti di integrazione R_{MIN} , R_A , R_B , R_{MAX} e raccordo delle funzioni d'onda ϕ_1 , ϕ_2 al punto C	21
Fig. II-3 – Schema di un'esperienza di diffusione.	26
Fig. II-4 – Rappresentazione semiclassica della sezione d'urto parziale σ_J	32
Fig. II-5 – Sezioni d'urto con diverso numero di onde parziali: confronto per 1000, 800 e 400 onde parziali.	36
Fig. II-6 – Confronto tra il sistema di riferimento del Laboratorio e il sistema di riferimento del Centro di Massa.	38
Fig. II-7 – Tipico potenziale intermolecolare (per Ar-H ⁺): parte repulsiva, buca e coda.	41
Fig. II-8 – Funzione di deflessione $\Theta(b)$ come funzione del parametro d'urto b e corrispondenti traiettorie classiche.	42
Fig. II-9 – Rappresentazione di 3 traiettorie con lo stesso angolo di diffusione Θ_0 . Il cerchio rappresenta la zona dove $W(R) > E$	43
Fig. III-1 – Illustrazione della banda P e della banda R.	55
Fig. III-2 – Potenziale di Morse e relativi stati legati con $J = 0$ ($\varepsilon = 2.28$ eV, $b = 1.00$, $R_e = 1$ Å).	58
Fig. III-3 – Potenziali efficaci per diversi momenti angolari $J = 0, 15, 30, 45, 60, 75$	59
Fig. III-4 – Determinazione grafica delle costanti molecolari: rappresentazione delle grandezze $S_n(J)$ e $D_n(J)$, come definite nel Capitolo III 2, in funzione di $(J + 1)^2$ per $J = 0, 1, 2, 3, 4, 5$	69
Fig. III-5A — Sezione d'urto differenziale H ⁺ + Ne calcolata con il potenziale di Mittman, confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{lab} = 14.8$ eV; b) $E_{cm} = 5.14$ eV; c) $E_{cm} = 1.90$ eV.	81

Fig. III-5B — Sezione d'urto differenziale $H^+ + Ar$ calcolata con il potenziale di Mittman, confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{lab} = 10.7$ eV; b) $E_{lab} = 20$ eV; c) $E_{lab} = 29.8$ eV.	82
Fig. III-5c — Sezione d'urto differenziale $H^+ + Ar$ calcolata con il potenziale di Mittman, confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{cm} = 4.7$ eV; b) $E_{cm} = 5$ eV; c) $E_{lab} = 14.8$ eV.	83
Fig. III-6A — Sezione d'urto differenziale $H^+ + Ne$ calcolata con il potenziale di Konrad, confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{lab} = 14.8$ eV; b) $E_{cm} = 5.14$ eV; c) $E_{cm} = 1.90$ eV.	85
Fig. III-6B — Sezione d'urto differenziale $H^+ + Ar$ calcolata con il potenziale di Konrad, confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{lab} = 10.7$ eV; b) $E_{lab} = 20$ eV; c) $E_{lab} = 29.8$ eV.	86
Fig. III-6c — Sezione d'urto differenziale $H^+ + Ar$ calcolata con il potenziale di Konrad, confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{cm} = 4.7$ eV; b) $E_{cm} = 5$ eV; c) $E_{lab} = 14.8$ eV.	87
Fig. III-7c — Sezione d'urto differenziale $H^+ + Ar$ calcolata con il potenziale G.T., confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{cm} = 4.7$ eV; b) $E_{cm} = 5$ eV; c) $E_{lab} = 14.8$ eV.	89
Fig. III-7A — Sezione d'urto differenziale $H^+ + Ne$ calcolata con il potenziale G.T., confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{lab} = 14.8$ eV; b) $E_{cm} = 5.14$ eV; c) $E_{cm} = 1.90$ eV.	90
Fig. III-7B — Sezione d'urto differenziale $H^+ + Ar$ calcolata con il potenziale G.T., confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{lab} = 10.7$ eV; b) $E_{lab} = 20$ eV; c) $E_{lab} = 29.8$ eV.	91
Fig. III-8 — Confronto delle due sezioni d'urto a 14.8 eV tra i parametri originali (G.T.) e i parametri modificati (Prova 2) per $(Ne-H)^+$	93
Fig. III-10A — Sezione d'urto differenziale $H^+ + Ne$ calcolata con il potenziale di Rosmus, confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{lab} = 14.8$ eV; b) $E_{cm} = 5.14$ eV; c) $E_{cm} = 1.90$ eV.	94
Fig. III-10B — Sezione d'urto differenziale $H^+ + Ar$ calcolata con il potenziale di Rosmus, confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{lab} = 10.7$ eV; b) $E_{lab} = 20$ eV; c) $E_{lab} = 29.8$ eV.	95
Fig. III-10c — Sezione d'urto differenziale $H^+ + Ar$ calcolata con il potenziale di Rosmus, confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{cm} = 4.7$ eV; b) $E_{cm} = 5$ eV; c) $E_{lab} = 14.8$ eV.	96

III A2 — Spettri delle energie degli stati legati (Lorenzen '80). In alto: $\text{Ne}(^3P_2) + \text{H} \rightarrow \text{NeH}^+(^1\Sigma^+, v, J) + e^-$. In basso: $\text{Ar}(^3P_2) + \text{H} \rightarrow$ $\text{ArH}^+(^1\Sigma^+, v, J) + e^-$	100
III A3 — Dati sperimentali delle sezioni d'urto differenziali $\text{H}^+ + \text{Ne}$. a) $E_{\text{lab}} = 14.8$ eV (Gianturco '86); b) $E_{\text{cm}} = 5.14$ eV (Konrad '83); c) $E_{\text{cm}} = 1.90$ eV (Konrad '83).	101
III A3 — Dati sperimentali delle sezioni d'urto differenziali $\text{H}^+ + \text{Ar}$. a) $E_{\text{cm}} = 4.7$ eV (Konrad '83); b) $E_{\text{cm}} = 5$ eV (Rich '71); c) $E_{\text{lab}} =$ 14.8 eV (Gianturco '86).	102
III A3 — Dati sperimentali delle sezioni d'urto differenziali $\text{H}^+ + \text{Ar}$ (con- tinuazione). a) $E_{\text{lab}} = 10.7$ eV (Mittman '70); b) $E_{\text{lab}} = 20$ eV (Mittman '70); c) $E_{\text{lab}} = 29.8$ eV (Mittman '70).	103
III A4 — Spettri ottenuti nell'esperienza sulla dissociazione per urto dell' $(\text{He-H})^+$ (Shopman '70, Shopman '73).	104
III A5 — Spettri ottenuti nella esperienza sulla fotodissociazione dell' $(\text{He-H})^+$ (Carrington '81). (a) transizione $7,11 \leftarrow 5,12$; (b) transizione $6,13 \leftarrow$ $5,12$	105
Fig. IV-1 — Rappresentazione del comportamento della funzione d'on- da interna in prossimità di una risonanza di energia E^* . I punti di inversione A e B sono indicati sull'asse R ; F è la regione asintotica. .	109
Fig. IV-2 — Le varie funzioni d'onda usate nel metodo della condizione al contorno della funzione di Airy. Sono indicati i punti di inversione A , B e C , e le regioni di applicabilità dell'approssimazione WKB e delle funzioni di Airy intorno ai punti B e C	112
Fig. IV-3 — Schema dell'esperienza sulla dissociazione dell' $(\text{He-H})^+$ (Sho- pman '73): sorgente, fenditure, piastre acceleratrici, camera di col- lisione C , selettore di velocità, rivelatore. La distanza d indica il percorso tra la camera di collisione e il deflettore magnetico.	115
Fig. IV-4a — In alto: esempio di stati risonanti, risonanze del $(\text{Ne-H})^+$ con $J = 35$ nel potenziale efficace. In basso: stati legati e le due risonanze del $(\text{Ne-H})^+$ con $J = 25$ (potenziale Prova 2).	122
Fig. IV-4b — In alto: esempio di stati risonanti, risonanze dell' $(\text{Ar-H})^+$ con $J = 62$ (potenziale Prova 2). In basso: le tre risonanze con $J = 32$ dell' $(\text{Ar-H})^+$	123

- Fig. IV-5 — In alto: NeH^+ , $V = 1$, $j = 36$: sezione d'urto parziale σ_J e sfasamento δ_J ; $E_Q = 2368.23 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma'_Q = 0.011 \text{ cm}^{-1}$, $E_{SC} = 2367.55 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma'_{SC} = 0.0097 \text{ cm}^{-1}$. In basso: NeH^+ , $V = 0$, $j = 39$: $E_Q = 3501.48 \text{ cm}^{-1}$, $E_{SC} = 3500.97 \text{ cm}^{-1}$ 125
- Fig. IV-6a — ArH^+ , $V = 19$, $j = 25$: sfasamento $\delta_J(E)$ e $|T|^2$ (in alto); sezione d'urto parziale $\sigma_J(E)$ (in basso). $\Gamma_{SC} = 0.175 \text{ cm}^{-1}$, $E_{SC}^{res} = 222.14 \text{ cm}^{-1}$ 126
- Fig. IV-6b — In alto: ArH^+ , $V = 2$, $j = 66$: $\sigma_J(E)$ e $\delta_J(E)$; $E_Q = 4952.176 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_Q = 0.21 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_{SC} = 0.32 \text{ cm}^{-1}$. In basso: ArH^+ , $V = 4$, $j = 61$: $E_Q = 3572.456 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_Q = 0.0069 \text{ cm}^{-1}$ 127
- Fig. IV-7 — Lista completa delle risonanze del $(\text{Ne-H})^+$ e $(\text{Ar-H})^+$ (in alto e in basso rispettivamente) nel piano (E, J) . Le linee uniscono le risonanze con lo stesso numero di vibrazione v 128
- Fig. IV-8 — Illustrazione schematica della fotodissociazione. In alto: stato iniziale $(A-B)$ con fotone incidente $h\nu$. Al centro: eccitazione allo stato quasi-legato $(A-B)^*$ con transizione $h\nu$. In basso: dissociazione nei frammenti A e B liberi. 130
- Fig. IV-9 — Schema dell'esperienza sulla fotodissociazione dell' $(\text{He-H})^+$ (Carrington '81): selettore magnetico, piastre acceleratrici, sorgente, piastre deflettenti, fascio laser, rivelatore. 131
- Fig. IV-10 — Esempio di dipolo intermolecolare per una molecola biatomica neutra (da Herzberg Cap. III). È indicata la linearizzazione $D(R) = D_0 + D_1(R - R_e)$ intorno a R_e 134
- Fig. IV-11 — In alto: Ne-p, dipolo calcolato da Rosmus in funzione di R (u.a.); la retta $D(R) = R$ è mostrata per confronto. In basso: dipolo Ar-p calcolato da Rosmus nella regione intorno a R_e 136
- Fig. IV-12 — In alto: Ne-H^+ , dipolo (parte elettronica) di Rosmus in funzione di R (u.a.). In basso: Ar-H^+ , dipolo (parte elettronica) di Rosmus. 137
- Fig. IV-13 — In alto: NeH^+ , funzione di interpolazione per il dipolo di Rosmus in funzione di R (u.a.), con i punti originali. In basso: ArH^+ , funzione di interpolazione per il dipolo di Rosmus. 139
- Fig. (IV-14)a — In alto: NeH^+ , $V = 2$, $j = 33 \leftarrow V = 1$, $j = 32$: $\sigma_{PH}(E)$; $E_{PH} = 1450.646872 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_{PH} = 0.14 \cdot 10^{-4} \text{ cm}^{-1}$. In basso: sezione d'urto parziale σ_J e sfasamento; $E_Q = 1450.646822 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_Q = 0.24 \cdot 10^{-4} \text{ cm}^{-1}$ 145

- Fig. (IV-14)b — In alto: Ar-H⁺, transizione dissociativa $v = 15, J = 32 \Rightarrow v = 16, J = 33$: $\sigma_{PH}(E)$; $E_{PH} = 474.861$, $\Gamma_{PH} = 0.0029$. In basso: risonanza orbitante $v = 16, J = 33$: $\sigma_J(E)$ e $\delta_J(E)$; $E_Q = 474.8540$, $\Gamma_Q = 0.0030$ 146
- Fig. (IV-15)a — In alto: Ar-H⁺, transizione $V = 14, J = 31 \Rightarrow V = 15, J = 32$, $\sigma_{PH}(E)$. In basso: $v = 15, j = 32$, parametri GT, $\sigma_J(E)$ e $\delta_J(E)$; $E_{s.c.} = 456.873682$, $\Gamma_{s.c.} = 0.000352$, $E_Q = 457.32725$, $\Gamma_Q = 0.0005$ 147
- Fig. (IV-15)b — In alto: Ar-H⁺, transizione $v = 11, j = 39 \Rightarrow v = 12, j = 40$, $\sigma_{PH}(E)$. In basso: $v = 12, j = 40$, parametri GT, $\sigma_J(E)$; $E_{s.c.} = 901.196059 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_{s.c.} = 0.0000167 \text{ cm}^{-1}$, $E_Q = 901.788492 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_Q = 0.000024 \text{ cm}^{-1}$ 148
- Fig. (IV-15)c — In alto: transizione $v = 14, j = 32 \Rightarrow v = 15, j = 33$, $\sigma_{PH}(E)$ e $\beta(E)$. In basso: $v = 15, J = 33$, parametri GT, $\sigma_J(E)$; $E_{s.c.} = 631.675 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_{s.c.} = 0.234 \text{ cm}^{-1}$, $E_Q = 632.038 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_Q = 0.278 \text{ cm}^{-1}$ 149
- Fig. (IV-15)d — In alto: transizione $v = 16, j = 25 \Rightarrow v = 17, j = 26$, $\sigma_{PH}(E)$. In basso: Ar.H⁺, $v = 17, j = 26$, parametri G.T., $\sigma_J(E)$; $E_{s.c.} = 231.2477 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_{s.c.} = 0.0016 \text{ cm}^{-1}$, $E_Q = 231.6015 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_Q = 0.0017 \text{ cm}^{-1}$ 150
- Fig. IV-16 — (Ne-H)⁺, transizione discreto \rightarrow continuo ($V = 4, J = 26$) \rightarrow ($V = 5, J = 27$). A sinistra: $\sigma_{PH}(E)$ e $\beta(E)$ (fotodissociazione); $E_{PH} = 894.4818 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_{PH} = 0.0198 \text{ cm}^{-1}$. A destra in alto: risonanza di diffusione ($V = 5, J = 26$), $\sigma_J(E)$ e $\delta_J(E)$ (metodo semiclassico); $E_{s.c.} = 894.1140$, $\Gamma_{s.c.} = 0.0132$. A destra in basso: predissociazione; $E_Q = 894.483$, $\Gamma_Q = 0.0204$ 151

Elenco delle tabelle

Tabella III:1 – Costanti molecolari per $({}^{20}\text{Ne-H})^+$, $({}^{40}\text{Ar-H})^+$, $({}^{84}\text{Kr-H})^+$. . .	67
Tabella III:2 – Energie degli stati legati $E(h, 0)$ per $(\text{Ne-H})^+$, $(\text{Ar-H})^+$, $(\text{Ne-D})^+$, $(\text{Ar-D})^+$ (in meV).	71
Tabella III:3 – Elenco degli esperimenti di diffusione per Ne-H^+ , Ar-H^+ , Kr-H^+ : bibliografia, sistema di riferimento, energia (eV) e range (gradi). 73	73
Tabella III.4 — Potenziale Prova 1	76
Tabella III:5A — $({}^{20}\text{Ne-H})^+$ Stati legati e transizioni: confronto tra da- ti sperimentali e vari potenziali (Mittman, Konrad, G.T., Rosmus, Prova 1, Prova 2).	77
Tabella III:5B — $({}^{40}\text{Ar-H})^+$ Stati legati e transizioni: confronto tra da- ti sperimentali e vari potenziali (Mittman, Konrad, G.T., Rosmus, Prova 1, Prova 2).	78
Tabella III.6 — Potenziale di Mittman	80
Tabella III.7 — Potenziale di Konrad	84
Tabella III.8 — Potenziale G.T.	84
Tabella III.9 — Potenziale “Prova 2”	88
III A1 — Transizioni spettroscopiche del $({}^{40}\text{Ar-H})^+$: bande $v = 1 \leftrightarrow 0$, $v = 2 \leftrightarrow 1$, $v = 3 \leftrightarrow 2$	98
III A1 — Transizioni spettroscopiche del $({}^{40}\text{Ar-H})^+$: bande $v = 4 \leftrightarrow 3$ fino a $v = 7 \leftrightarrow 6$; e del $({}^{20}\text{Ne-H})^+$ e $({}^{22}\text{Ne-H})^+$: banda $v = 1 \leftrightarrow 0$	99
Tabella IV-1A — Risonanze del $(\text{Ne-H})^+$ con $10^{-5} \text{ cm}^{-1} \leq \Gamma \leq 20 \text{ cm}^{-1}$: numeri quantici (v, J) , energia $E_{s.c.}$ e larghezza $\Gamma_{s.c.}$ (metodo semi- classico), E_Q e Γ_Q (sezione d’urto parziale).	118
Tabella IV-1B — Risonanze dell’ $({}^{40}\text{Ar-H})^+$: prima parte (larghezze molto piccole).	119
Tabella IV-1B — Risonanze dell’ $({}^{40}\text{Ar-H})^+$: continuazione.	120
Tabella IV-1B — Risonanze dell’ $({}^{40}\text{Ar-H})^+$: continuazione (larghezze mag- giori, fino a 20 cm^{-1}).	121
Tabella IV.2 — Parametri di interpolazione per il dipolo molecolare	138

Tabella IV.2 — Parametri per $(\text{Ne-H})^+$ (valori grandi di R) e $(\text{Ar-H})^+$. . 140

Tabella IV-3A — Transizioni discreto \rightarrow continuo del $(^{20}\text{Ne-H})^+$: stati iniziali e finali $(n, J) \rightarrow (n', J')$, energia ΔE (cm^{-1}) e larghezza $\Gamma_{n'J'}$ (cm^{-1}). 143

Tabella IV-3B — Transizioni discreto \rightarrow continuo dell' $(^{40}\text{Ar-H})^+$: stati iniziali e finali $(n, J) \rightarrow (n', J')$, energia ΔE (cm^{-1}) e larghezza $\Gamma_{n'J'}$ (cm^{-1}). 144

Capitolo I

Introduzione

Lo studio dell'interazione fra un atomo di gas nobile ed un protone sarà svolto nella presente tesi nell'ambito della approssimazione di Born-Oppenheimer (Born '27), la cui derivazione e i cui limiti di validità sono riportati qui di seguito in forma breve e qualitativa.

Il problema completo agli autovalori per una molecola biatomica è rappresentato dalla equazione:

$$[K_e(r) + K_n(R_1, R_2) + V(r, R_1, R_2)]\Psi(r, R_1, R_2) = E \Psi(r, R_1, R_2) \quad (\text{I.1})$$

dove $K_e = -(\hbar^2/2m_e) \sum_i \Delta_i$ e $K_N = -\hbar^2(\Delta_1/2M_1 + \Delta_2/2M_2)$ sono gli operatori dell'energia cinetica per gli elettroni ed i nuclei rispettivamente; $V(r, R_1, R_2)$ è il potenziale totale di interazione dei nuclei e degli elettroni; r rappresenta l'insieme delle coordinate degli elettroni r_1, r_2, \dots, r_N , mentre R_1 ed R_2 rappresentano le coordinate dei due nuclei.

Poichè nel sistema di riferimento del centro di massa molecolare i moduli degli impulsi P_e e P_N degli elettroni e dei nuclei sono dello stesso ordine di grandezza: $P_e \cong P_N \cong P$ (dal punto di vista delle coordinate spaziali ciò è equivalente a dire che la variazione della funzione d'onda avverrà, al variare delle coordinate degli elettroni, con la stessa velocità con cui avviene rispetto al variare delle coordinate dei nuclei) e quindi lo saranno anche i loro quadrati, l'energia cinetica dei nuclei, $K_N \cong P^2/2M$, risulterà essere circa m_e/M volte più piccola dell'energia cinetica degli elettroni, $K_e \cong P^2/2m_e$ (se M ed m_e rappresentano una massa media dei nuclei e la massa degli elettroni).

Viene allora dapprima risolta un'equazione in cui i termini cinetici dei nuclei vengono trascurati, "l'equazione a nuclei fissi":

$$[K_e(r) + V(r, R_1, R_2)]\Phi(r; R_1, R_2) = W(R_1, R_2) \Phi(r; R_1, R_2) \quad (\text{I.2})$$

che descrive il moto degli elettroni intorno ai nuclei considerati fermi nelle posizioni R_1, R_2 . La risoluzione di questa equazione fornisce le funzioni d'onda elettroniche $\Phi(r; R_1, R_2)$ ed i corrispondenti autovalori $W(R_1, R_2)$ dipendenti parametricamente dalla configurazione nucleare R_1, R_2 nella quale la equazione (I.2) è stata risolta. L'autovalore $W(R)$, che dipenderà per la simmetria del sistema intorno all'asse internucleare soltanto da $R = |R_1 - R_2|$, viene poi usato in una equazione per i soli nuclei nella funzione di potenziale di interazione:

$$[K_n(R_1, R_2) + W(R)]\Psi(R_1, R_2) = E \Psi(R_1, R_2) \quad (\text{I.3})$$

La funzione d'onda totale costruita nel seguente modo:

$$F(r, R_1, R_2) = \Phi(r; R_1, R_2) \Psi(R_1, R_2) \quad (\text{I.4})$$

così come gli autovalori E , differisce dalla soluzione esatta della equazione (I.1) per termini più piccoli di circa m_e/M volte (Born '27, Landau Cap. XI, Slater cap. XIX).

L'equazione (I.3) separato esplicitamente il moto del baricentro $R_b = (M_1 R_1 + M_2 R_2)/(M_1 + M_2)$ dal moto relativo $R = R_2 - R_1$; e sviluppata la soluzione $\Psi(R, \Theta)$ in polinomi di Legendre: $\Psi(R, \Theta) = \sum_J P_J(\cos \Theta) \times \Psi_J(R)$, si scrive, per una singola soluzione parziale $\Psi_J(R)$, come:

$$[P_R^2 + W(R) + J(J+1)\hbar^2/2MR^2]\Psi_J(R) = E \Psi_J(R) \quad (\text{I.5})$$

dove $P_R = -i\hbar R^{-1}\partial_R R$ è l'operatore dell'impulso radiale.

Anche se $W(R)$ rappresenta il potenziale efficace di interazione fra i due nuclei della molecola, il suo significato più generale appare quando si considera che data la grande massa dei nuclei rispetto a quella degli elettroni la posizione del baricentro di uno dei due nuclei e la sua massa corrispondono approssimativamente a quelle degli atomi corrispondenti; $W(R)$ rappresenta allora il potenziale di interazione tra i due atomi e ci riferiremo ad esso d'ora innanzi come al "potenziale intermolecolare" e l'equazione (I.5) può essere considerata una equazione per gli atomi considerati come particelle interagenti con un potenziale efficace $W(R)$; se i due atomi della molecola sono uguali $W(R)$ rappresenta il potenziale di interazione, tra gli atomi del corrispondente gas o liquido, usato correntemente nella meccanica statistica.

Questa circostanza ci permetterà di trattare le collisioni tra un atomo di gas nobile ed un protone con lo stesso potenziale $W(R)$ con cui ne studieremo gli stati legati.

Una semplice interpretazione del perchè $W(R)$, ottenuto come autovalore del-

l'equazione (I.2), possa poi venire usato nella funzione di potenziale di interazione nell'equazione (I.3), è fornita dal teorema di Hellman-Feynman (Feynman '39): moltiplicando l'equazione (I.2) per $\Phi^*(r; R_1, R_2)$ ed integrando su tutte le coordinate degli elettroni si ottiene che:

$$W(R) = \int \Phi^*(r; R_1, R_2) [K_e(r) + V(r, R_1, R_2)] \Phi(r; R_1, r_2) dr \quad (\text{I.6})$$

Se $W(R)$ rappresenta il "potenziale classico di interazione" per i due nuclei di modo che il suo uso nel ruolo di potenziale di interazione in una equazione agli autovalori per i soli nuclei fornisca una descrizione corretta del loro comportamento quantistico, la sua derivazione rispetto a R_1 , ad esempio, dovrebbe dare la forza F_1 agente sul nucleo 1; ponendo $H_e = K_e + V$ si ha:

$$\begin{aligned} -F_1 = \partial W(R)/\partial R_1 &= \int (\partial \Phi^*/\partial R_1) H_e \Phi + \int \Phi^* (\partial H_e/\partial R_1) \Phi + \int \Phi^* H_e (\partial \Phi/\partial R_1) \\ &= W(R) \left[\int (\partial \Phi^*/\partial R_1) \Phi + \int \Phi^* (\partial \Phi/\partial R_1) \right] + \int \Phi^* (\partial H_e/\partial R_1) \Phi \end{aligned} \quad (\text{I.7})$$

Poichè l'espressione tra parentesi quadra altro non è che $\partial/\partial R_1 \int (\Phi^* \Phi) dr = 0$ e poichè K_e non dipende dalle coordinate dei nuclei, si ha:

$$F_1 = -\partial W(R)/\partial R_1 = \int dr |\Phi|^2 (-\partial V/\partial R_1) = \langle -\partial V/\partial R_1 \rangle \quad (\text{I.8})$$

Assumendo come espressione esplicita per $V(r, R_1, R_2)$ quella del potenziale elettrostatico nuclei + elettroni:

$$V(r, R_1, R_2) = Z_1 Z_2 e^2 / R - \sum_i [Z_1 e^2 / |R_1 - r_i| + Z_2 e^2 / |R_2 - r_i|] \quad (\text{I.9})$$

e indicando con ρ_e la densità di elettroni:

$$\rho_e(x) = e \sum_i \int dr_1 \cdots dr_{i-1} dr_{i+1} \cdots dr_n \cdot |\Phi(r_1, \dots, r_{i-1}, x, r_{i+1}, \dots; R_1, R_2)|^2 \quad (\text{I.10})$$

si ottiene infine:

$$F_1 = (Z_1 Z_2 e^2) (R_1 - R_2) / |R_1 - R_2|^3 - \int dx \rho_e(x) Z_1 e (R_1 - x) / |R_1 - x|^3 \quad (\text{I.11})$$

che è semplicemente la forza elettrostatica che il nucleo 1 sperimenta per la presenza del nucleo 2 e della nuvola elettronica della molecola con densità di carica elettrica $-\rho_e(x)$.

L'autovalore $W(R)$ rappresenta quindi, con l'assunzione fatta nell'equazione (I.9) per $V(r, R_1, R_2)$, il potenziale di interazione elettrostatica tra i nuclei e la nuvola elettronica nella configurazione corrispondente alla distanza R tra i nuclei; e l'interazione elettrostatica rappresenta il maggior contributo alla interazione totale, specialmente se uno dei due atomi è ionizzato, come nel caso degli ioni molecolari che ci accingiamo a trattare.

* * *

Lo studio dei gas rari protonati $(R-H)^+$, dove R indicherà d'ora in poi uno degli atomi nobili, inizierà partendo direttamente dalla equazione (I.3) per i soli nuclei senza passare per l'equazione (I.2); si cercherà cioè direttamente il potenziale intermolecolare $W(R)$ e ci si limiterà a studiare solo quello corrispondente allo stato elettronico fondamentale, $^1\Sigma^+$, in cui gli elettroni hanno un momento angolare orbitale totale intorno all'asse internucleare $\Lambda = 0$ ed uno spin totale $S = 0$, per il quale si possiedono informazioni derivate da esperimenti di tipo diverso e descritti in maggiore dettaglio in seguito:

- misure delle energie degli stati legati più bassi per $(Ne-H)^+$, $(Ne-D)^+$, $(Ar-H)^+$ e $(Ar-D)^+$ con esperimenti di ionizzazione "penning".
- transizioni spettroscopiche tra differenti stati rotovibrazionali per $(Ar-H)^+$, $(Ne-H)^+$ ed alcuni altri isotopi;
- sezioni d'urto differenziali, misurate a diverse energie, dello scattering tra protoni e Neon, Argon, Krypton.
- misure della mobilità e del coefficiente di diffusione per $(Ne-H)^+$.

Non sono state menzionate le esperienze concernenti il sistema $(He-H)^+$ per il quale sono già disponibili un accurato potenziale (Kolos '76, Bishop '79) e degli studi teorici delle sue risonanze (Peek '73) e della sua fotodissociazione (AtabeK '85 A,B); inoltre per lo studio del $(Kr-H)^+$ sarebbe necessario conoscere i dati di ionizzazione "penning" non ancora disponibili per il Krypton, senza i quali non è possibile seguire una stima accurata della profondità del potenziale e quindi una stima affidabile delle posizioni e delle larghezze delle risonanze; d'altra parte lo studio del sistema $(Xe-H)^+$ dovrebbe necessariamente prendere in considerazione almeno le prime tre curve potenziali corrispondenti ai primi tre stati elettronici dello $(Xe-H)^+$, poichè le curve dei primi due stati elettronici eccitati, che corrispondono a stati asintotici $Xe^+ + H$, sono repulsive e si incrociano con la curva fondamentale a poche unità atomiche per

tendere poi a limiti asintotici corrispondenti a energie più basse di quella del limite asintotico della curva fondamentale, che assumeremo come zero dell'energia (Sidis '73); nella descrizione dello $(\text{Xe-H})^+$ interverrebbe quindi anche il fenomeno della predissociazione spontanea dovuta all'incrocio delle curve elettroniche. Per queste ragioni concentreremo la nostra attenzione sul sistema $(\text{Ar-H})^+$ e $(\text{Ne-H})^+$.

Tutte le informazioni necessarie per eseguire un confronto con i dati sperimentali sono ricavabili dal potenziale intermolecolare $W(R)$ e dipendono in modo essenziale dalla sua forma; il primo problema consiste quindi nel trovare dei potenziali che riproducano soddisfacentemente i dati sperimentali, con un'accuratezza che non può essere molto minore della precisione associata alla approssimazione di Born e Oppenheimer stessa, dell'ordine di $m_e/M \cong 0.4\%$, poichè in questo caso sarebbe minore della precisione stessa con cui è definito il potenziale intermolecolare.

La teoria e gli strumenti matematici, che saranno utilizzati per risolvere l'equazione di Schroedinger per i soli nuclei ricavata nella approssimazione di Born e Oppenheimer e per eseguire quindi previsioni e confronti con esperimenti, sono descritti nel Capitolo II.

Il Capitolo III contiene una descrizione dei potenziali ottenuti per inversione dei dati collisionali e la verifica della loro qualità attraverso il calcolo ed il confronto degli stati legati e delle sezioni d'urto differenziali elastiche.

Il Capitolo IV infine esamina i processi che coinvolgono stati del continuo, prendendo in considerazione le transizioni a livelli risonanti ed i decadimenti degli stati risonanti predissocianti. Di tali processi vengono calcolate le energie degli stati risonanti e le larghezze di riga, nonchè il comportamento delle sezioni d'urto parziali di diffusione e di fotodissociazione in prossimità delle energie di risonanza.

Capitolo II

Trattamenti Quantistici e Metodi di Calcolo

II-1 IL CALCOLO DEGLI STATI LEGATI

§1 : Propagazione della soluzione

Il metodo usato (le Roy '86) per risolvere il problema degli stati legati è, brevemente, il seguente: l'equazione di Schroedinger è sostituita da un'equazione alle differenze finite ricavata col metodo di Numerov il quale, essendo impiegato da tutti i programmi che sono stati utilizzati nel presente lavoro, viene descritto in una sezione a parte (si veda l'Appendice al Capitolo II) per maggiore chiarezza.

L'equazione viene integrata numericamente tra due estremi R_{min} ed R_{max} , con $R_{min} > 0$ ed R_{max} finito. Per avere una soluzione accurata è necessario scegliere R_{min} sufficientemente minore del primo punto di inversione R_A corrispondente alla energia del più alto autovalore per cui si vuole risolvere l'equazione (si veda la Figura (II-1)) e analogamente R_{max} sufficientemente maggiore del secondo punto di inversione R_B ; il numero di passi di integrazione deve essere abbastanza grande da assicurare che tra un nodo della funzione d'onda e il successivo ve ne siano almeno una ventina.

Per iniziare il calcolo vengono innanzitutto stimati i valori della funzione d'onda in due coppie di punti, cioè due punti in $R = R_{min}$ ed $R = R_{min} + \Delta$ ed altri due in $R = R_{max}$ ed $R = R_{max} - \Delta$, essendo Δ il passo di integrazione.

Nella prima coppia di punti viene semplicemente assegnato: $\psi_1(R_{min}) = 0$ e $\psi_1(R_{min} + \Delta) = 1$ dovendo essere $\Psi(R \rightarrow 0) = 0$ e non conoscendo $\Psi'(R \rightarrow 0)$. Per la seconda coppia di punti si assume $\psi_2(R_{max}) = 1$ e $\psi_2(R_{max} - \Delta)$ dalla formula

semiclassica JWKB per la funzione d'onda:

$$\psi(R) \propto [E - W(R)]^{-1/4} \exp \left[\int dR \sqrt{2M(E - W(R))/\hbar^2} \right] \quad (\text{II 1.1})$$

normalizzata in modo che $\psi_2(R_{max}) = 1$.

Le due funzioni d'onda $\psi_1(R)$ e $\psi_2(R)$, illustrate in Figura (II-2), dopo aver assunto una stima E per l'autovalore, vengono propagate col metodo di Numerov fino ad un punto medio C , scelto come il punto in cui $\psi_1(R)$ presenta il suo primo massimo, dove, con un opportuno riscaldamento, si può fare in modo che $\psi_1(C) = \psi_2(C)$.

INTEGRAZIONE NUMERICA NELLA RICERCA DEGLI STATI LEGATI.

Fig. II-1 e II-2 – Integrazione numerica nella ricerca degli stati legati: limiti di integrazione R_{MIN} , R_A , R_B , R_{MAX} e raccordo delle funzioni d'onda ϕ_1 , ϕ_2 al punto C .

Questo metodo non dà naturalmente la soluzione al primo tentativo poiché nel punto di raccordo la derivata logaritmica della funzione d'onda non risulterà continua se il valore dell'energia E che è stato usato non coincide con uno degli autovalori; molti tentativi sarebbero necessari e quindi molte propagazioni delle soluzioni, su un numero di passi di integrazione che è dell'ordine di qualche migliaio, per ottenere

una soluzione accurata.

§2 : Ricerca degli autovalori

Esistono però dei metodi che permettono di stimare quale sia la differenza ΔE , che bisogna aggiungere al valore E inizialmente scelto, per ottenere l'autovalore più vicino $E + \Delta E$. Il metodo esposto qui di seguito permette di trovare con grande accuratezza gli autovalori con sole 3 o 4 iterazioni per ognuno di essi (Smith Cap.14); esso determina ΔE dalla conoscenza della funzione (non corretta) $\psi(R)$ che per quanto detto sopra è uguale a:

$$\psi(R) = \psi_1(R) \equiv \chi_1(R)/R \quad \text{per } R < C \quad (\text{II 1.2a})$$

$$= \psi_2(R) \equiv \chi_2(R)/R \quad \text{per } R > C \quad (\text{II 1.2b})$$

Notiamo che le funzioni χ_1 e χ_2 pur non rappresentando una soluzione soddisfano, per $R < C$ e $R > C$ rispettivamente, le seguenti equazioni (per il fatto di essere state propagate come prescritto dall'equazione differenziale):

$$\left[d^2/dR^2 + U(R) + E - J(J+1)/R^2 \right] \chi_i = 0 \quad i = 1, 2 \quad (\text{II 1.3})$$

dove è stato posto per semplicità di notazione $E = (2M/\hbar^2) \times (\text{AUTOVALORE})$ e $U(R) = 2MW(R)/\hbar^2$. Cerchiamo ora quel valore ΔE tale che $E + \Delta E$ sia l'autovalore corretto ed indichiamo con $\chi_i + \Delta\chi_i$ la corrispondente autofunzione esatta:

$$\left[d^2/dR^2 + U(R) + (E + \Delta E) - J(J+1)/R^2 \right] (\chi_i + \Delta\chi_i) = 0 \quad (\text{II 1.4})$$

Tenendo conto delle equazioni (II 1.3) e trascurando il termine proporzionale a $\Delta\chi \times \Delta E$ si ottiene:

$$\left[d^2/dR^2 + U(R) + E - J(J+1)/R^2 \right] \Delta\chi_i = -\Delta E \times \chi_i \quad (\text{II 1.5})$$

Moltiplicando l'equazione (II 1.3) per $\Delta\chi_i$ e la (II 1.5) per χ_i e facendone la differenza, si ottiene:

$$\chi_i'' \Delta\chi_i - \chi_i \Delta\chi_i'' \equiv d/dR [\chi_i' \Delta\chi_i - \chi_i \Delta\chi_i'] = -\Delta E \times \chi_i^2 \quad (\text{II 1.6})$$

Integriamo ora l'equazione con $i = 1$ da $R = 0$ a $R = C$, e l'equazione con $i = 2$ da $R = C$ a $R = \infty$, ottenendo:

$$\Delta E \int_0^C \chi_1^2 dR = [\chi_1' \Delta \chi_1 - \chi_1 \Delta \chi_1']_0^C \equiv [-\chi_1^2 \Delta(\chi_1'/\chi_1)]_0^C \quad (\text{II 1.7a})$$

$$\Delta E \int_C^\infty \chi_2^2 dR = [\chi_2' \Delta \chi_2 - \chi_2 \Delta \chi_2']_C^\infty \equiv [-\chi_2^2 \Delta(\chi_2'/\chi_2)]_C^\infty \quad (\text{II 1.7b})$$

Per $i = 1$ si verifica che in $R = 0$ sia χ_1 sia $\Delta \chi_1$ (poichè il limite per $R \rightarrow 0$ della funzione d'onda è noto) sono nulli; analogamente per $i = 2$ in $R = \infty$ sono nulli anche χ_2 e $\Delta \chi_2$ (che è nullo poichè è noto l'andamento, di tipo JWKB, della funzione d'onda per R sufficientemente grandi); indicando con χ_c il valore comune che χ_1 e χ_2 assumono in $R = C$, si ha allora:

$$\Delta E \int_0^C \chi_1^2 dR = -\chi_c^2 \Delta[\chi_1'/\chi_1]_C \quad (\text{II 1.8a})$$

$$\Delta E \int_C^\infty \chi_2^2 dR = +\chi_c^2 \Delta[\chi_2'/\chi_2]_C \quad (\text{II 1.8b})$$

Sommando queste due equazioni si ottiene:

$$\Delta E \int_0^\infty \chi^2 dR / \chi_c^2 = \Delta[\chi_2'/\chi_2]_C - \Delta[\chi_1'/\chi_1]_C \quad (\text{II 1.9})$$

Notiamo ora che le espressioni nelle parentesi quadre non sono altro che le derivate logaritmiche di χ_i in $R = C$; poichè $\chi_i + \Delta \chi_i$ è la soluzione esatta, la sua derivata logaritmica sarà continua, in particolare, in $R = C$:

$$\chi_1'(C)/\chi_1(C) + \Delta[\chi_1'/\chi_1]_C = \chi_2'(C)/\chi_2(C) + \Delta[\chi_2'/\chi_2]_C \quad (\text{II 1.10})$$

Sostituendo l'equazione (II 1.9) nella (II 1.10) si ottiene infine:

$$\Delta E = \chi_c [\chi_1'(C) - \chi_2'(C)] / \int_0^\infty |\chi(R)|^2 dR \quad (\text{II 1.11})$$

che rappresenta la stima della correzione da apportare a ΔE .

Posto dunque $E \rightarrow E + \Delta E$ il calcolo della soluzione viene reiterato fino a che ΔE non sia minore della precisione richiesta.

II-2 IL CALCOLO DEGLI STATI DEL CONTINUO

Si può parlare di diffusione elastica o quando collidono due corpi che si possono considerare senza struttura oppure quando collidono in condizioni tali che il loro stato interno non venga modificato durante l'urto.

Nel nostro caso lo stato interno è rappresentato dalla struttura elettronica che non compare nello studio della interazione degli atomi singoli con l'equazione di Born-Oppenheimer per i nuclei, nella quale gli atomi vengono formalmente trattati come particelle elementari che interagiscono con un potenziale $W(R)$.

Finchè ci limiteremo a considerare un singolo stato elettronico (quello fondamentale) e a studiare fenomeni di diffusione nei quali non vi sia variazione dello stato elettronico, la struttura interna degli atomi collidenti resterà invariata e la diffusione risulterà quindi elastica.

Tale situazione resterà inalterata nella regione delle energie che saranno considerate nella diffusione dei protoni da parte dei gas nobili ($E < 30$ eV) in quanto non saranno in grado di indurre transizioni tra differenti stati elettronici e quindi tutti i canali di uscita su stati elettronici diversi da quello fondamentale risulteranno chiusi.

* * *

§1 : Impostazione del problema quantistico

Veniamo ora alla trattazione quantistica del problema (Schiff, Cap.V; Landau, Cap. XVII), attraverso l'equazione:

$$\left[-(\hbar^2/2M)\Delta + W(R) \right] \Psi(R, \Theta) = E \Psi(R, \Theta) \quad (\text{II } 2.1)$$

dove, assumendo nullo il limite di $W(R \rightarrow 0)$, E risulta positivo; essa rappresenta formalmente il problema della diffusione di una particella di massa $M = M_1 M_2 / (M_1 + M_2)$ da parte di un centro fisso con cui interagisce attraverso il potenziale $W(R)$ dipendente dalla sola distanza della particella dal centro di diffusione.

Le caratteristiche della diffusione sono determinate dalla funzione d'onda nella regione molto lontana dal centro di diffusione, dove vengono eseguite le misure, ovvero dal suo limite asintotico per $R \rightarrow \infty$.

Assumendo, come nel caso della diffusione unidimensionale, che tale forma asintotica sia una combinazione lineare di una parte che rappresenta l'onda incidente e di una parte che rappresenta l'onda diffusa, si dovrà verificare che, trattandosi di diffusione elastica, tanto l'onda incidente, che assumeremo viaggiare lungo l'asse

Z , che quella diffusa, in qualsiasi direzione essa sia stata diffusa, siano autofunzioni dell'operatore dell'impulso con lo stesso autovalore.

Poichè l'autofunzione dell'operatore dell'impulso lungo l'asse Z , $-i\hbar\partial_z$, è proporzionale a $\exp(ikz)$ e poichè l'autofunzione dell'operatore della componente radiale dell'impulso, $-i\hbar R^{-1}\partial_R R$, è proporzionale a $\exp(ikR)/R$, la forma asintotica della funzione d'onda sarà, a parte un fattore moltiplicativo:

$$\Psi(R \rightarrow \infty) = e^{ikZ} + f(\Theta) e^{ikR}/R \quad (\text{II } 2.2)$$

$f(\Theta)$ rappresenta la dipendenza angolare dell'onda diffusa che per la simmetria dell'interazione intorno all'asse Z non dipende dall'angolo φ ma soltanto da Θ (che rappresenta l'angolo di diffusione nel sistema di riferimento del centro di massa).

Il primo termine dell'equazione (II 2.2), che a rigore rappresenta un'onda piana di dimensioni infinite, la cui presenza dovrebbe dare luogo a fenomeni di interferenza con l'onda diffusa a qualsivoglia angolo di diffusione, viene inclusa per poter rappresentare correttamente il contributo dell'onda incidente alla funzione d'onda asintotica e va quindi intesa come un'onda limitata dalle fenditure che nell'apparato sperimentale limitano le dimensioni trasversali del fascio incidente; tali dimensioni sono abbastanza grandi da poter trascurare eventuali effetti di diffrazione (molto maggiori della lunghezza d'onda del fascio incidente) e poter considerare piana l'onda incidente ma abbastanza piccole rispetto alle dimensioni dell'apparato sperimentale (molto minori del prodotto $R \times \text{tg}(\Theta)$) in modo che non si verifichi alcuna interferenza fra onda diffusa ed onda incidente, se non ad angoli molto piccoli (si veda la Figura (II-3)).

SCHEMA DI UN 'ESPERIENZA DI DIFFUSIONE.

FIGURA II-3

Fig. II-3 – Schema di un'esperienza di diffusione.

Perciò quando si passa al calcolo della densità di corrente dell'onda diffusa attraverso la formula:

$$J = (\hbar/2iM)[\Psi^*\nabla\Psi - (\nabla\Psi^*)\Psi] \quad (\text{II } 2.3)$$

bisognerà usare, per Ψ , la sola parte asintotica $f(\Theta)\exp(ikR)/R$, evitando così i termini di interferenza con l'onda incidente; eseguendo la sostituzione nella equazione

(II 2.3) si ottiene:

$$J = (\hbar k/M)|f(\Theta)|^2 \mathbf{r}/|R|^2 = v|f(\Theta)|^2 \mathbf{r}/|R|^2 \quad (\text{II } 2.4)$$

dove \mathbf{r} è il versore radiale e $v = \hbar k/m$ è la velocità del proiettile. Il numero di proiettili $dN/d\Omega$ che escono dall'unità di angolo solido nell'unità di tempo è allora dato da:

$$dN/d\Omega = (J \cdot \mathbf{r})R^2 = v|f(\Theta)|^2 \quad (\text{II } 2.5)$$

Notiamo che v è proprio il modulo della densità di corrente J_{inc} dell'onda incidente e^{ikz} , così come è stata definita nell'equazione (II 2.2), come si può verificare sostituendo $\Psi = \exp(ikz)$ nella equazione (II 2.3) per la densità di corrente.

Confrontando la relazione (II 2.5) con la relazione:

$$dN/d\Omega = J_{inc}(d\sigma/d\Omega) \quad (\text{II } 2.6)$$

che definisce la sezione d'urto differenziale per un singolo centro diffusore, se ne conclude che:

$$d\sigma/d\Omega = |f(\Theta)|^2 \quad (\text{II } 2.7)$$

La sezione d'urto totale sarà allora:

$$\sigma = 2\pi \int |f(\Theta)|^2 d(\cos \Theta) \quad (\text{II } 2.8)$$

Risulta così che tutte le informazioni sulla diffusione sono contenute in $f(\Theta)$. Per essa è possibile talvolta trovare un'espressione analitica risolvendo l'equazione (II 2.1) con il metodo delle onde parziali (da noi utilizzato) che ci accingiamo a illustrare.

§2 : Analisi ad onde parziali

Anche nel caso dello spettro continuo la soluzione dell'equazione (II 2.1), $\Psi(R, \Theta)$ può essere sviluppata in polinomi di Legendre $P_K(\cos \Theta)$:

$$\Psi(R, \Theta) = \sum_K A_K \Psi_K(R) P_K(\cos \Theta).$$

Moltiplicando l'equazione per $P_J(\cos \Theta)$ ed integrando sull'angolo si ottiene l'equazione per la funzione radiale di una singola "onda parziale" con momento angolare orbitale J :

$$\left[-(\hbar^2/2M)R^{-1}(\partial_R)^2 R + J(J+1)\hbar^2/2MR^2 + W(R) \right] \Psi_J(R) = E \Psi_J(R) \quad (\text{II } 2.9)$$

Ponendo $k = \sqrt{2ME/\hbar^2}$, $X = kR$, si può riscrivere l'equazione (II 2.9) nel seguente modo:

$$\Psi_J'' + (2/X)\Psi_J' + [1 - J(J+1)/X^2]\Psi_J - (2M/\hbar^2k^2)W(R)\Psi_J = 0 \quad (\text{II 2.10})$$

Per $W(R) \equiv 0$, ovvero nel caso di una particella libera, l'equazione (II 2.10) diviene:

$$\Psi_J''(X) + (2/X)\Psi_J'(X) + [1 - J(J+1)/X^2]\Psi_J(X) = 0 \quad (\text{II 2.11})$$

la quale, eseguendo la sostituzione $\Psi_J = \varphi_J/\sqrt{X}$ si trasforma nell'equazione di Bessel di ordine $L = J + 1/2$:

$$\varphi_J'' + (2/X)\varphi_J' + [1 - (J + 1/2)^2/X^2]\varphi_J = 0 \quad (\text{II 2.12})$$

la cui soluzione è una combinazione lineare delle funzioni di Bessel e di Neumann J_L ed N_L ; la soluzione della equazione (II 2.11) sarà quindi rappresentata da una combinazione lineare delle funzioni sferiche:

$$j_J(kR) = J_{J+1/2}(kR)\sqrt{\pi/2kR} \quad (\text{II 2.13a})$$

$$n_J(kR) = N_{J+1/2}(kR)\sqrt{\pi/2kR} \quad (\text{II 2.13b})$$

La soluzione dell'equazione di una particella libera deve però essere finita all'origine e questo requisito lo possiede solo la funzione sferica di Bessel j_J , che coincide così con la soluzione.

Il limite asintotico delle due funzioni (II 2.13) è il seguente:

$$j_J(kR \rightarrow \infty) \rightarrow \{\cos[kR - (J+1)\pi/2]\}/kR \quad (\text{II 2.14a})$$

$$n_J(kR \rightarrow \infty) \rightarrow \{\sin[kR - (J+1)\pi/2]\}/kR \quad (\text{II 2.14b})$$

Il limite asintotico dell'onda di una particella libera è quindi:

$$\Psi_J^\circ(kR) = [\sin(kR - J\pi/2)]/kR \quad (\text{II 2.15})$$

Per quanto riguarda il limite asintotico dell'equazione (II 2.10), invece, notiamo che se per $R \rightarrow \infty$, $W(R) \rightarrow 0$ più velocemente di $1/R^2$, essa si riduce all'equazione (II 2.11) per una particella libera.

Come è descritto in maggiore dettaglio nell'introduzione del Capitolo III, il potenziale ione-atomo si riduce, per grandi distanze, al potenziale di polarizzazione $-\alpha e^2/2R^4$ (α è la polarizzabilità dell'atomo) e decresce effettivamente più

velocemente di $1/R^2$.

La soluzione nella regione asintotica sarà allora esprimibile come una combinazione delle funzioni sferiche (II 2.13):

$$\Psi_J(kR) = \alpha_J j_J(kR) + \beta_J n_J(kR) \quad (\text{II 2.16})$$

dove α_J e β_J sono delle costanti su cui non va fatta alcuna restrizione, a differenza del caso della particella libera; senza perdere di generalità poniamole uguali a:

$$\alpha_J = B_J \cos \delta_J \quad (\text{II 2.17})$$

$$\beta_J = -B_J \sin \delta_J \quad (\text{II 2.18})$$

ed il limite asintotico dell'equazione (II 2.16), utilizzando le equazioni (II 2.14), si può scrivere come:

$$\Psi_J(kR) = -B_J [\sin(kR - J\pi/2 + \delta_J)]/kR \quad (\text{II 2.19})$$

L'unica differenza tra questa espressione e l'espressione (II 2.15) per il limite asintotico di una particella libera consiste nello sfasamento δ_J , che può così essere ottenuto per semplice confronto tra la funzione d'onda soluzione dell'equazione (II 2.10) nella regione asintotica, e la funzione dell'equazione (II 2.15).

Illustriamo ora la relazione tra gli sfasamenti δ_J e la sezione d'urto differenziale $d\sigma(\Omega)/d\Omega = |f(\Theta)|^2$.

A questo scopo prendiamo il limite per $R \rightarrow \infty$ della espansione della soluzione in onde parziali:

$$\Psi_J(kR \rightarrow \infty) \rightarrow \sum_J A_J P_J(\cos \Theta) [\sin(kR - J\pi/2 + \delta_J)]/kR \quad (\text{II 2.20})$$

Questa funzione deve coincidere con la forma asintotica introdotta nell'equazione (II 2.2) e allora si deve avere:

$$e^{ikZ} + f(\Theta) e^{ikR}/R = \sum_J A_J P_J(\cos \Theta) [\sin(kR - J\pi/2 + \delta_J)]/kR \quad (\text{II 2.21})$$

Da questa equazione è possibile ora ricavare una espressione per $f(\Theta)$ in funzione degli sfasamenti e quindi risolvere il problema teorico della diffusione elastica.

Ponendo, senza perdere di generalità:

$$f(\Theta) = (1/2ik) \sum_J (2J+1) f_J P_J(\cos \Theta) \quad (\text{II 2.22})$$

ed usando la formula asintotica dello sviluppo in polinomi di Legendre per $\exp(ikZ)$
 $= \exp(ikR \cos \Theta)$:

$$e^{ikZ} = \sum_J (i)^J (2J+1) P_J(\cos \Theta) j_J(kR) \quad (\text{II.1})$$

$$\rightarrow \sum_J (i)^J (2J+1) P_J(\cos \Theta) [\sin(kR - J\pi/2)]/kR \quad (\text{II 2.23})$$

l'equazione (II 2.21) diviene:

$$\begin{aligned} (1/kR) \sum_J (2J+1) P_J(\cos \Theta) [(i)^J \sin(kR - J\pi/2) + e^{ikR} f_J/2i] = \\ = (1/kR) \sum_J \Lambda_J \sin(kR - J\pi/2 + \delta_J) P_J(\cos \Theta) \end{aligned} \quad (\text{II 2.24})$$

Data l'ortogonalità dei polinomi di Legendre ($\int P_J(\cos \Theta) P_K(\cos \Theta) d(\cos \Theta) = 0$ se $K \neq J$) l'equazione (II 2.24) equivale ad una serie di equazioni, una per ogni valore di J :

$$(2J+1)(i)^J \sin(kR - J\pi/2) + (2J+1) f_J e^{ikR}/2i = \Lambda_J \sin(kR - J\pi/2 + \delta_J) \quad (\text{II 2.25})$$

L'equazione scritta equivale a sua volta a due equazioni, una per ognuna delle due funzioni indipendenti $\exp(ikR)$ ed $\exp(-ikR)$, che possono essere ottenute sviluppando il seno in esponenziali complessi e confrontando i coefficienti di $\exp(\pm ikR)$ della parte sinistra e destra dell'equazione:

$$\Lambda_J = (i)^J (2J+1) \exp(i\delta_J) \quad (\text{II 2.26a})$$

$$f_J = \Lambda_J (-i)^J \exp(i\delta_J)/(2J+1) - 1 = \exp(2i\delta_J) - 1 \quad (\text{II 2.26b})$$

L'ampiezza $f(\Theta)$ si scriverà quindi:

$$f(\Theta) = (1/2ik) \sum_J (2J+1) P_J(\cos \Theta) [\exp(2i\delta_J) - 1] \quad (\text{II 2.27})$$

e la sezione d'urto differenziale come:

$$d\sigma(\Omega)/d\Omega = (1/4k^2) \left| \sum_J (2J+1) P_J(\cos \Theta) [\exp(2i\delta_J) - 1] \right|^2 \quad (\text{II 2.28})$$

La sezione d'urto totale infine è:

$$\sigma = \int d\Omega (d\sigma/d\Omega) = (4\pi/k^2) \sum_J (2J+1) |\sin(\delta_J)|^2 = \sum_J \sigma_J \quad (\text{II 2.29})$$

dove σ_J rappresenta la “sezione d'urto parziale”:

$$\sigma_J = (4\pi/k^2)(2J+1) |\sin(\delta_J)|^2 \quad (\text{II 2.20})$$

La sezione d'urto parziale σ_J vale al massimo $4\pi(2J+1)/k^2$; in questo caso il suo valore è 4 volte maggiore di quello che ci si potrebbe aspettare da ragionamenti semiclassici (Weisskopf Cap.VIII) in cui si considera un'onda parziale come un'onda cilindrica con raggio b dato dalla relazione:

$$(bk)^2 = J(J+1) \quad (\text{II 2.31})$$

Eseguendo la differenza tra la (II 2.31) e l'espressione analoga scritta per $(J-1)$ si ottiene:

$$k^2 \Delta(b^2) = 2J \quad (\text{II 2.32})$$

L'area della corona circolare dell'onda J è approssimativamente data da (si veda la Figura (II-4)):

$$S \cong \pi \Delta(b^2) \quad (\text{II 2.33})$$

Prendendo dall'equazione (II 2.32) l'espressione per $\Delta(b^2)$ si ottiene appunto:

$$S \cong (\pi/k^2)(2J) \cong \sigma_J/4 \quad (\text{II 2.34})$$

* * *

FIGURA II-4

Fig. II-4 – Rappresentazione semiclassica della sezione d'urto parziale σ_J .

§3 : Integrazione numerica

Il programma numerico qui utilizzato risolve ripetutamente l'equazione (II 2.9) per una singola onda parziale per valori di J diversi che vanno da $J = 0$ ad un certo J_{max} .

La soluzione viene propagata con il metodo di Numerov (si veda la Appendice al Capitolo II) da un $R = R_{min}$ che giace a piccoli valori di R nella zona vietata

classicamente, fino ad un $R = R_{max}$ dove il potenziale è ormai diventato trascurabile, dove vengono determinati gli sfasamenti δ_J .

Il potenziale $W(R)$, per piccole distanze, rappresenterà per lo più la repulsione elettrostatica tra due nuclei e non crescerà quindi più rapidamente di $1/R$ divenendo trascurabile rispetto a $J(J+1)/2MR^2$; la funzione d'onda a piccoli valori di R soddisferà allora l'equazione:

$$[R\Psi_J(R)]'' = [J(J+1)/R^2]R\Psi_J(R) \quad (\text{II } 2.35)$$

la cui soluzione, finita nell'origine, è proporzionale a:

$$\Psi_J(R) \propto R^J \quad (\text{II } 2.36)$$

che viene assunta come forma iniziale in $R \cong R_{min}$.

A grandi distanze, al fine di mantenere una maggiore accuratezza tuttavia, non viene eseguito il confronto fra le forme asintotiche della funzione d'onda in presenza del potenziale e della funzione d'onda per la particella libera, $\sin(kR - J\pi/2 + \delta_J)$ e $\sin(kR - J\pi/2)$ per intenderci, ma viene direttamente usata la equazione (II 2.16); il punto in cui il potenziale comincia a essere trascurabile, infatti, viene prima del punto in cui le espressioni asintotiche (II 2.14) cominciano ad essere delle buone approssimazioni per le funzioni di Bessel e di Neumann.

Prendendo la derivata logaritmica rispetto a R dell'espressione (II 2.16), si ha:

$$\Psi_J^{\infty'}(kR)/\Psi_J^\infty(kR) = k \frac{[j_J'(kR) \cos \delta_J - n_J'(kR) \sin \delta_J]}{[j_J(kR) \cos \delta_J - n_J(kR) \sin \delta_J]} \quad (\text{II } 2.37)$$

Questa espressione viene valutata numericamente in $R = R_{max}$ dove è da aspettarsi che sia ben verificata; indicando con γ_J il valore della derivata logaritmica in $R = R_{max}$:

$$\gamma_J = \Psi_J^{\infty'}(kR_{max})/\Psi_J^\infty(kR_{max}) \quad (\text{II } 2.38)$$

è possibile determinare lo sfasamento δ_J dalla relazione:

$$k \frac{[j_J'(kR_{max}) \cos \delta_J - n_J'(kR_{max}) \sin \delta_J]}{[j_J(kR_{max}) \cos \delta_J - n_J(kR_{max}) \sin \delta_J]} = \frac{\gamma_J}{k} \quad (\text{II } 2.39)$$

Dividendo la parte sinistra dell'equazione sopra e sotto per $\cos \delta_J$ e mettendo in evidenza $\text{tg} \delta_J$ si ottiene infine:

$$\text{tg}(\delta_J) = [kj_J'(kR_{max}) - \gamma_J j_J(kR_{max})] / [kn_J'(kR_{max}) - \gamma_J n_J(kR_{max})] \quad (\text{II } 2.40)$$

Le funzioni j_J, n_J, j'_J, n'_J sono calcolate analiticamente dal programma con appositi sottoprogrammi mentre γ_J è calcolato numericamente dalla funzione d'onda con la (II 2.38).

Una volta noti gli sfasamenti la sezione d'urto differenziale viene calcolata con la formula (II 2.28) scritta nel seguente modo:

$$\begin{aligned} d\sigma(\Omega)/d\Omega &= (1/4k^2) \left| \sum_J (2J+1) P_J(\cos \Theta) [\exp(2i\delta_J) - 1] \right|^2 \\ &= (1/4k^2) \left\{ \left[\sum_J (2J+1) P_J(\cos \Theta) [\cos(2\delta_J) - 1] \right]^2 \right. \\ &\quad \left. + \left[\sum_J (2J+1) P_J(\cos \Theta) \sin(2\delta_J) \right]^2 \right\} \end{aligned} \quad (\text{II 2.41})$$

Osserviamo che anche se vale la relazione:

$$\sum_J (2J+1) P_J(\cos \Theta) = 0 \quad \text{per } \Theta \neq 0 \quad (\text{II 2.42})$$

che potrebbe apparentemente semplificare le espressioni per la sezione d'urto differenziale, essa non va usata in un calcolo numerico dove le somme vengono effettuate su un numero finito di onde parziali, caso in cui la relazione (II 2.42) non è valida. Il fattore (-1) che compare in $f(\Theta)$ rappresenta il contributo dell'ampiezza incidente e va mantenuto; ciò è chiaro osservando che per $J \rightarrow \infty, \delta_J \rightarrow 0$ e le espressioni $(\sin \delta_J)$ e $(\cos \delta_J - 1)$ presenti in $d\sigma/d\Omega$ tendono a zero ma non $(\sin \delta_J)$ e $(\cos \delta_J)$.

Il valore J_{max} della massima onda parziale inclusa è stato determinato incrementandolo di volta in volta fino a che la sezione d'urto non risultasse insensibile ad ulteriori incrementi di J_{max} .

Il valore critico a cui i calcoli, per i potenziali usati, sono apparsi convergere è $J_{max} \cong 1000$; osserviamo che questo valore è dell'ordine di grandezza del valore stimabile semiclassicamente dalla relazione:

$$\sqrt{[J(J+1)]} \cong J \cong bk = b\sqrt{(2ME)} \quad \text{con } b, M, E \text{ in u.a.} \quad (\text{II 2.43})$$

dove ponendo la massa ridotta $M \cong 1822 m_e, E \cong 1 \text{ u.a.}, b \cong 10 \text{ u.a.}$ come stima del più grande parametro d'urto a cui una particella viene apprezzabilmente deviata, si ottiene $J_{max} \cong 600$.

L'effetto dell'uso di un J_{max} troppo piccolo si rivela nella sezione d'urto nel modo mostrato dalla Figura (II-5), dove sono confrontati degli esempi di sezione d'urto

per il $(\text{Ne-H})^+$ calcolate per diversi valori di J_{max} .

* * *

FIG. II-5

Fig. II-5 – Sezioni d'urto con diverso numero di onde parziali: confronto per 1000, 800 e 400 onde parziali.

§4 : Trasformazioni tra i sistemi di riferimento

Le espressioni ottenute finora per la sezione d'urto differenziale sono valide nel sistema di riferimento del centro di massa dove Θ rappresenta l'angolo di diffusione ed E l'energia cinetica relativa.

Molti esperimenti invece riportano direttamente il numero dei conteggi delle particelle diffuse come funzione dell'angolo di diffusione Θ_{lab} del laboratorio ad una determinata energia E_{lab} del fascio di protoni incidenti sul campione di gas nobile, fisso rispetto al laboratorio.

Prima di procedere ai confronti, quindi, vanno effettuate le necessarie trasformazioni, la cui forma è facilmente ricavabile dalle leggi di conservazione della reazione (Schiff Cap.V).

Se, come nella Figura (II-6), indichiamo con V_b la velocità del baricentro, con V_{lab} la velocità che il proiettile, di massa M_1 , possiede nel sistema di riferimento del laboratorio dopo l'urto e con V_{1cm} la stessa velocità ma nel sistema di riferimento del centro di massa, il confronto della componente X e della componente Y della quantità di moto del proiettile nei due sistemi di riferimento si scrive:

$$X: \quad V_{1cm} \cos(\Theta) + V_b = V_{lab} \cos(\Theta_{lab}) \quad (\text{II } 2.44a)$$

$$Y: \quad V_{1cm} \sin(\Theta) = V_{lab} \sin(\Theta_{lab}) \quad (\text{II } 2.44b)$$

da cui si ricava, eliminando V_{lab} :

$$\text{tg}(\Theta_{lab}) = \sin(\Theta) / [\cos(\Theta) + V_b/V_{1cm}] \quad (\text{II } 2.45)$$

La velocità V_{1cm} del proiettile è uguale a:

$$V_{1cm} = M_2 V / (M_1 + M_2) \quad (\text{II } 2.46)$$

dove V è la velocità relativa. La velocità del baricentro nel sistema di riferimento del laboratorio è invece data da:

CONFRONTO TRA IL SISTEMA DI RIFERIMENTO DEL LABORATORIO
E IL SISTEMA DI RIFERIMENTO DEL CENTRO DI MASSA.

FIGURA II-6

Fig. II-6 – Confronto tra il sistema di riferimento del Laboratorio e il sistema di riferimento del Centro di Massa.

$$V_b = M_1 V_{in} / (M_1 + M_2) = M_1 V / (M_1 + M_2) \quad (\text{II } 2.47)$$

dove V_{in} è la velocità iniziale del proiettile nel sistema del laboratorio che coincide con la velocità relativa.

Il rapporto $\gamma = V_b/V_{1cm}$ vale quindi M_1/M_2 e la relazione fra gli angoli Θ ed Θ_{lab} dell'equazione (II 2.45) diviene:

$$\text{tg } \Theta_{lab} = \sin(\Theta)/[\gamma + \cos(\Theta)] = \sin(\Theta)/[M_1/M_2 + \cos(\Theta)] \quad (\text{II } 2.48)$$

dove M_1 è la massa del proiettile e M_2 quella del bersaglio.

La sezione d'urto totale è un'invariante e la sezione d'urto differenziale si trasforma perciò nel seguente modo:

$$d\sigma/d\Omega_{lab} = d\sigma/d\Omega_{cm}(d\Omega_{cm}/d\Omega_{lab}) = (d\sigma/d\Omega_{cm})|d \cos \Theta/d \cos \Theta_{lab}| \quad (\text{II } 2.49)$$

se essa non dipende dall'angolo φ . Dall'equazione (II 2.48) otteniamo:

$$\cos(\Theta_{lab}) = 1/\sqrt{(1 + \text{tg}^2 \Theta_{lab})} = (\gamma + \cos \Theta)/\sqrt{[1 + 2\gamma \cos \Theta + \gamma^2]} \quad (\text{II } 2.50)$$

e dopo la derivazione rispetto a $\cos(\Theta)$ otteniamo la formula di trasformazione per la sezione d'urto differenziale:

$$d\sigma/d\Omega_{lab} = d\sigma/d\Omega_{cm} [1 + 2\gamma \cos \Theta + \gamma^2]^{3/2} / |1 + \gamma \cos \Theta| \quad \text{con } \gamma = M_1/M_2 \quad (\text{II } 2.51)$$

Resta da ricavare la forma della trasformazione dell'energia.

Se indichiamo con E l'energia cinetica relativa nel sistema di riferimento del centro di massa, nel passaggio al sistema di riferimento del laboratorio essa si trasformerà in:

$$E_{lab} = E + (M_1 + M_2)V_b^2/2 \quad (\text{II } 2.52)$$

esprimendo la velocità del baricentro V_b secondo l'equazione (II 2.47) si ottiene:

$$E_{lab} = E + [M_1/(M_1 + M_2)]E_{lab} \quad (\text{II } 2.53)$$

dove è stato posto $M_1 V_{in}^2/2 = E_{lab}$. Si ottiene infine la relazione tra E ed E_{lab} :

$$E = [M_2/(M_1 + M_2)]E_{lab} \quad (\text{II } 2.54)$$

da usarsi per stimare l'energia E alla quale calcolare la sezione d'urto nel sistema di riferimento del centro di massa per una energia E_{lab} del fascio incidente nel sistema del laboratorio. Riassumiamo allora le formule che vanno usate per trasformare le varie grandezze nel passaggio tra i due sistemi di riferimento:

CENTRO DI MASSA → LABORATORIO	
Θ	$\rightarrow \Theta_{lab} = \arctg[\sin \Theta / (\gamma + \cos \Theta)]$ con $\gamma = M_1/M_2$ (II 2.55a)
$d\sigma(\Theta)/d\Omega$	$\rightarrow d\sigma(\Theta_{lab})/d\Omega_{lab} = [d\sigma(\Theta)/d\Omega][1 + 2\gamma \cos \Theta + \gamma^2]^{3/2}/ 1 + \gamma \cos \Theta $, dove Θ_{lab} è dato dalla trasformazione (II 2.55a). (II 2.55b)
E	$\rightarrow E_{lab} = (1 + M_1/M_2)E$ (II 2.55c)

§5 : Descrizione semiclassica della diffusione

Vorremmo ora descrivere alcune caratteristiche generali della sezione d'urto differenziale per un potenziale intermolecolare della forma di quelli impiegati nello studio dei gas rari protonati (Child Cap., Pauly '79), qualitativamente illustrata in Figura (II-7) dove il potenziale è schematicamente diviso nella "parte repulsiva"; nella "buca", la regione attrattiva intorno a $R = R_e$; e nella coda del potenziale, originata dalla interazione di polarizzazione tra i due atomi.

Vale la pena di prendere in considerazione il moto classico di una particella che si muove nel potenziale della Figura (II-7). Dopo l'interazione con il centro di diffusione la particella appare deviata dell'angolo di diffusione Θ , che è mostrato in Figura (II-8) come funzione del parametro d'urto b insieme con la rappresentazione grafica di alcune traiettorie classiche.

La dipendenza analitica di Θ dal parametro d'urto b è la seguente:

$$\Theta(b) = \pi - 2 \int_r^\infty dR (bP/R^2) / \sqrt{[2M(E - W(R)) - b^2P^2/R^2]} \quad (\text{II 2.56})$$

dove P è l'impulso della particella incidente e dove r è la radice dell'equazione:

$$2M[E - W(r)] - b^2P^2/r^2 = 0 \quad (\text{II 2.57})$$

e rappresenta quindi la distanza radiale di inversione.

Come appare nella figura (II-8), $\Theta(b) \cong \pi$ per piccoli valori di b ; man mano che il parametro d'urto viene incrementato l'angolo di deflessione diminuisce fino ad un valore minimo $\Theta_{Min} = -\Theta_R$, poi cresce e tende a zero al tendere di $b \rightarrow \infty$.

Notiamo però che pur essendo possibile teoricamente parlare di angoli di diffusione Θ positivi o negativi (corrispondenti rispettivamente ad una repulsione o attrazione efficace della particella da parte del potenziale) è operativamente impossibile distinguere il segno di Θ , che assumeremo convenzionalmente essere compreso tra 0 e π : $0 < \Theta < \pi$.

Per avere una corretta rappresentazione della funzione di deflessione grafichiamo quindi $|\Theta(b)|$, ottenendo il grafico riportato in Figura (II-9). È ora evidente che vi sono tre valori del parametro d'urto, b_1 , b_2 e b_3 , che danno luogo ad una diffusione ad uno stesso angolo Θ_0 , e questo si verifica per ogni $\Theta_0 < \Theta_R$. Per $\Theta > \Theta_R$ invece ad un valore del parametro d'urto b corrisponde un solo Θ_0 . Nella figura (II-9) sono anche riportate tre traiettorie con lo stesso angolo di diffusione.

FIGURA II-7

Fig. II-7 – Tipico potenziale intermolecolare (per Ar-H⁺): parte repulsiva, buca e coda.

- FUNZIONE DI DEFLESSIONE $\Theta(b)$ COME FUNZIONE DEL PARAMETRO D'URTO b E CORRISPONDENTI TRAIETTORIE CLASSICHE.

FIGURA II-8

Fig. II-8 – Funzione di deflessione $\Theta(b)$ come funzione del parametro d'urto b e corrispondenti traiettorie classiche.

RAPPRESENTAZIONE DI 3 TRAIETTORIE CON LO STESSO ANGOLO DI DIFFUSIONE Θ_0 . IL CERCHIO RAPPRESENTA LA ZONA DOVE $W(R) > E$.

FIGURA II-9

Fig. II-9 – Rappresentazione di 3 traiettorie con lo stesso angolo di diffusione Θ_0 . Il cerchio rappresenta la zona dove $W(R) > E$.

L'angolo Θ_R è detto angolo di Rainbow, in analogia con il fenomeno di diffusione ottica che dà luogo all'arcobaleno, nel quale si verifica che l'angolo di uscita del fascio di luce, da una goccia d'acqua, come funzione dell'angolo di incidenza, presenta un massimo analogo al massimo della Figura (II-9), responsabile appunto dell'effetto

arcobaleno.

In prossimità dell'angolo di Rainbow la sezione d'urto differenziale classica, data dall'espressione:

$$d\sigma(\Theta)/d\Omega = [1/\sin \Theta] \sum_i b_i |db_i/d\Theta| \quad (\text{II } 2.58)$$

dove la somma è estesa ai tre valori del parametro d'urto che contribuiscono alla diffusione allo stesso angolo Θ , presenta una singolarità visto che, per $\Theta = \Theta_R$, $\Theta(b)$ presenta un massimo (e quindi $db/d\Theta$ diverge); nella sezione d'urto quantistica la singolarità che appare nella teoria classica scompare, sostituita da un massimo.

La polidromia della funzione di deflessione per $\Theta < \Theta_R$ dà luogo a fenomeni di interferenza causati dalla sovrapposizione delle onde che possono essere messe in corrispondenza con i tre parametri d'urto b_1 , b_2 e b_3 sulla base di ragionamenti semiclassici. Per $\Theta > \Theta_R$ invece tale interferenza scompare e le sezioni d'urto classica e quantistica presentano un aspetto simile.

Essendo in numero di 3, le onde che interferiscono danno luogo a fenomeni di interferenza caratterizzati, in principio, da tre frequenze diverse.

Si può mostrare questo fenomeno partendo direttamente dalla formula quantistica per la sezione d'urto, nella teoria dell'analisi a onde parziali:

$$f(\Theta) = (1/2ik) \sum_J (2J+1) P_J(\cos \Theta) [\exp(2i\delta_J) - 1] \quad (\text{II } 2.59)$$

Poichè il limite semiclassico (per grandi valori di J) del polinomio di Legendre $P_J(\cos \Theta)$ è (Landau Cap.XVII):

$$P_J(\cos \Theta) \rightarrow -i/\sqrt{[2\pi J \sin \Theta]} \left\{ \exp[i(J+1/2)\Theta + i\pi/4] \exp[-i(J+1/2)\Theta - i\pi/4] \right\} \quad (\text{II } 2.60)$$

l'espressione (II 2.59) tende a:

$$f(\Theta) = \sum_J \sqrt{[J/2\pi k \sin(\Theta)]} \left\{ \exp[i2\delta_J - i(J+1/2)\Theta - i\pi/4] - \exp[i2\delta_J + i(J+1/2)\Theta + i\pi/4] \right\} \quad (\text{II } 2.61)$$

la quale, variando gli esponenziali sempre più velocemente al crescere di J , riceverà contributi soprattutto da quei termini della somma in cui il valore di J rende stazionari gli esponenti, ovvero per quei J tali che:

$$2(d\delta_J/dJ) \pm \Theta = 0 \quad (\text{II } 2.62)$$

Nell'approssimazione semiclassica (JWKB) lo sfasamento δ_J è determinato come la differenza fra la fase della funzione d'onda semiclassica:

$$\delta_{1J} = \int_r^\infty dR K_J(R) + \pi/4 \quad (\text{II 2.63})$$

dove $K_J(R) = \sqrt{[2M(E - W_J(R))]/\hbar}$, e lo sfasamento dell'onda di una particella libera:

$$\delta_{2J} = kR - J\pi/2 \quad (\text{II 2.64})$$

ed è quindi dato da:

$$\delta_J = \delta_{1J} - \delta_{2J} = \int_r^\infty dR [\sqrt{[2M(E - W_J(R))]/\hbar} - k] + \pi(J + 1/2)/2 - kr \quad (\text{II 2.65})$$

Eseguendo la derivazione nella (II 2.62) si ottiene l'equazione (II 2.56) che descrive la traiettoria classica, se si identifica il momento angolare classico bP con $(J + 1/2)\hbar$.

Per $\Theta < \Theta_R$ ci sono tre valori di J che rendono stazionari gli esponenti, corrispondenti alle tre traiettorie di rainbow, e l'equazione (II 2.61) si riduce allora alla sovrapposizione delle tre onde corrispondenti.

Notiamo che l'equazione (II 2.62) rappresenta una relazione semiclassica tra lo sfasamento δ_J e la funzione di deflessione Θ : quando il parametro d'urto $b \cong J/k$ è tale che $\Theta > 0$, δ come funzione di J appare aumentare; per piccoli valori di b (di J) perciò δ aumenta all'aumentare di J ; quando, al crescere di b , Θ passa per il suo primo zero, δ raggiunge il massimo per poi decrescere per tutti i b per cui $\Theta < 0$. In corrispondenza dell'angolo di rainbow ($d\Theta/db = 0$) δ presenta un punto di flesso.

La presenza delle strutture interferenziali nella sezione d'urto differenziale per $\Theta \cong \Theta_R$ costituisce quindi un mezzo potente per collegare il comportamento delle sezioni d'urto sperimentali con specifiche caratteristiche del potenziale di interazione. Nel Capitolo III ciò sarà illustrato con diversi esempi.

APPENDICE II: IL METODO DI NUMEROV

Questo è un breve capitolo di natura tecnica che illustra brevemente il metodo di propagazione numerica della soluzione dell'equazione di Schroedinger impiegato dai vari programmi di calcolo qui utilizzati (Smith Cap.14, Gianturco Cap.V).

* * *

Un'equazione differenziale mette in relazione il valore Y , che una funzione assume in un punto X , con i valori che assume in punti infinitamente vicini.

Per la sua soluzione numerica l'equazione differenziale va trasformata in una equazione alle differenze finite su un insieme finito di punti X_1, \dots, X_N , che stabilisca una relazione fra i valori Y_1, \dots, Y_N che la funzione assume su tale insieme di punti.

Per fissare le idee prendiamo l'equazione differenziale del II ordine:

$$Y''(X) = f[X, Y(X)] \quad (\text{II A.1})$$

nella cui classe rientra l'equazione di Schroedinger radiale o unidimensionale.

Si può trasformare l'equazione differenziale (II A.1) in un'equazione alle differenze finite assumendo che in prima approssimazione valgano le seguenti uguaglianze:

$$Y'(X_n) = (Y_n - Y_{n-1})/h \quad (\text{II A.2a})$$

$$Y''(X_n) = (Y_n - 2Y_{n-1} + Y_{n-2})/h^2 \quad (\text{II A.2b})$$

dove h rappresenta, in questa appendice, il passo d'integrazione; si ottiene così una possibile equazione alle differenze finite per l'equazione differenziale (II A.1):

$$Y_n - 2Y_{n-1} + Y_{n-2} = h^2 f(X_n, Y_n) \quad (\text{II A.3})$$

Per ottenere una soluzione più accurata è opportuno tuttavia correggere le equazioni (II A.2) tenendo conto in qualche modo di tutti i termini tralasciati; a rigore, infatti, si avrebbe:

$$(Y_n - Y_{n-1})/h = Y'(X_n) - Y''(X_n)h/2! + Y'''(X_n)h^2/3! - \dots \quad (\text{II A.4})$$

Il metodo di Numerov corregge le equazioni (II A.2) con dei termini che dipendono soltanto dai valori della derivata seconda Y''_n , cosa che si presta particolarmente alla classe di equazioni (II A.1), come sarà mostrato fra poco.

Deriviamo ora le relazioni di Numerov ed a tale scopo partiamo dalla formula di interpolazione di Newton applicata alla derivata seconda:

$$\begin{aligned} Y''(X) = & Y''_n + (\Delta_1 Y''_n/h)(X - X_n) + (\Delta_2 Y''_n/2!h^2)(X - X_n)(X - X_{n-1}) \\ & + (\Delta_3 Y''_n/3!h^3)(X - X_n)(X - X_{n-1})(X - X_{n-2}) + \dots \end{aligned} \quad (\text{II A.5})$$

dove $\Delta_1 Y''_n = Y''_n - Y''_{n-1}$, $\Delta_2 Y''_n = Y''_n - 2Y''_{n-1} + Y''_{n-2}$, etc. sono le differenze finite della derivata seconda.

Si può facilmente verificare che tale formula dà il corretto valore di Y'' nei punti X_n, X_{n-1}, \dots ; essa fornisce una interpolazione fra tali punti ed una estrapolazione per $X > X_n$. Durante l'integrazione numerica X prende uno dei valori X_1, \dots, X_N

per cui si può porre, senza perdere di generalità:

$$X = X_N - Kh \quad (\text{II A.6})$$

dove K è un numero intero; l'equazione (II A.5) diventa allora:

$$\begin{aligned} Y''(X_n - Kh) = Y''_{n-K} = Y''_n + \Delta_1 Y''(n)K \\ + \Delta_2 Y''_n K(K+1)/2! + \Delta_3 Y''_n K(K+1)(K+2)/3! + \dots \end{aligned} \quad (\text{II A.7})$$

Integrando questa equazione in dK per due volte e ricordando che $dX = hdK$ e che quindi $\int Y'' dK = Y'/h + \text{cost.}$ e che $\int Y' dK = Y/h + \text{cost.}$ e scegliendo le due costanti provenienti dall'integrazione in modo che $Y'(K=0) = Y'_n$ e che $Y(K=0) = Y_n$, si ottiene la seguente espressione per Y_{n-K} :

$$\begin{aligned} Y_{n-K} = Y_n + hKY'_n + h^2 [K^2 Y''_n/2 + K^3 \Delta_1 Y''_n \\ + (K^3/12 + K^4/24) \Delta_2 Y''_n + (K^3/3 + K^4/4 + K^5/20) \Delta_3 Y''_n/6 \\ + (K^3 + 11K^4/12 + 3K^5/10 + K^6/30) \Delta_4 Y''_n] + \dots \end{aligned} \quad (\text{II A.9})$$

A questo punto si dispone di una espressione di per Y_{n-K} in funzione delle sole differenze finite della derivata seconda Y''_n . Si può quindi porre $K=1$ e $K=2$ per calcolare Y_{n-1} ed Y_{n-2} con cui si può direttamente calcolare la differenza finita $\Delta_2 Y_n$, che fino alle potenze di h^2 risulta essere:

$$\Delta_2 Y_n/h^2 = Y''_{n-1} + \Delta_2 Y''_n/12 - \Delta_4 Y''_n/240 + O(h^4) \quad (\text{II A.9})$$

Sostituendo quindi alle derivate seconde Y''_n i valori dati dalla equazione differenziale (II A.1) otteniamo la relazione di Numerov per i valori Y_n :

$$\Delta_2 Y_n/h^2 = f_{n-1} + \Delta_2 f_n/12 - \Delta_4 f_n/240 + \dots \quad (\text{II A.10})$$

dove $f_n = f(X_n, Y_n)$.

Nel caso dell'equazione di Schroedinger che ci interessa risolvere, questa equazione esprime una relazione lineare tra il valore Y_n che la funzione assume nel punto X_n ed un numero di valori assunti nei punti adiacenti, tanto maggiore quanti più termini vengono considerati nella equazione (II A.10). In tale caso infatti si ha:

$$f(X_n, Y_n) = c[W(X_n) - E]Y_n \quad \text{con} \quad C = \frac{2m}{\hbar^2} \quad (\text{II A.11})$$

dove, se $\Psi(R)$ è la parte radiale della funzione d'onda, $Y(R) = R\Psi(R)$. Se si trascura

l'ultimo termine della parte destra dell'equazione (II A.10), soltanto Y_n , Y_{n-1} e Y_{n-2} vengono coinvolti, in modo analogo alla equazione (3) ma in una equazione alle differenze finite più accurata.

Sostituendo la (II A.11) nella (II A.10) ed esplicitando la differenza finita $\Delta_2 Y_n''$ si ricava infine:

$$Y_n - 2Y_{n-1} + Y_{n-2} = ch^2 [(E - W_n)Y_n + (5/6)(E - W_{n-1})Y_{n-1} + (E - W_{n-2})Y_{n-2}] \quad (\text{II A.12})$$

che può facilmente essere invertita per dare Y_n in funzione dei due punti precedenti oppure Y_{n-2} in funzione dei due punti seguenti.

Capitolo III

L'Interazione Atomo-Ione dai Dati Sperimentali

III-1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Lo scopo di questo Capitolo è quello di selezionare i potenziali che saranno usati nel Capitolo IV nella trattazione della predissociazione.

La scelta del potenziale è un passo essenziale nello studio delle molecole ma difficile poichè anche se può essere noto il suo andamento a piccole ed a grandi distanze (Hirschfelder Cap.13) la sua forma nella regione di maggior rilievo, quella a distanze intermedie, può essere determinata esattamente solo attraverso la risoluzione dell'equazione (I.2) a nuclei fissi; a piccole distanze infatti il potenziale si riduce alla repulsione elettrostatica fra i due nuclei, uguale a $Z_1 Z_2 / R$ (in u.a.); questa circostanza si verifica, per i sistemi (R-H)⁺, a distanze minori di qualche decimo di unità atomica dove $Z_1 Z_2 / R \gg \varepsilon$, la profondità della buca di potenziale; a distanze un poco maggiori è ragionevole aspettarsi che la carica del nucleo dell'atomo nobile venga schermata dalla nuvola elettronica e che il potenziale sia della forma:

$$V = Z'_1 Z'_2 e^{-R/\alpha} / R \quad (\text{III } 1.1)$$

D'altra parte per grandi distanze l'interazione residua è rappresentata dall'interazione di polarizzazione: il protone polarizza la nuvola elettronica dell'atomo nobile ed interagisce con i momenti di multipolo indotti nell'atomo; delle varie interazioni quella che decresce più lentamente è l'interazione Carica-Dipolo indotto, uguale a $V_{pol} = -(1/2)\alpha E_p^2$, se α è la polarizzabilità atomica dell'atomo ed $E_p = e/R^2$ è il campo elettrostatico associato al protone; l'interazione residua (in generale per un

sistema ione-atomo) è quindi:

$$V_{pol} = -e^2\alpha/2R^4 \quad (\text{III 1.2})$$

Questa forma è stata assunta come “coda” del potenziale $W(R)$ ed è stata connessa alla parte del potenziale che si trova a distanze minori con una funzione di raccordo centrata nel punto di incontro tra le due parti del potenziale.

Cosa accada però tra le due forme asintotiche (III 1.1) e (III 1.2) dipende direttamente dalla forte interazione del protone con l'atomo.

La determinazione del potenziale nella zona intermedia può avvenire risolvendo l'equazione (I.2) e gran parte degli studi della chimica quantistica sull'interazione delle molecole si basano su metodi di risoluzione del problema matematico posto dall'equazione (I.2); questi calcoli sono però lunghi e complicati e spesso forniscono il valore del potenziale soltanto per pochi valori della distanza internucleare con l'errore associato all'approssimazione usata per risolvere l'equazione a nuclei fissi.

Come alternativa è possibile usare metodi di inversione diretta; ad esempio l'ingegnoso metodo semiclassico KRR, di Klein, Rydberg e Rees (Mallard Cap.7.3), permette di valutare $W(R)$ direttamente dai valori E_n degli stati legati con $J = 0$ e descrivibili con una funzione del tipo:

$$E_n \cong E(N) = -\varepsilon + \omega_e N - x_e \omega_e N^2 \quad \text{con } N = n + 1/2 \quad (\text{III I.3})$$

Senza dilungarci sulla sua costruzione diremo solo che esso fa uso delle seguenti relazioni, valide in approssimazione semiclassica:

$$R_B^{(n)} - R_A^{(n)} = (1/\sqrt{2\pi^2 M}) \int_0^N dN' 1/\sqrt{(E_n - E(N'))} \quad (\text{III I.4a})$$

$$1/R_A^{(n)} - 1/R_B^{(n)} = (1/\sqrt{2\pi^2 M}) \int_0^N dN' (B(N')M/\hbar^2)/\sqrt{(E_n - E(N'))} \quad (\text{III I.4a})$$

dove $B(N) = B_e - \alpha_e N$ (B_e e α_e sono due costanti molecolari trattate in maggior dettaglio nel Capitolo III-2) e dove $R_A^{(n)}$ ed $R_B^{(n)}$ sono i due punti di inversione associati all'energia dell'autovalore E_n . Da queste due relazioni si possono facilmente ricavare i valori dei punti di inversione $R_A^{(n)}$ ed $R_B^{(n)}$ e quindi ricavare il valore del potenziale in tutti i punti di inversione associati agli autovalori noti ($W(R_A^{(n)}) = W(R_B^{(n)}) = E_n$).

Metodi semiclassici di inversione diretta sono utilizzabili anche per i dati di diffusione; ad esempio il metodo di Firsov (Miller '69) estrae gli sfasamenti $\delta_J(E)$ da una misura di sezione d'urto differenziale effettuata ad una certa energia E e li

usa per ottenere il potenziale di interazione (per un'applicazione di questo metodo alla diffusione Argon-protone si veda Klingbeil '72). Bisogna però osservare che un metodo di questo tipo sarebbe facilmente applicabile ad una sezione d'urto che fosse stata misurata con una risoluzione che in pratica non è mai realizzabile; prima di applicarlo è necessario quindi un ulteriore trattamento dei dati per "ripulirli" delle imprecisioni dovute alla risoluzione finita (in energia e in angolo) degli strumenti.

Inoltre le approssimazioni semiclassiche su cui i metodi di inversione diretta si basano possono portare a risultati abbastanza diversi da quelli ottenibili con la risoluzione dell'equazione a nuclei fissi. In più nessuna delle strategie di calcolo esposte fornisce direttamente il potenziale in una forma analitica semplice, circostanza che si rivela invece utile nei calcoli numerici e nello studio comparato di sistemi simili tra di loro.

Si può seguire allora una strategia che si trova in certo senso a metà strada tra le prime due: si adotta un modello teorico di potenziale dipendente da alcuni parametri liberi che vengono determinati attraverso uno studio comparato con i dati sperimentali. Tale procedura si traduce in una interazione continua tra la teoria, che sceglie la forma analitica del potenziale, e l'esperienza, che ne fissa i parametri.

I dati sperimentali che possono essere utilizzati possono essere di natura molto diversa tra di loro ed in principio è ragionevole aspettarsi che a seconda dell'insieme di dati preso in considerazione si ottengano dei parametri del potenziale diversi. Quanto appena detto riassume quello che è in sostanza il problema principale nella inversione dei dati sperimentali con una determinata forma analitica di potenziale e cioè la non univocità del potenziale estratto. Naturalmente i potenziali estratti attraverso l'uso di insiemi diversi di dati dovrebbero essere consistenti l'uno con l'altro nell'ordine dell'approssimazione di Born e Oppenheimer; i vari disaccordi che vengono riscontrati sono riconducibili proprio alla assunzione di una specifica forma per il modello di potenziale, che pur essendo di solito realistica, non si avvicina a quella del vero potenziale.

Va infatti sottolineato che una generica funzione $W(R)$ ha infiniti gradi di libertà mentre la assunzione di una certa forma $W[\alpha, \beta, \dots; R]$ dipendente da alcuni parametri liberi α, β, \dots seleziona dall'insieme dei possibili potenziali $\{W(R)\}$ una ristretta classe, per quanto ragionevolmente grande possa essere il numero di parametri.

Come esempio significativo il potenziale di Lennard-Jones $LJ[2n, n] = \varepsilon(X^2 - 2X)$, con $X = R_e/R$, seleziona quei potenziali che tra le altre caratteristiche hanno quella di decrescere, per grandi distanze, con una potenza di $1/R$ ($= n$) che è la metà di quella con cui crescono per piccole distanze ($= 2n$).

Ancora più esplicitamente si può dire che per un potenziale che dipende, tanto per fissare le idee, da tre parametri, come nel caso del potenziale di Morse $W(R) = \varepsilon(X^2 - 2X)$ con $X = \exp[b(1 - R/R_e)]$ che dipende da ε , b ed R_e , delle varie derivate calcolate in $R = R_e$, strettamente legate alle costanti molecolari (si veda Capitolo III 2), soltanto le prime tre possono essere determinate arbitrariamente variando i parametri; ma dovendo tutte le derivate di ordine superiore dipendere unicamente dagli stessi tre parametri ε , b ed R_e , assumere il potenziale di Morse come modello per il potenziale vuol dire porre una infinita serie di condizioni sulle derivate in R_e di ordine superiore al terzo (e quindi sulle varie costanti molecolari).

Si verifica così che ogni insieme di dati sperimentali porta a dei parametri che descrivono correttamente il potenziale in quelle caratteristiche alle quali l'insieme di dati usato è più sensibile. I dati spettroscopici ad esempio dipendono, specialmente nel caso in cui i numeri quantici degli stati coinvolti non siano troppo alti, soltanto dalle piccole oscillazioni dei nuclei intorno alla loro posizione di equilibrio R_e . I dati di diffusione, al contrario, sono sensibili alla forma generale del potenziale, ma non a variazioni effettuate in zone sufficientemente ristrette, o sulla coda del potenziale se l'energia è almeno di un eV. Altri tipi di misure, come quelle del coefficiente di diffusione o della mobilità ionica nei gas (dell' H^+ in Ar o Ne, ad esempio) che vengono effettuate a energie termiche, sono estremamente sensibili alla coda del potenziale.

A conferma di quanto detto sulla non univocità del potenziale estratto si pensi alla distanza di equilibrio R_e : essa risulta direttamente determinata dai dati spettroscopici attraverso la costante molecolare B_e ed anche le veloci oscillazioni presentate dalle sezioni d'urto differenziali sono estremamente sensibili a R_e perchè esso controlla strettamente la forma generale del potenziale; si verifica infatti che ambedue i tipi di misure hanno fornito valori di R_e consistenti tra di loro e con i calcoli ab initio.

Nel seguito ci si limiterà a prendere in considerazione i dati sperimentali ricavati da esperienze di diffusione ed i dati riguardanti gli stati legati. Nella parte 2 del presente capitolo illustreremo in che modo è possibile determinare i parametri del potenziale dalle transizioni e dalle energie degli stati legati. Nella parte 3 saranno brevemente elencati i dati sperimentali utilizzati mentre nella parte 4 saranno eseguiti i confronti e le selezioni dei potenziali. Saranno inoltre fatte delle considerazioni di carattere generale su una vasta classe di potenziali correntemente adottati nello studio dell'interazione di atomi neutri e ne sarà mostrata con un'esempio l'inadeguatezza nel descrivere sistemi fortemente interagenti come gli ioni molecolari; risulterà che una semplice alternativa è rappresentata dai "potenziali modificati",

illustrati anch'essi nella parte 4.

III-2 UTILIZZO DEI DATI SUGLI STATI LEGATI

§1 : Le transizioni legato-legato

Allo scopo di introdurre il metodo e per fare qualche considerazione di carattere generale sulle transizioni in molecole biatomiche, prendiamo in esame gli stati legati più bassi, ovvero consideriamo il moto dei nuclei solo nelle loro piccole oscillazioni intorno alla distanza di equilibrio R_e (Herzberg Cap.III).

Nella approssimazione delle piccole oscillazioni possiamo stimare il potenziale efficace nel seguente modo:

$$W_J(R) \equiv W(R) + J(J+1)\hbar^2/2MR^2 \cong W_e + M\omega^2(R - R_e)^2/2 + B_e J(J+1) \quad (\text{III } 2.1)$$

dove $W_e = W(R_e)$, $M\omega^2 = W''(R_e)$ e $B_e = \hbar^2/2MR_e^2$ è la costante di rotazione. Gli autovalori di un'hamiltoniana, il cui potenziale si scrive secondo l'espressione (III 2.1), risultano essere la somma di tre distinti termini:

$$E(n, J) = W_e + \hbar\omega(n + 1/2) + B_e J(J + 1) \quad (\text{III } 2.2)$$

Il primo termine rappresenta l'energia del moto degli elettroni intorno ai nuclei poiché è il valore minimo della curva potenziale corrispondente allo stato elettronico in cui si trova la molecola. Le differenze di energia tra curve di potenziale di differenti stati elettronici corrispondono a fotoni della parte visibile o u.v. dello spettro elettromagnetico e lì vi si trovano le "transizioni elettroniche" (come è stato già detto, non prenderemo in considerazione tali transizioni ma considereremo il solo stato elettronico $^1\Sigma^+$ e W_e rappresenterà la profondità della buca di potenziale rispetto al valore asintotico $W^\infty = W(R \rightarrow \infty)$).

Il secondo termine rappresenta l'energia delle piccole oscillazioni dei nuclei; nelle transizioni tra diversi stati di vibrazione è in pratica soddisfatta la regola di selezione dell'oscillatore armonico, $\Delta n = \pm 1$, anche se le energie degli stati di vibrazione corrispondono a zone del potenziale intermolecolare dove esso non può più essere considerato armonico. Le transizioni vibrazionali sono allora dell'ordine di $\hbar\omega$ che essendo di solito dell'ordine del migliaio di cm^{-1} pone le transizioni vibrazionali nella regione i.r.

L'ultimo termine rappresenta l'energia di rotazione; ogni transizione vibrazionale o rotovibrazionale comporta sempre la variazione del momento angolare per la regola

di selezione $\Delta J = \pm 1$ ricavabile da un'analisi dell'ampiezza di probabilità della corrispondente transizione. Essa è infatti proporzionale all'elemento di matrice del momento di dipolo molecolare tra lo stato iniziale e finale e la parte angolare di questo elemento (che contiene l'integrazione sugli angoli Θ e φ) è diversa da zero soltanto se i due stati rotovibrazionali hanno un momento angolare J che differisce di una unità. Le transizioni rotazionali sono così dell'ordine di $B_e J$ ed essendo B_e dell'ordine di pochi cm^{-1} avvengono nella regione delle microonde.

Indicando con n_1 ed n_2 i due numeri quantici di vibrazione tra cui avviene una transizione e supponendo $n_1 < n_2$, è in uso la seguente terminologia:

- $(n_1, J_1) \rightarrow (n_2, J_1 + 1)$ è detta appartenere alla banda R ed è indicata con il simbolo $R(J_1)$;
- $(n_1, J_1) \rightarrow (n_2, J_1 - 1)$ è detta appartenere alla banda P ed indicata col simbolo $P(J_1)$.

Così come sono state definite la banda R può comprendere dalla $R(0)$ in poi mentre la banda P dalla $P(1)$ in poi, come illustrato schematicamente in Figura (III-1).

ILLUSTRAZIONE DELLA BANDA P E DELLA BANDA R.

FIGURA III-1

Fig. III-1 – Illustrazione della banda P e della banda R.

Per maggiore chiarezza indicheremo le transizioni appena menzionate con: $R(n_1, J_1)$ e $P(n_1, J_1)$, rispettivamente, intendendo che $n_2 = n_1 + 1$, in modo da tenere conto anche del numero quantico di vibrazione della transizione. In accordo alla semplice espressione (III 2.2), il moto di vibrazione è indipendente da quello di rotazione e le energie delle

transizioni delle bande R e delle bande P sono date da:

$$R(n, J) = E(n + 1, J + 1) - E(n, J) = \hbar\omega + 2B_e(J + 1) \quad (\text{III } 2.3a)$$

$$P(n, J) = E(n + 1, J - 1) - E(n, J) = \hbar\omega - 2B_eJ \quad (\text{III } 2.3b)$$

In questa approssimazione tutte le bande R e P corrispondenti a diversi valori di n sono uguali; tuttavia la formula (III 2.2) pur essendo corretta nell'ordine di grandezza e pur fornendo una utile schematizzazione delle transizioni non è sufficientemente accurata. È noto che si può ottenere una maggiore accuratezza migliorando la formula (III 2.2) con altri termini dipendenti da n e J , nel seguente modo:

$$E(n, J) = W_e + \omega_e(n + 1/2) + B_e[J(J + 1)] - \alpha_e(n + 1/2)[J(J + 1)] - x_e\omega_e(n + 1/2)^2 - D_e[J(J + 1)]^2 \quad (\text{III } 2.4)$$

dove si è indicata per comodità con ω_e l'energia $\hbar\omega$.

Le nuove costanti molecolari α_e , x_e , D_e , tutte delle dimensioni di un'energia, sono più piccole delle costanti molecolari ω_e e B_e di uno o più ordini di grandezza.

L'incremento del numero di costanti molecolari incrementa la precisione con cui possono essere descritte le transizioni; nel caso dell'equazione (III 2.4) sono state incluse potenze p_n di $(n + 1/2)$ e potenze p_J di $[J(J + 1)]$ tali che $p_n + p_J = 2$; il criterio su quante costanti molecolari è necessario adoperare dipende dalla accuratezza richiesta. Se si vuole ad esempio fare uso dell'espressione (III 2.4) allora il rapporto $x_e\omega_e/\omega = x_e$ è una stima dell'errore percentuale commesso, che nell'esempio risulta dell'ordine dell'1%. Va inoltre fatta la seguente considerazione in proposito alla espansione in potenze di $(n + 1/2)$ e di $[J(J + 1)]$ invece che in potenze di $(n + 1/2)$ e di J : anche se, per esempio, $B_e \ll \omega_e$, tuttavia B_e appare moltiplicata per $J(J + 1) \sim J^2$ mentre ω_e appare moltiplicata per $(n + 1/2) \sim n$, e lo stesso dicasi per gli altri termini; e per un tipico potenziale risulta che il valore delle costanti molecolari è proprio tale che se n_M e J_M rappresentano i massimi numeri quantici degli stati legati sostenuti dal potenziale, allora risultano valide, in ordine di grandezza, le seguenti equazioni:

$$\omega_e n_M \sim B_e J_M^2 \quad (\text{III } 2.5a)$$

$$x_e \omega_e n_M^2 \sim \alpha_e n_M J_M \sim D_e J_M^2 \quad (\text{III } 2.5b)$$

Se la accuratezza desiderata non fosse stata ottenuta si possono aggiungere altri termini con $p_n + p_J = 3$ ad esempio, per i quali vale un'equazione approssimata analoga alle (III 2.5). Per le nostre esigenze di accuratezza vedremo come i termini

dell'espressione (III 2.4) sono sufficienti per descrivere gli stati legati in discussione.

Le costanti molecolari ω_e , B_e , α_e , $x_e\omega_e$, D_e , così come sono state definite, risultano essere tutte positive; così man mano che il numero quantico di vibrazione n aumenta, $x_e\omega_e$ ha l'effetto di addensare i livelli che per l'oscillatore armonico risulterebbero equidistanti; vale la pena di ricordare che le energie degli stati legati con $J = 0$ del potenziale di Morse (Morse '29), $V(R) = \varepsilon[X^2(R) - 2X(R)]$ (con $X(R) = \exp[b(R_e - R)]$) il quale può essere considerato un modello realistico di potenziale intermolecolare, sono dati esattamente dalla formula:

$$E(n, 0) = -\varepsilon + \omega_e(n + 1/2) - x_e\omega_e(n + 1/2)^2 \quad (\text{III 2.6})$$

che comprende solo le costanti molecolari ω_e ed $x_e\omega_e$. Il termine $-\varepsilon$ rappresenta il minimo del potenziale W_e e le altre due costanti sono date da $\omega_e = b\sqrt{[2\varepsilon/M]}$ e $x_e = \omega_e/4\varepsilon$ (si veda la Figura (III-2)).

FIGURA III-2

Fig. III-2 – Potenziale di Morse e relativi stati legati con $J = 0$ ($\epsilon = 2.28 \text{ eV}$, $b = 1.00$, $R_e = 1 \text{ Å}$).

La costante molecolare α_e accoppia il moto di rotazione a quello di vibrazione; che essi non siano indipendenti è evidente dal fatto che al crescere di J il potenziale efficace $W_J(R)$ viene globalmente spostato verso l'alto dove l'effetto dell'addensamento degli stati legati è più intenso e la forma del potenziale intorno al minimo non è più la stessa e non sono più le stesse quindi neanche le piccole oscillazioni; la costante D_e infine corregge il termine centrifugo $B_e[J(J+1)]$ dell'espressione (III 2.2) poichè esso rappresenta una stima per eccesso dell'energia centrifuga; all'aumentare di J succede infatti che il minimo del potenziale efficace $W_J(R)$ si sposta verso destra, la distanza di equilibrio tra i due nuclei aumenta e così diminuisce il valore medio dell'energia centrifuga $\langle J(J+1)h^2/2MR^2 \rangle$ (si veda la Figura (III-3) per l'effetto su W_J dell'aumento di J).

FIGURA III-3

Fig. III-3 – Potenziali efficaci per diversi momenti angolari $J = 0, 15, 30, 45, 60, 75$.

Dalle formule (III 2.4) è possibile calcolare le energie di transizione delle bande R e P:

$$\begin{aligned}
 R(n, J) &= E(n+1, J+1) - E(n, J) \\
 &= \omega_e - 2x_e\omega_e(n+1) + 2B_e(J+1) - 4D_e(J+1)^3 - \alpha_e(J+1)(2n+J+3)
 \end{aligned} \tag{III 2.7}$$

$$\begin{aligned}
 P(n, J) &= E(n+1, J-1) - E(n, J) \\
 &= \omega_e - 2x_e\omega_e(n+1) - 2B_eJ + 4D_eJ^3 + \alpha_eJ(2n-J+2)
 \end{aligned} \tag{III 2.8}$$

Queste espressioni suggeriscono un semplice metodo per determinare le costanti molecolari a partire dai dati spettroscopici $R(n, J)$ e $P(n, J)$. Sommando infatti $P(n, J+1)$ e $R(n, J)$ si ottiene:

$$S_n(J) = P(n, J+1) + R(n, J) = 2\omega_e - 4(n+1)x_e\omega_e - 2\alpha_e(J+1)^2 \tag{III 2.9}$$

Si vede che attraverso un fit lineare o con metodi grafici in funzione delle variabili indipendenti n o J è possibile ricavare α_e o $x_e\omega_e$ come coefficienti angolari ed ω_e come intercetta ad ascissa nulla. Si ottiene inoltre:

$$R(n, J) - P(n, J + 1) = 4B_e(J + 1) - 4\alpha_e(n + 1)(J + 1) - 8D_e(J + 1)^J \quad (\text{III 2.10a})$$

da cui si ricava:

$$D_n(J) = [R(n, J) - P(n, J)] / (J + 1) = 4B_e - 4\alpha_e(n + 1) - 8D_e(J + 1)^2 \quad (\text{III 2.10b})$$

che è analoga alla (III 2.9), ma permette di ricavare α_e , B_e e D_e .

§2 : Determinazione della profondità della buca di potenziale

Se come nel caso dei sistemi $(\text{Ar-H})^+$ e $(\text{Ne-H})^+$ sono noti i valori assoluti delle energie di alcuni stati legati, allora si possono usare le costanti molecolari per ottenere informazioni sulla profondità della buca di potenziale ε . I valori sperimentali E_n sono noti con certi errori sperimentali ΔE_n , dovuti se non altro alla risoluzione finita in energia dei rivelatori; tenendo conto del fatto che, attraverso le transizioni spettroscopiche, le differenze di energia sono note con buona precisione, è possibile trasformare gli errori ΔE_n in un unico errore di shift globale sui vari livelli eseguendo un fit lineare con la seguente espressione:

$$E_n = -\varepsilon + \omega_e(n + 1/2) - x_e\omega_e(n + 1/2)^2 \quad (\text{III 2.11})$$

in cui essendo ε l'unico parametro incognito, avendo ricavato con buona precisione le costanti molecolari ω_e ed $x_e\omega_e$ dai dati spettroscopici, lo si può ottimizzare in modo da riprodurre le energie degli stati legati noti.

* * *

§3 : Inversione delle costanti molecolari

Le costanti molecolari così calcolate dai dati spettroscopici dipendono evidentemente dalla forma del potenziale intermolecolare e possono quindi fornirci informazioni su di esso (Landau Cap.V).

Se si usano le formule (III 2.3) per descrivere le transizioni allora si ricavano le sole due costanti molecolari ω_e e B_e ottenendo quindi informazioni sulla derivata seconda di $W(R)$ in $R = R_e$, $W_e'' (= M\omega_e^2)$, e sulla distanza di equilibrio $R_e (= \hbar/\sqrt{2MB_e})$.

Disponendo di più costanti molecolari si possono ricavare più e più precise informazioni sul potenziale intermolecolare.

A tale scopo eseguiamo una espansione del potenziale efficace $W_J(R)$ intorno ad $R = R_e$, includendo qualche termine in più rispetto alla espansione della espressione (III 2.1), nella variabile $\xi = R - R_e$:

$$\begin{aligned} W_J(R) &= W(R) + J(J+1)\hbar^2/2MR^2 \\ &\cong W_e + M\omega^2\xi^2/2 + a\xi^3 + b\xi^4 \\ &\quad + B_e[J(J+1)] - 2B_e[J(J+1)]\xi/R_e + 3B_e[J(J+1)]\xi^2/R_e^2 \end{aligned} \quad (\text{III 2.12})$$

$W(R)$ è stato sviluppato fino alla quarta potenza di ξ (a e b sono i coefficienti dello sviluppo) ed il termine centrifugo fino alla seconda potenza di ξ . Se adesso consideriamo

$$H_0 = W_e + M\omega^2\xi^2/2 + B_e[J(J+1)] \quad (\text{III 2.13})$$

come hamiltoniana imperturbata, per la quale possediamo già una espressione esatta per gli autovalori (data dall'equazione (III 2.2)), e poniamo:

$$H_1 = a\xi^3 + b\xi^4 - 2B_e[J(J+1)]\xi/R_e + 3B_e[J(J+1)]\xi^2/R_e^2 \quad (\text{III 2.14})$$

considerandola una piccola perturbazione ad H_0 , possiamo usare la teoria delle perturbazioni indipendenti dal tempo per calcolare le correzioni all'espressione (III 2.2) generate da H_1 . L'espressione finale sarà simile all'espressione (III 2.4) e conterrà potenze di $(n+1/2)$ e $[J(J+1)]$ che verranno dalle correzioni ai vari ordini.

Per coerenza con l'assunzione fatta nell'espressione (III 2.4), il calcolo perturbativo va interrotto lì dove cominciano ad apparire termini con $p_n + p_J > 2$. Precisiamo subito, quindi, che questo sarebbe accaduto già al I ordine nelle espressioni (III 2.12) o (III 2.14) se avessimo considerato potenze di ξ maggiori di 4 per l'espansione di $W(R)$ e potenze semplicemente maggiori di 2 per il termine centrifugo (che contiene già un $[J(J+1)]$). Lo stesso si verificherebbe comunque se il calcolo perturbativo fosse spinto oltre il II ordine.

Stimiamo allora l'autovalore perturbato E_n , di cui ometteremo in questo capitolo l'indice J perchè nel calcolo che ci apprestiamo a fare della perturbazione ad un oscillatore armonico unidimensionale il numero quantico J è considerato un parametro,

come dato da:

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)} \quad \text{dove:} \quad (\text{III 2.15a})$$

$$E_n^{(0)} = W_e + \omega_e(n + 1/2) + B_e[J(J + 1)] \quad (\text{III 2.15b})$$

$$E_n^{(1)} = \langle n|H_1|n\rangle \quad (\text{III 2.15c})$$

$$E_n^{(2)} = \sum_m' |\langle n|H_1|m\rangle|^2/[E_m^0 - E_n^0] = \sum_m' |\langle n|H_1|m\rangle|^2/[(m - n)\omega_e] \quad (\text{III 2.15d})$$

La correzione al I ordine è valutabile come:

$$\langle n|H_1|m\rangle = \int dx \psi_n(x) H_1 \psi_m(x) \quad (\text{III 2.16})$$

dove ψ_n sono le autofunzioni, normalizzate all'unità, dell'oscillatore armonico:

$$\psi_n(x) = [1/\sqrt{(\pi^{1/2}x_0 2^n n!)}] H_n(y) \exp(-y^2/2) \quad \text{con } x_0 = \sqrt{(\hbar/M\omega)}, \quad y = x/x_0 \quad (\text{III 2.17})$$

ed $H_n(y)$ sono i polinomi di Hermite:

$$H_n(y) = (-1)^n [\exp(y^2)] (d/dy)^n [\exp(-y^2)] \quad (\text{III 2.17d})$$

Con l'uso della formula di ricorrenza per i polinomi di Hermite:

$$yH_n(y) = nH_{n-1}(y) + (1/2)H_{n+1}(y) \quad (\text{III 2.19})$$

si può facilmente vedere che gli elementi di matrice $\langle n|\xi|n\rangle$ e $\langle n|\xi^3|n\rangle$ sono nulli e che usando la (III 2.16) e le (III 2.17) che:

$$\langle n|\xi^2|n\rangle = x_0^2(n + 1/2) \quad (\text{III 2.19})$$

$$\langle n|\xi^4|n\rangle = x_0^4(n^2 + n + 1/2) \quad (\text{III 2.20})$$

La correzione al I ordine è quindi:

$$\begin{aligned} E_n^{(1)} &= \langle n|H_1|n\rangle = \langle n|a\xi^3 + b\xi^4 - 2B_e J(J + 1)\xi/R_e + 3B_e J(J + 1)\xi^2/R_e^2|n\rangle \\ &= 3b(\hbar/m\omega)^2(n^2 + n + 1/2)/2 + 6(B_e^2/\hbar\omega)[J(J + 1)](n + 1/2) \quad (\text{III 2.21}) \end{aligned}$$

La somma che compare nel termine della correzione al II ordine, correndo su tutti gli $m \neq n$, conterrà i termini con $m = n \pm 1$, $m = n \pm 2$, $m = n \pm 3$ ed $m = n \pm 4$, poichè sono i soli per i quali l'elemento di matrice di H_1 non si annulla.

Di questi varii termini però sarà necessario considerare soltanto quelli con $m =$

$n \pm 1$ ed $m = n \pm 3$, poichè gli altri darebbero $p_n + p_J > 2$:

$$E_n^{(2)} = |\langle n|H_1|n-1\rangle|^2/\hbar\omega - |\langle n|H_1|n+1\rangle|^2/\hbar\omega \\ + |\langle n|H_1|n-3\rangle|^2/3\hbar\omega - |\langle n|H_1|n+3\rangle|^2/3\hbar\omega \quad (\text{III } 2.22)$$

Nell'elemento di matrice degli ultimi due termini soltanto $a\xi^3$ contribuisce mentre nei primi due sia la 1^a sia la 3^a potenza di ξ contribuiscono; facendo uso degli elementi di matrice (simmetrici):

$$\langle n|\xi|n-1\rangle = x_0\sqrt{[n/2]} \quad \text{e quindi} \quad \langle n|\xi|n+1\rangle = x_0\sqrt{[(n+1)/2]} \quad (\text{III } 2.23a)$$

$$\langle n|\xi^3|n-1\rangle = x_0^3\sqrt{[9n^3/8]}, \quad \langle n|\xi^3|n+1\rangle = x_0^3\sqrt{[9(n+1)^3/8]} \quad (\text{III } 2.23b)$$

$$\langle n|\xi^3|n-3\rangle = x_0^3\sqrt{[n(n-1)(n-2)/8]},$$

$$\langle n|\xi^3|n+3\rangle = x_0^3\sqrt{[(n+1)(n+2)(n+3)/8]} \quad (\text{III } 2.23c)$$

si ottiene per $E_n^{(2)}$ la seguente espressione:

$$E_n^{(2)} = -(15x_0^6a^2/4\hbar\omega)(n^2 + n + 11/30) \\ - (2B_e x_0^2/\hbar\omega R_e^2)[J(J+1)]^2 + (6ax_0^4B_e/\hbar\omega R_e)(n+1/2)[J(J+1)] \quad (\text{III } 2.24)$$

Sommando infine $E_n^{(0)}$, $E_n^{(1)}$ ed $E_n^{(2)}$ otteniamo l'autovalore $E(n, J)$ corretto:

$$E(n, J) = W_e + \hbar\omega(n+1/2) + B_eJ(J+1) \\ - (3/2)(\hbar/m\omega)^2[5a^2/2M\omega^2 - b](n+1/2)^2 \\ - (2B_e/\hbar\omega)^2[J(J+1)]^2 \\ + (6B_e^2/\hbar\omega)[1 + 2aR_e/M\omega^2](n+1/2)[J(J+1)] \quad (\text{III } 2.25)$$

dove il termine non dipendente nè da n nè da J è stato incluso in W_e .

Possiamo infine confrontare la formula ottenuta con l'espressione (III 2.4) ed uguagliando i coefficienti delle potenze di $(n+1/2)$ e di $[J(J+1)]$ otteniamo le relazioni:

$$\omega_e = \hbar\sqrt{[W_e''/M]} = R_e\sqrt{[2W_e''/B_e]} \quad (\text{III } 2.26a)$$

$$B_e = \hbar^2/2MR_e^2 \quad (\text{III } 2.26b)$$

$$x_e\omega_e = (3/2)(\hbar/M\omega)^2[5a^2/2M\omega^2 - b] \quad (\text{III } 2.26c)$$

$$\alpha_e = -(6B_e^2/\hbar\omega)[1 + 2aR_e/m\omega^2] \quad (\text{III } 2.26d)$$

$$D_e = (2B_e/\hbar\omega)^2 \quad (\text{III } 2.26d)$$

Si vede che ora nelle costanti molecolari siamo in grado di leggere informazioni sulla derivata II W_e'' ($= M\omega^2$), sulla III ($= 3!a$), sulla IV ($= 4!b$) e sulla distanza di equilibrio R_e . Queste informazioni possono essere usate per costruire direttamente il potenziale intermolecolare. L'ultima equazione può essere usata come verifica della consistenza del calcolo e risulta di solito essere ben verificata.

Il procedimento che abbiamo appena illustrato, per il caso in cui ci si limita a $p_n + p_J = 2$, può essere considerato un caso particolare di una procedura generale denominata "espansione alla Dunham"; essa consiste in una generalizzazione dell'espressione (III 2.4) in cui gli autovalori dell'energia vengono espressi secondo la seguente serie (Dunham '32, Herzberg Cap.III, Townes Cap.):

$$E(n, J) = \sum_{i,k} Y_{ik}(n + 1/2)^i [J(J + 1)]^k \quad (\text{III 2.27})$$

dove le Y_{ik} sono costanti (coefficienti di Dunham) che sono direttamente legate a R_e ed alle derivate $W_e^{(n)}$ del potenziale da relazioni analoghe alle (III 2.26) ma che, se la somma viene estesa a valori di i e k tali che $i_{MAX} + k_{MAX} > 2$, risultano esserne molto più complicate, anche se danno informazioni su derivate di ordine maggiore del IV. In prima approssimazione il confronto della espressione (III 2.27) con l'espressione (III 2.4) ci mostra che $Y_{10} \cong \omega_e$, $Y_{01} \cong B_e$, $Y^{20} \cong x_e \omega_e, \dots$ etc.

Prima di invertire le relazioni (III 2.26), è opportuno introdurre, al fine di semplificare le espressioni, dei coefficienti diversi da quelli usati per sviluppare $W(R)$ in serie di potenze di ξ ($W \cong W_e + M\omega^2 \xi^2/2 + a\xi^3 + b\xi^4 + \dots$) che vengono definiti attraverso la seguente espansione:

$$W(R) = W_e + a_0 \xi_D^2 (1 + a_1 \xi_D + a_2 \xi_D^2 + \dots) \quad (\text{III 2.28})$$

dove $\xi_D = (R - R_e)/R_e$ è la variabile di Dunham. Dal confronto dei due diversi sviluppi in serie si ricavano le seguenti relazioni:

$$a_0 = M\omega^2 R_e^2/2 = \omega_e^2/4B_e \quad (\text{III 2.29a})$$

$$a_1 = W_e''' R_e^3/3! a_0 = aR_e^3/a_0 \quad (\text{III 2.29b})$$

$$a_2 = W_e^{IV} R_e^4/4! a_0 = bR_e^4/a_0 \quad (\text{III 2.29c})$$

In funzione di queste costanti le equazioni (III 2.26) si scrivono nel seguente modo:

$$\omega_e = \sqrt{[2W_e''R_e^2B_e]} \quad (\text{III 2.20a})$$

$$B_e = 1/2MR_e^2 \quad \text{con } M, R_e \text{ in a.u.} \quad (\text{III 2.20b})$$

$$x_e\omega_e = (3B_e/2)(5a_1^2/4 - a_2) \quad (\text{III 2.20c})$$

$$\alpha_e = -(6B_e^2/\omega_e)(1 + a_1) \quad (\text{III 2.20d})$$

$$D_e = 4B_e^3/\omega_e^2 \quad (\text{III 2.20e})$$

che possiamo invertire per ottenere le seguenti espressioni:

$$R_e = 1/\sqrt{[2MB_e]} \quad (M, R_e \text{ in u.a.}) \quad (\text{III 2.31a})$$

$$2a_0 = \omega_e^2/2B_e \quad (\text{III 2.31b})$$

$$a_1 = -[1 + \alpha_e\omega_e/6B_e^2] \quad (\text{III 2.31c})$$

$$a_2 = 5a_1^2/4 - 2x_e\omega_e/3B_e \quad (\text{III 2.31d})$$

che insieme alle relazioni:

$$W_e''R_e^2 = 2a_0 \quad (\text{III 2.32a})$$

$$W_e'''R_e^3 = 3!a_0a_1 \quad (\text{III 2.32b})$$

$$W_e^{IV}R_e^4 = 4!a_0a_2 \quad (\text{III 2.32c})$$

permettono di ricavare W_e'' , W_e''' , W_e^{IV} ed R_e dai dati spettroscopici.

* * *

III-3 DATI SPERIMENTALI

Le informazioni sui gas rari protonati ci derivano da esperimenti di vario tipo, alcuni dei quali presentano difficoltà pratiche tali connesse alla loro realizzazione che solo di recente sono stati eseguiti con sufficiente accuratezza.

La fenomenologia che riguarda l'interazione Elio-protone è più vasta di quella degli altri gas rari protonati e comprende, in più, alcuni esperimenti che saranno ripresi solo in seguito in proposito ai calcoli concernenti gli stati risonanti.

In questo capitolo invece saranno esposti solo i risultati degli esperimenti realizzati per studiare l'interazione tra protoni e atomi di Neon, Argon e Krypton. Essi forniranno le informazioni ed i criteri necessari per selezionare i potenziali intermolecolari che saranno usati nei calcoli sugli stati risonanti.

* * *

§1 : Transizioni spettroscopiche

Lo studio delle transizioni tra i vari stati legati presenta grosse difficoltà pratiche legate alla impossibilità di realizzare densità abbastanza elevate di $(R-H)^+$ da poterne facilmente rivelare gli spettri.

Con l'uso di tecniche diverse, sono state rivelate alcune delle bande R e P per $(Ne-H)^+$, $(Ar-H)^+$, $(Kr-H)^+$ e sistemi analoghi, ottenuti con isotopi degli atomi componenti, che sono elencate nella Appendice al Capitolo III insieme agli altri dati sperimentali (Wong '82, Brault '82, Johns '84, Bowman '83).

La precisione di queste misure è estremamente elevata (fino ad 1 parte su 10^9) ed è quindi molto maggiore di quella che sarebbe sufficiente in uno studio basato sulla approssimazione di Born e Oppenheimer.

Usando dei fit lineari, nel modo illustrato nel Capitolo III 1, sono state ricavate le costanti molecolari ω_e , $x_e\omega_e$, α_e , B_e e D_e i cui valori sono riportati nella Tabella III 1.

TABELLA III: 1			
COSTANTI MOLECOLARI	$({}_{20}\text{Ne-H})^+$	$({}_{40}\text{Ar-H})^+$	$({}_{84}\text{Kr-H})^+$
ω_e	2900 cm^{-1}	2710.92 cm^{-1}	2494.654 cm^{-1}
$\omega_e x_e$	111 cm^{-1}	61.64 cm^{-1}	48.53 cm^{-1}
B_e	17.88 cm^{-1}	10.4613 cm^{-1}	8.3814 cm^{-1}
R_e	0.9913 Å	1.28 Å	1.422 Å
α_e	1.08 cm^{-1}	0.37877 cm^{-1}	0.26707 cm^{-1}
D_e	$2.704 \times 10^{-3} \text{cm}^{-1}$	$0.62303 \times 10^{-3} \text{cm}^{-1}$	$0.3779 \times 10^{-3} \text{cm}^{-1}$

 Tabella III:1 – Costanti molecolari per $({}_{20}\text{Ne-H})^+$, $({}_{40}\text{Ar-H})^+$, $({}_{84}\text{Kr-H})^+$.

Nel caso tuttavia del $(\text{Ne-H})^+$ il fatto che sono state rivelate solo alcune transizioni delle bande fondamentali $R(0, J)$ e $P(0, J)$ non avrebbe permesso la determinazione delle costanti molecolari ω_e ed $x_e\omega_e$ ma solo della differenza $(1 - 2x_e)\omega_e$, come si può ricavare dalle espressioni (III 2.7) e (III 2.8). Poichè però esse sono state rivelate sia per il sistema $({}^{20}\text{Ne-H})^+$ sia per il sistema $({}^{22}\text{Ne-H})^+$ contenente l'isotopo del Neon ${}^{22}\text{Ne}$, si è potuta utilizzare la dipendenza isotopica delle costanti molecolari per determinare ω_e ed $x_e\omega_e$ separatamente.

Si può vedere nelle equazioni (III 2.26) che mentre $\omega_e \propto 1/\sqrt{M}$, $x_e\omega_e$ non dipende dalla massa ridotta della molecola ($M\omega^2 = W_e''$ dipende solo dalla forma del potenziale) e dovrebbe quindi risultare indipendente dal tipo di isotopi che compongono la molecola. Esplicitiamo la dipendenza della frequenza dalla massa ridotta ponendo $\omega_e = \omega^0/\sqrt{M}$ ed indichiamo con $\Delta(20)$ e $\Delta(22)$ le due differenze suddette determinate dalle transizioni del $({}^{20}\text{Ne-H})^+$ e del $({}^{22}\text{Ne-H})^+$ rispettivamente (le cui

masse indichiamo con M_{20} e M^{22}):

$$\Delta(20) = \omega^\circ / \sqrt{M_{20}} - 2x_e \omega_e \quad (\text{III 3.1a})$$

$$\Delta(22) = \omega^\circ / \sqrt{M_{22}} - 2x_e \omega_e \quad (\text{III 3.1b})$$

Si può eseguire la differenza delle due equazioni per ottenere:

$$\omega^\circ = [\Delta(20) - \Delta(22)] / [1/\sqrt{M_{20}} - 1/\sqrt{M_{22}}] \quad (\text{III 3.2})$$

Da ω° si possono poi facilmente ricavare ω_e ed $x_e \omega_e$.

Nella figura (III-4) è riportato a titolo di esempio un grafico delle grandezze $S_n(J)$ e $D_n(J)$ definite nel capitolo III 2 (eq. (III 2.9) e (III 2.10b)) come funzione di J , calcolate dalle righe spettroscopiche dell' $(^{40}\text{Ar-H})^+$.

* * *

FIGURA III-4

Fig. III-4 – Determinazione grafica delle costanti molecolari: rappresentazione delle grandezze $S_n(J)$ e $D_n(J)$, come definite nel Capitolo III 2, in funzione di $(J + 1)^2$ per $J = 0, 1, 2, 3, 4, 5$.

§2 : Energie degli stati legati

Un esperimento, realizzato finora per i soli sistemi $(\text{Ne-H})^+$ e $(\text{Ar-H})^+$, ha studiato la ionizzazione associativa dell'atomo di Idrogeno con un atomo di gas nobile (Lorenzen '80, Lorenzen '81):

Brevemente, lo studio della reazione (III 3.3) è stato realizzato con un esperimento di diffusione in cui un fascio di atomi R^* prodotti nello stato eccitato $np^5(n+1)s$ ($n = 2$ per $R = \text{Neon}$, $n = 3$ per $R = \text{Argon}$) viene fatto collidere contro un bersaglio costituito da una miscela di H ed H_2 . Avvenuta la reazione (III 3.3), viene rivelato l'elettrone prodotto nella ionizzazione associativa e ne viene registrato lo spettro in energia con un multicanale ad alta risoluzione ($\cong 20$ meV).

Riferendo tutte le energie a quella degli atomi H ed R separati, la conservazione dell'energia per la reazione (III 3.3), vista dal sistema di riferimento del centro di massa, si scrive:

$$\Delta E^* + K_i = -|B_{n,J}| + |W| + K_e \quad (\text{III } 3.4)$$

dove ΔE^* è l'energia di eccitazione di $R \rightarrow R^*$,

K_i l'energia cinetica relativa di R^* ed H,

$|B_{n,J}|$ il modulo dell'energia di legame del sistema formato $(R-H)^+$,

W il potenziale di ionizzazione della reazione $H + W \rightarrow H^+ + e^-$ (relativamente fermi),

K_e l'energia cinetica dell'elettrone prodotto e dove l'energia cinetica di $(R-H)^+$ è stata trascurata visto che la piccola massa dell'elettrone permette di trascurare, nel baricentro, l'energia cinetica $P_0^2/2M$ dell' $(R-H)^+$ rispetto a quella $P_0^2/2m_e$ dell'elettrone. Si ricava quindi che lo spettro dell'energia dell'elettrone come funzione dell'energia iniziale K_i :

$$K_e(n, J) = \Delta E^* + K_i - |W| + |B(n, J)| \quad (\text{III } 3.5)$$

rivela una struttura in corrispondenza dei vari stati legati con numeri quantici di vibrazione e rotazione n e J della molecola formata.

L'importanza di questo esperimento viene dal fatto che gli spettri (riportati nella Appendice al Capitolo III) permettono, note le altre energie dell'espressione (III 3.5), di ricavare il valore assoluto $B(n, J)$ della energia di legame del sistema $(R-H)^+$ (rispetto alla energia posseduta dai due atomi separati R, H^+). In particolare riportiamo, nella Tabella III:2, i primi stati legati con $J = 0$ ed $n > 0$.

TABELLA III: 2				
$E(h,0)$	$(\text{Ne-H})^+$	$(\text{Ar-H})^+$	$(\text{Ne-D})^+$	$(\text{Ar-D})^+$
$h = 1$	$(1772 \pm 28) \text{ meV}$	$(3538 \pm 30) \text{ meV}$	—	—
2	1456 ± 22	3241 ± 22	—	$(3454 \pm 30) \text{ meV}$
3	1186 ± 22	2947 ± 22	$(1455 \pm 30) \text{ meV}$	3240 ± 24
4	934 ± 27	2665 ± 24	1256 ± 24	3026 ± 24
5	—	2402 ± 26	1068 ± 26	2825 ± 24
6	—	—	896 ± 30	2624 ± 26
7	—	—	734 ± 30	2429 ± 28
8	—	—	—	2236 ± 32
ε	$(2276 \pm 32) \text{ meV}$	$(4018 \pm 30) \text{ meV}$	$(2265 \pm 34) \text{ meV}$	(4032 ± 43)

Tabella III:2 – Energie degli stati legati $E(h,0)$ per $(\text{Ne-H})^+$, $(\text{Ar-H})^+$, $(\text{Ne-D})^+$, $(\text{Ar-D})^+$ (in meV).

Utilizzando i valori di ω_e ed $x_e\omega_e$ per $(\text{Ar-H})^+$ e per $(\text{Ne-H})^+$ misurati in questo esperimento, è stato possibile eseguire l'ottimizzazione per determinare ε , come illustrato nel §2 del Capitolo III 2. Riportiamo, nella Tabella III:2, anche i valori di ε ottenuti eseguendo tale ottimizzazione.

§3 : Sezioni d'urto differenziali

Sono disponibili inoltre una serie di misure eseguite a partire dal 1971 della sezione d'urto differenziale elastica per protoni diffusi da Neon, Argon e Krypton.

L'intervallo di energie esplorato non va oltre i 30 eV proprio per restare in situazione di diffusione elastica. Tutte le varie esperienze sono state effettuate con più o meno la stessa geometria degli apparati, vale a dire con una sorgente di protoni, selezionati in energia, che urtano un bersaglio costituito da un campione di gas raro;

viene quindi effettuato il conteggio dei protoni diffusi, come funzione dell'angolo di diffusione, con un rivelatore in grado di ruotare intorno al bersaglio.

La risoluzione angolare dell'apparato, tuttavia, non è stata sufficiente, nel caso di alcune misure, a permettere la rivelazione delle oscillazioni veloci descritte nel Capitolo II-2 delle quali è invece stata osservata una sorta di media. Le misure più recenti, invece, sono state in grado di risolvere anche le oscillazioni più veloci fornendo un ottimo punto di confronto con i calcoli teorici.

Tutti i grafici sperimentali delle sezioni d'urto differenziali sono riportati nella Appendice al Capitolo III e sono elencati nella Tabella III 3 insieme alla fonte bibliografica.

TABELLA III: 3			
BIBLIOGRAFIA	SISTEMA DI RIFERIMENTO	ENERGIA (eV)	RANGE (GRADI)
Ne-H⁺:			
MITTMAN '71	LAB.	6.6	0° ÷ 35°
GIANTURCO '86	LAB.	14.8	0° ÷ 20°
KONRAD '83	C.M.	5.14	0° ÷ 45°
KONRAD '83	C.M.	1.90	0° ÷ 130°
Ar-H⁺:			
MITTMAN '70	LAB.	10.7	0° ÷ 35°
MITTMAN '70	LAB.	20.0	0° ÷ 20°
MITTMAN '70	LAB.	29.8	0° ÷ 13°
RICH '71	C.M.	5.0	0° ÷ 70°
GIANTURCO '86	LAB.	14.8	0° ÷ 30°
KONRAD '83	C.M.	4.7	0° ÷ 70°
Kr-H⁺			
MITTMAN '71	LAB	15.8	0° ÷ 25°
MITTMAN '71	LAB	30.3	0° ÷ 15°
GIANTURCO '86	LAB	14.8	0° ÷ 30°

Tabella III:3 – Elenco degli esperimenti di diffusione per Ne-H⁺, Ar-H⁺, Kr-H⁺: bibliografia, sistema di riferimento, energia (eV) e range (gradi).

III-4 Selezione del Potenziale

L'importanza della scelta di un appropriato modello di potenziale è evidente; da un potenziale che non sia realistico non si possono fare, per nessuno dei valori che i suoi parametri possono assumere, delle previsioni che siano in accordo anche approssimativamente con i dati.

In passato sono stati usati, con successo relativamente alle informazioni sperimentali allora disponibili, potenziali di forma molto semplice come quello di Morse o quello di Lennard-Jones; la successiva disponibilità di dati nuovi e più precisi (derivati da spettri e.m., da esperienze di beam-scattering, da misure del coefficiente di viscosità e del coefficiente del viriale) ne ha mostrato l'insufficienza.

Inoltre per quel che riguarda il caso particolare del potenziale di Lennard-Jones LJ(m,n) dato da:

$$\text{LJ}(m, n) = \varepsilon [n\rho^{-m} - m\rho^{-n}] / (m - n), \quad \rho = R/R_e \quad (\text{III } 4.1)$$

risulta che un andamento in potenze di $1/R$ è particolarmente adatto a descrivere sistemi poco interagenti, come l'Ar-Ar (sistemi in cui l'interazione è principalmente dovuta alla mutua polarizzazione) come è stato verificato in passato, e comunque non con la precisione necessaria per rendere conto di tutti i risultati delle misure (si veda Maitland Cap. 9). L'andamento in potenze però non è realistico per descrivere sistemi che interagiscono fortemente con forze di valenza o come i sistemi atomo-ione; per questi sistemi, come è confermato tra l'altro dalle stime dei calcoli ab-initio, andamenti di tipo esponenziale, come quelli del potenziale di Morse, sono da preferire. I modelli analitici di potenziale vengono di solito presentati nella forma ridotta:

$$W(R) = \varepsilon U(\rho) \quad (\text{III } 4.2)$$

dove ε è la profondità della buca ed $U(\rho)$ è una funzione che dipende unicamente dalla variabile ridotta $\rho = R/R_e$ e che soddisfa la condizione:

$$U(1) = -1 = \text{MINIMO} \quad (\text{III } 4.3)$$

Per il resto la forma di U è determinata soltanto da una serie di parametri adimensionali α, β, \dots

Supponiamo ora di voler usare la teoria del Capitolo III.3 per costruire il potenziale. A questo scopo dobbiamo fare uso delle equazioni (III 2.31) e (III 2.32) dalle quali è possibile ricavare R_e e le derivate $\varepsilon U''$, $\varepsilon U'''$ e εU^{IV} calcolate in $R = R_e$; per poter utilizzare queste informazioni è necessario disporre di un potenziale con

almeno 4 parametri con quali risolvere il sistema:

$$U''(R = R_e) = W_e''/\varepsilon \quad (\text{III 4.4a})$$

$$U'''(R = R_e) = W_e'''/\varepsilon \quad (\text{III 4.4b})$$

$$U^{IV}(R = R_e) = W_e^{IV}/\varepsilon \quad (\text{III 4.4c})$$

$$R_e = 1/\sqrt{2MB_e} \quad (M, B_e \text{ in u.a.}) \quad (\text{III 4.4d})$$

Così il potenziale di Morse non potrebbe essere utilizzato perché dipende da tre parametri soltanto.

D'altra parte non è corretto neanche utilizzare un potenziale con esattamente 4 parametri; come è ragionevole attendersi e come è stato verificato esplicitamente con i conti fatti sul potenziale:

$$W(R) = \varepsilon[X^2(\rho) - 2X(\rho)] \quad \text{con } \rho = R/R_e$$

$$X(\rho) = (1/\rho^a) \exp[b(1 - \rho)] \quad (\text{III 4.5})$$

che dipende esattamente dai 4 parametri ε , R_e , a , b , non è realistico determinare un parametro come ε , che influenza l'intera forma del potenziale, da poche derivate calcolate in $R = R_e$.

La profondità della buca di potenziale ε sarà invece determinata secondo la procedura illustrata nel §2 del Capitolo III 2 che utilizza le energie degli stati legati e le costanti molecolari, assumendo cioè i valori riportati nella Tabella III 2.

Tenendo conto inoltre che la determinazione di R_e avviene attraverso una singola costante molecolare ($R_e = 1/\sqrt{2mB_e}$) e risulta slegata dalle determinazioni delle deri-

vate di W in R_e , si può vedere l'utilità dello scrivere il potenziale nella forma ridotta (III 4.2) la quale mostra in modo esplicito la dipendenza da R_e e da ε del potenziale.

Determinate R_e e ε restano da usare tre delle equazioni (III 4.4) per determinare i parametri del potenziale; se usiamo il potenziale a 5 parametri: $W(R) = \varepsilon[X^2(\rho) - 2X(\rho)]$ con $\rho = R/R_e$

$$X(\rho) = (1/\rho^a) \exp[b(1 - \rho) + c(1 - \rho^2)/2] \quad (\text{III 4.6})$$

le prime tre equazioni (III 4.4) divengono:

$$W_e'' = 2\varepsilon(a + b + c)^2 \quad (\text{III 4.7a})$$

$$W_e''' = -\varepsilon 6(a + b + c)^3 - 6(c - a)(a + b + c)\varepsilon \quad (\text{III 4.7b})$$

$$W_e^{IV} = \varepsilon 14(a + b + c)^4 + 36(a + b + c)^2(c - a)\varepsilon + 6(c - a)^2\varepsilon + 16a(a + b + c)\varepsilon \quad (\text{III 4.7c})$$

che possono facilmente essere invertite per ricavare a, b, c in funzione dei valori noti W_e'', W_e''', W_e^{IV} . I valori dei parametri che si ottengono per l'(Ar-H)⁺ e per il (Ne-H)⁺ sono riportati nella Tabella seguente:

Tabella III 4 — Potenziale Prova 1

	(Ne-H) ⁺	(Ar-H) ⁺
ε	2.27 eV	4.03 eV
R_e	0.9914 Å	1.28 Å
a	1.279	1.00
b	0.1883	0.8846
c	1.0482	0.444

I potenziali dati dalla equazione (III 4.6) con i parametri della Tabella III 4 hanno mostrato un ottimo accordo con le energie degli stati legati e delle transizioni spettroscopiche il cui confronto è riportato nelle colonne I e VI delle Tabelle III 5 (le

Questa situazione non è particolare del potenziale (III IV.6), ma anche, ad esempio, del potenziale:

$$W(R) = \varepsilon [X^m(\rho) - mX(\rho)] / (m - 1) \quad \text{con } \rho = R/R_e$$

$$X(\rho) = (1/\rho^a) \exp[b(1 - \rho) + c(1 - \rho^2)/2] \quad (\text{III 4.6})$$

di cui il potenziale (III IV.6) è un caso particolare con $m = 2$; alcune prove effettuate su questo potenziale, in cui si considera m un parametro libero mentre ε , R_e , a , b , c vengono determinati come per il potenziale (III IV.6), hanno mostrato che per nessun valore del parametro m viene migliorato il disaccordo con i dati di diffusione (osserviamo che m deve essere maggiore di 1; per $m = 0$ il potenziale è identicamente nullo e porre $m < 1$ equivale a porre $W[m, a, b, c] \rightarrow W[1/m, ma, mb, mc] = W[m', a', b', c']$ con $m' > 1$). Le ragioni di questo disaccordo sono infatti di natura più generale.

Prima di procedere a illustrarle è utile verificare l'accuratezza di tre potenziali che sono stati proposti in letteratura, insieme a nuovi dati sperimentali, per descrivere la diffusione elastica gas raro-protone. Si tratta di potenziali modificati, intendendo con ciò che la loro forma analitica deriva da un modello semplice di potenziale che viene modificato facendo assumere, ai vari parametri adimensionali α , β , γ , ... dei valori diversi prima e dopo R_e ; come è facilmente visibile scrivendo il potenziale nella forma ridotta (II IV.2); un cambiamento del valore dei parametri adimensionali nel passaggio dalla regione interna a quella esterna (mentre R_e ed ε naturalmente restano costanti) non comporta alcuna discontinuità in $R = R_e$ per il potenziale (che vale $W_e = -\varepsilon$) o per la sua derivata prima (che si annulla). Le discontinuità naturalmente appaiono nelle derivate superiori alla prima.

I parametri di questi potenziali sono stati in ultimo determinati con una procedura di confronto eseguita variandone il valore e confrontandone l'accordo con i dati fino a che esso non risultasse soddisfacente. Tale metodo può essere considerato più sicuro rispetto ai metodi di inversione diretta non necessitando le approssimazioni da essi richieste.

Il primo dei tre potenziali lo indicheremo come "potenziale di Mittman" (Mittman '71, Mittman '70) e ne riportiamo il confronto con i dati di diffusione nelle Figure (III-1) e quello con i dati sugli stati legati nelle colonne I e II della Tabella III:5; la sua forma analitica è quella del "potenziale di Morse modificato":

$$W(R) = \varepsilon [X^2(\rho) - 2X(\rho)] \quad \text{con } \rho = R/R_e$$

$$X(\rho) = \exp[b(1 - \rho)] \quad \text{con } b = b_1 \text{ per } R < R_e, \quad b = b_2 \text{ per } R > R_e \quad (\text{III 4.2})$$

dove i parametri sono riportati nella seguente tabella:

Tabella III 6 — Potenziale di Mittman

	ε (eV)	R_e (Å)	b_1	b_2
(Ne-H) ⁺	2.28 ± 0.1	0.99 ± 0.03	2.68	2.78
(Ar-H) ⁺	4.04 ± 0.1	1.31 ± 0.07	2.50	2.15
(Kr-H) ⁺	4.45 ± 0.1	1.47 ± 0.06	2.50	2.00

Si può notare che oltre ad avere errori di circa il 5% nella Tabella III 5 i massimi della sezione d'urto calcolata ad $E = 14.8$ eV risultano in opposizione di fase per angoli maggiori di circa 20 (si vedano le Figure (III-5)).

Per questa ragione il potenziale di Mittman è stato ripreso come punto di partenza (Konrad '83) per una ulteriore procedura di ottimizzazione dei parametri che ne migliorasse l'accordo con i dati; la Tabella III 7 seguente contiene i parametri del "potenziale di Konrad":

Fig. III-5A — Sezione d'urto differenziale $H^+ + Ne$ calcolata con il potenziale di Mittleman, confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{lab} = 14.8 \text{ eV}$; b) $E_{cm} = 5.14 \text{ eV}$; c) $E_{cm} = 1.90 \text{ eV}$.

Fig. III-5B — Sezione d'urto differenziale $H^+ + Ar$ calcolata con il potenziale di Mittleman, confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{lab} = 10.7 \text{ eV}$; b) $E_{lab} = 20 \text{ eV}$; c) $E_{lab} = 29.8 \text{ eV}$.

Fig. III-5c — Sezione d'urto differenziale $H^+ + Ar$ calcolata con il potenziale di Mittleman, confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{cm} = 4.7 \text{ eV}$; b) $E_{cm} = 5 \text{ eV}$; c) $E_{lab} = 14.8 \text{ eV}$.

Tabella III 7 — Potenziale di Konrad

	ε (eV)	R_e (Å)	b_1	b_2
(Ne-H) ⁺	2.28	0.996	2.70	2.55
(Ar-H) ⁺	4.05	1.282	2.40	2.25

Questo potenziale è indubbiamente migliore del potenziale di Mittman sia per il migliore accordo con gli stati legati e le energie di transizione (colonne I e III della Tabella III:5) sia per il suo accordo tanto con le oscillazioni lente delle sezioni d'urto, come mostrato nelle Figure (III 6).

Infine il potenziale che indicheremo con la sigla G.T. (Gianturco e Toennies, si veda Gianturco '86) è un potenziale modificato che basa la sua forma analitica sul potenziale dell'equazione (III 4.5) che può essere considerato una generalizzazione del potenziale di Morse o di Lennard-Jones LJ(12,6) ad esempio, che sono da essi derivabili come casi particolari per $a = 0$, $b \neq 0$ e $A = 6$, $b = 0$ rispettivamente. La sua forma è quindi:

$$W(R) = \varepsilon [X^2(\rho) - 2X(\rho)] \quad \text{con } \rho = R/R_e$$

$$X(\rho) = (1/\rho^a) \exp[b(1 - \rho)] \quad \begin{array}{l} a = a_1, b = b_1 \quad \text{per } R < R_e \\ a = a_2, b = b_2 \quad \text{per } R > R_e \end{array} \quad \text{(III 4.3)}$$

e i parametri sono dati dalla Tabella III 8:

Tabella III 8 — Potenziale G.T.

	ε (eV)	R_e (Å)	a_1	a_2	b_1	b_2
(Ne-H) ⁺	2.3	0.996	0.50	0.90	2.35	2.07
(Ar-H) ⁺	4.15	1.282	0.40	0.48	1.82	2.18

Fig. III-6A — Sezione d'urto differenziale $H^+ + Ne$ calcolata con il potenziale di Konrad, confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{lab} = 14.8 \text{ eV}$; b) $E_{cm} = 5.14 \text{ eV}$; c) $E_{cm} = 1.90 \text{ eV}$.

Fig. III-6B — Sezione d'urto differenziale $H^+ + Ar$ calcolata con il potenziale di Konrad, confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{lab} = 10.7 \text{ eV}$; b) $E_{lab} = 20 \text{ eV}$; c) $E_{lab} = 29.8 \text{ eV}$.

Fig. III-6c — Sezione d'urto differenziale $H^+ + Ar$ calcolata con il potenziale di Konrad, confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{cm} = 4.7$ eV; b) $E_{cm} = 5$ eV; c) $E_{lab} = 14.8$ eV.

Il confronto della Tabella III 5 mostra errori dello stesso ordine di grandezza di quelli del potenziale di Mittman mentre le Figure III 7 lo mostrano in accordo con tutti i dati di diffusione disponibili.

Possiamo ora spiegare perché il potenziale "Prova 1" dell'equazione (III 4.6) o

la sua generalizzazione dell'equazione (III 4.8) che riproducono tanto bene gli stati legati non riescono a riprodurre le sezioni d'urto. La forma del potenziale (III 4.6), parametri "modificati" a parte, è simile alla forma analitica del potenziale GT differendone per il termine $c(1 - \rho^2)/2$ nell'esponente; come suggeriscono le Figure (III-7), assumiamo che la corretta forma generale del potenziale sia quella del potenziale GT, il quale per $R > R_e$ riceve il principale contributo dal termine $-2\varepsilon X(\rho)$, proporzionale a $(1/\rho_{a_2}) \exp(-b_2\rho)$, mentre per $R < R_e$ riceve il principale contributo da $\varepsilon X^2(\rho)$, proporzionale a $(1/\rho^{2a_1}) \exp(-2b_1\rho)$. Le potenze di $1/\rho$ e i coefficienti degli esponenziali che dominano a piccole e a grandi distanze sono allora $2a_1$, $2b_1$ e a_2 , b_2 rispettivamente. Il loro rapporto, che nel caso dell'(Ar-H)⁺ vale $2a_1/a_2 \cong 1.67$ e $2b_1/b_2 \cong 2.4$ è diverso per gli a e per i b . Se usiamo potenziali non modificati, invece, questi rapporti risulteranno evidentemente uguali tra di loro e uguali a 2 o uguali a m a seconda che si usi il potenziale (III 4.6) o la sua generalizzazione (III 4.8).

Quanto detto a proposito di questo specifico esempio vale per tutti quei potenziali in cui il rapporto delle potenze e degli esponenti prima e dopo R_e risulti uguale.

Risulta ora evidente la versatilità dei potenziali modificati che, pur non possedendo le derivate continue in $R = R_e$ rendendo non utilizzabile la teoria del Capitolo III 2 §3, permettono di rappresentare potenziali molto generali, con andamenti esponenziali e con $1/\rho$ assolutamente indipendenti per $R > R_e$ e per $R < R_e$.

Possono allora essere comprese le ragioni del tentativo che è stato fatto¹ di trovare un nuovo potenziale modificato; prendendo come punto di partenza il potenziale GT che è in accordo con i dati di diffusione ma ha errori medi del 3-5% sugli stati legati, sono stati riottimizzati i parametri per variazione. Il potenziale ottenuto, che indicheremo con "Prova 2", ha quindi la stessa forma analitica del potenziale GT ma con i seguenti parametri:

Tabella III 9 — Potenziale "Prova 2"

	ε (eV)	R_e (Å)	a_1	a_2	b_1	b_2
(Ne-H) ⁺	2.28	0.996	0.40	0.80	2.15	1.85
(Ar-H) ⁺	4.018	1.282	0.36	0.48	1.72	2.00

¹In collaborazione con O. Roncero.

Fig. III-7c — Sezione d'urto differenziale $H^+ + Ar$ calcolata con il potenziale G.T., confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{cm} = 4.7 \text{ eV}$; b) $E_{cm} = 5 \text{ eV}$; c) $E_{lab} = 14.8 \text{ eV}$.

Fig. III-7A — Sezione d'urto differenziale $H^+ + Ne$ calcolata con il potenziale G.T., confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{lab} = 14.8 \text{ eV}$; b) $E_{cm} = 5.14 \text{ eV}$; c) $E_{cm} = 1.90 \text{ eV}$.

Fig. III-7B — Sezione d'urto differenziale $H^+ + Ar$ calcolata con il potenziale G.T., confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{lab} = 10.7 \text{ eV}$; b) $E_{lab} = 20 \text{ eV}$; c) $E_{lab} = 29.8 \text{ eV}$.

Il suo accordo con gli stati legati è buono (colonne I e VI della Tabella III:2) mentre le sezioni d'urto non subiscono sostanziali cambiamenti rispetto a quelle del potenziale GT (Fig. (III-8)). Questi potenziali insieme a quello GT per l'(Ar-H)⁺ saranno usati nello studio delle energie, larghezze e fotodissociazione degli stati risonanti. Tale studio sarà effettuato sia con metodi semiclassici che con trattamenti quantistici sul comportamento dei sistemi (R-H)⁺ in prossimità delle energie di risonanza (si veda Capitolo IV).

Infine un potenziale che merita di essere menzionato rappresenta il risultato dei più precisi calcoli eseguiti finora sui sistemi (R-H)⁺ con metodi ab-initio, risolvendo cioè l'equazione a nuclei fissi. Lo indicheremo come il "potenziale di Rosmus" (Rosmus '79, Rosmus '80) ed è stato ottenuto usando il metodo SCEP/CEPA che fornisce risultati più accurati dei convenzionali metodi SCF o CI (Szabo Cap. 5); la qualità dei calcoli è visibile nella Tabella III 5 (colonne I e IV). Il confronto con le sezioni d'urto tuttavia è complicato dal fatto che trattandosi di potenziali calcolati per pochi punti intorno a $R = R_e$ è necessaria una previa interpolazione e soprattutto una estrapolazione che resta alla fin fine arbitraria; è probabilmente dovuto questo il fatto che l'accordo è migliore per il Neon, calcolato su una regione di R abbastanza vasta, che per l'Argon, calcolato per soli 8 punti (si vedano le Figure III 10).

Fig. III-8 — Confronto delle due sezioni d'urto a 14.8 eV tra i parametri originali (G.T.) e i parametri modificati (Prova 2) per (Ne-H)⁺.

FIGURA III-10A

Fig. III-10A — Sezione d'urto differenziale $H^+ + Ne$ calcolata con il potenziale di Rosmus, confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{lab} = 14.8 \text{ eV}$; b) $E_{cm} = 5.14 \text{ eV}$; c) $E_{cm} = 1.90 \text{ eV}$.

Fig. III-10B — Sezione d'urto differenziale $\text{H}^+ + \text{Ar}$ calcolata con il potenziale di Rosmus, confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{\text{lab}} = 10.7 \text{ eV}$; b) $E_{\text{lab}} = 20 \text{ eV}$; c) $E_{\text{lab}} = 29.8 \text{ eV}$.

Fig. III-10c — Sezione d'urto differenziale $H^+ + Ar$ calcolata con il potenziale di Rosmus, confrontata con i dati sperimentali. a) $E_{cm} = 4.7 \text{ eV}$; b) $E_{cm} = 5 \text{ eV}$; c) $E_{lab} = 14.8 \text{ eV}$.

Appendice III:

Elenco di Alcuni Dati Sperimentali Disponibili

III A1: Lista delle transizioni spettroscopiche di: $(^{22}\text{Ne-H})^+$, $(^{20}\text{Ne-H})^+$, $(^{40}\text{Ar-H})^+$
(Wong '82, Brault '82, Johns '84, Bowman '83)

III A2: Spettri ottenuti nell'esperienza sulle energie degli stati legati.
(Lorenzen '80, Lorenzen '81)

III A3: Sezioni d'urto differenziali per Ne-p, Ar-p.
(Mittman '70, Mittman '71, Rich '71, Konrad '83, Gianturco '86)

III A4: Spettri ottenuti nell'esperienza sulla dissociazione per urto dell' $(\text{He-H})^+$
(Shopman '73 e bibliografia lì citata)

III A5: Spettri ottenuti nell'esperienza sulla fotodissociazione dell' $(\text{He-H})^+$
(Carrington '81)

CAPITOLO III. L'INTERAZIONE ATOMO-IONE DAI DATI SPERIMENTALI

BANDA		$v = 1 \leftrightarrow v = 0$	$^{40}\text{Ar-H}^+$		$^{40}\text{Ar-H}^+$			
BANDA			BANDA	$v = 2 \leftrightarrow v = 1$	BANDA	$v = 3 \leftrightarrow v = 2$		
1<-> 0	R(35)	= 2735.5780	2<-> 1	R(33)	= 2625.5660	3<-> 2	R(30)	= 2525.2100
1<-> 0	R(34)	= 2749.2160	2<-> 1	R(32)	= 2637.3100	3<-> 2	R(29)	= 2534.0930
1<-> 0	R(33)	= 2761.7580	2<-> 1	R(31)	= 2647.9740	3<-> 2	R(28)	= 2541.9250
1<-> 0	R(32)	= 2773.2100	2<-> 1	R(30)	= 2657.5700	3<-> 2	R(27)	= 2548.7210
1<-> 0	R(31)	= 2783.5680	2<-> 1	R(29)	= 2666.1040	3<-> 2	R(26)	= 2554.4870
1<-> 0	R(30)	= 2792.8490	2<-> 1	R(28)	= 2673.5810	3<-> 2	R(25)	= 2559.2272
1<-> 0	R(29)	= 2801.0510	2<-> 1	R(27)	= 2680.0080	3<-> 2	R(24)	= 2562.9531
1<-> 0	R(28)	= 2808.1880	2<-> 1	R(26)	= 2685.3950	3<-> 2	R(23)	= 2565.6732
1<-> 0	R(27)	= 2814.2650	2<-> 1	R(25)	= 2689.7452	3<-> 2	R(22)	= 2567.3948
1<-> 0	R(26)	= 2819.2860	2<-> 1	R(24)	= 2693.0717	3<-> 2	R(21)	= 2568.1273
1<-> 0	R(25)	= 2823.2588	2<-> 1	R(23)	= 2695.3793	3<-> 2	R(20)	= 2567.8790
1<-> 0	R(24)	= 2826.1921	2<-> 1	R(22)	= 2696.6761	3<-> 2	R(19)	= 2566.6578
1<-> 0	R(23)	= 2828.0960	2<-> 1	R(21)	= 2696.9727	3<-> 2	R(18)	= 2564.4790
1<-> 0	R(22)	= 2828.9139	2<-> 1	R(20)	= 2696.2766	3<-> 2	R(17)	= 2561.3464
1<-> 0	R(21)	= 2828.8371	2<-> 1	R(19)	= 2694.5936	3<-> 2	R(16)	= 2557.2683
1<-> 0	R(20)	= 2827.6936	2<-> 1	R(18)	= 2691.9377	3<-> 2	R(15)	= 2552.2596
1<-> 0	R(19)	= 2825.5499	2<-> 1	R(17)	= 2688.3159	3<-> 2	R(14)	= 2546.3296
1<-> 0	R(18)	= 2822.4184	2<-> 1	R(16)	= 2683.7529	3<-> 2	R(13)	= 2539.4870
1<-> 0	R(17)	= 2818.3064	2<-> 1	R(15)	= 2678.2148	3<-> 2	R(12)	= 2531.7497
1<-> 0	R(16)	= 2813.2248	2<-> 1	R(14)	= 2671.7561	3<-> 2	R(11)	= 2523.1128
1<-> 0	R(15)	= 2807.1825	2<-> 1	R(13)	= 2664.3716	3<-> 2	R(10)	= 2513.6017
1<-> 0	R(14)	= 2800.1900	2<-> 1	R(12)	= 2656.0729	3<-> 2	R(9)	= 2503.2253
1<-> 0	R(13)	= 2792.2586	2<-> 1	R(11)	= 2646.8723	3<-> 2	R(8)	= 2491.9932
1<-> 0	R(12)	= 2783.3997	2<-> 1	R(10)	= 2636.7799	3<-> 2	R(7)	= 2479.9202
1<-> 0	R(11)	= 2773.6237	2<-> 1	R(9)	= 2625.8078	3<-> 2	R(6)	= 2467.0165
1<-> 0	R(10)	= 2762.9019	2<-> 1	R(8)	= 2613.9682	3<-> 2	R(5)	= 2453.2970
1<-> 0	R(9)	= 2751.3668	2<-> 1	R(7)	= 2601.2729	3<-> 2	R(4)	= 2438.7720
1<-> 0	R(8)	= 2738.9102	2<-> 1	R(6)	= 2587.7351	3<-> 2	R(3)	= 2423.4580
1<-> 0	R(7)	= 2725.5847	2<-> 1	R(5)	= 2573.3661	3<-> 2	R(2)	= 2407.3660
1<-> 0	R(6)	= 2711.4031	2<-> 1	R(4)	= 2558.1824	3<-> 2	R(1)	= 2390.5050
1<-> 0	R(5)	= 2696.3731	2<-> 1	R(3)	= 2542.1941	3<-> 2	P(1)	= 2335.4950
1<-> 0	R(4)	= 2680.5227	2<-> 1	R(2)	= 2525.4144	3<-> 2	P(2)	= 2315.6750
1<-> 0	R(3)	= 2663.8513	2<-> 1	R(1)	= 2507.8607	3<-> 2	P(3)	= 2295.2590
1<-> 0	R(2)	= 2646.3774	2<-> 1	R(0)	= 2489.5495	3<-> 2	P(4)	= 2274.1170
1<-> 0	R(1)	= 2628.1149	2<-> 1	P(1)	= 2450.6810	3<-> 2	P(5)	= 2252.3140
1<-> 0	R(0)	= 2609.0767	2<-> 1	P(2)	= 2430.1672	3<-> 2	P(6)	= 2229.8620
1<-> 0	P(1)	= 2568.7357	2<-> 1	P(3)	= 2408.9480	3<-> 2	P(7)	= 2206.7770
1<-> 0	P(2)	= 2547.4635	2<-> 1	P(4)	= 2387.0393	3<-> 2	P(8)	= 2183.0740
1<-> 0	P(3)	= 2525.4749	2<-> 1	P(5)	= 2364.4568	3<-> 2	P(9)	= 2158.7720
1<-> 0	P(4)	= 2502.7856	2<-> 1	P(6)	= 2341.2155	3<-> 2	P(10)	= 2133.8840
1<-> 0	P(5)	= 2479.4113	2<-> 1	P(7)	= 2317.3322	3<-> 2	P(11)	= 2108.4260
1<-> 0	P(6)	= 2455.3682	2<-> 1	P(8)	= 2292.8210	3<-> 2	P(12)	= 2082.4120
1<-> 0	P(7)	= 2430.6705	2<-> 1	P(9)	= 2267.6984	3<-> 2	P(13)	= 2055.8580
1<-> 0	P(8)	= 2405.3358	2<-> 1	P(10)	= 2241.9795	3<-> 2	P(14)	= 2028.7810
1<-> 0	P(9)	= 2379.3788	2<-> 1	P(11)	= 2215.6788	3<-> 2	P(15)	= 2001.1970
1<-> 0	P(10)	= 2352.8151	2<-> 1	P(12)	= 2188.8181	3<-> 2	P(16)	= 1973.1200
1<-> 0	P(11)	= 2325.6623	2<-> 1	P(13)	= 2161.4084	3<-> 2	P(17)	= 1944.5650
1<-> 0	P(12)	= 2297.9348	2<-> 1	P(14)	= 2133.4645	3<-> 2	P(18)	= 1915.5570
1<-> 0	P(13)	= 2269.6506	2<-> 1	P(15)	= 2105.0061	3<-> 2	P(19)	= 1886.0990
1<-> 0	P(14)	= 2240.8247	2<-> 1	P(16)	= 2076.0465	3<-> 2	P(20)	= 1856.2150
1<-> 0	P(15)	= 2211.4604	2<-> 1	P(17)	= 2046.6047			
1<-> 0	P(16)	= 2181.6130	2<-> 1	P(18)	= 2016.6926			
1<-> 0	P(17)	= 2151.2637	2<-> 1	P(19)	= 1986.3301			
1<-> 0	P(18)	= 2120.4325	2<-> 1	P(20)	= 1955.5338			
1<-> 0	P(19)	= 2089.1439	2<-> 1	P(21)	= 1924.3130			
1<-> 0	P(20)	= 2057.4126	2<-> 1	P(22)	= 1892.6700			
1<-> 0	P(21)	= 2025.2550	2<-> 1	P(23)	= 1860.6810			
1<-> 0	P(22)	= 1992.6840						
1<-> 0	P(23)	= 1959.7210						
1<-> 0	P(24)	= 1926.3770						
1<-> 0	P(25)	= 1892.6700						
1<-> 0	P(26)	= 1858.6160						
1<-> 0	P(27)	= 1824.2170						

A1

III A1 — Transizioni spettroscopiche del $(^{40}\text{Ar-H})^+$: bande $v = 1 \leftrightarrow 0$, $v = 2 \leftrightarrow 1$, $v = 3 \leftrightarrow 2$.

CAPITOLO III. L'INTERAZIONE ATOMO-IONE DAI DATI SPERIMENTALI

$^{40}\text{Ar}-\text{H}^+$		$^{40}\text{Ar}-\text{H}^+$		$^{40}\text{Ar}-\text{H}^+$	
BANDA	$v = 4 \leftrightarrow v = 3$	BANDA	$v = 5 \leftrightarrow v = 4$	BANDA	$v = 6 \leftrightarrow v = 5$
4<-> 3	R(27) = 2420.1280	5<-> 4	R(24) = 2310.6920	6<-> 5	R(19) = 2198.70
4<-> 3	R(26) = 2426.2960	5<-> 4	R(23) = 2314.3040	6<-> 5	R(18) = 2198.02
4<-> 3	R(25) = 2431.4510	5<-> 4	R(22) = 2316.9310	6<-> 5	R(17) = 2196.42
4<-> 3	R(24) = 2435.6000	5<-> 4	R(21) = 2318.5810	6<-> 5	R(16) = 2193.90
4<-> 3	R(23) = 2438.7470	5<-> 4	R(20) = 2319.2740	6<-> 5	R(15) = 2190.42
4<-> 3	R(22) = 2440.9110	5<-> 4	R(19) = 2319.0120	6<-> 5	R(14) = 2186.16
4<-> 3	R(21) = 2442.0890	5<-> 4	R(18) = 2317.8080	6<-> 5	R(13) = 2180.91
4<-> 3	R(20) = 2442.3010	5<-> 4	R(17) = 2315.6750	6<-> 5	R(12) = 2174.91
4<-> 3	R(19) = 2441.5530	5<-> 4	R(16) = 2312.6300	6<-> 5	R(11) = 2167.91
4<-> 3	R(18) = 2439.8530	5<-> 4	R(15) = 2308.6530	6<-> 5	R(10) = 2160.2
4<-> 3	R(17) = 2437.2130	5<-> 4	R(14) = 2303.7870	6<-> 5	R(9) = 2151.11
4<-> 3	R(16) = 2433.6410	5<-> 4	R(13) = 2298.0340	6<-> 5	R(8) = 2142.11
4<-> 3	R(15) = 2429.1500	5<-> 4	R(12) = 2291.4020	6<-> 5	R(7) = 2131.96
4<-> 3	R(14) = 2423.7480	5<-> 4	R(11) = 2283.9030	6<-> 5	R(6) = 2120.93
4<-> 3	R(13) = 2417.4480	5<-> 4	R(10) = 2275.5500	6<-> 5	R(5) = 2096.52
4<-> 3	R(12) = 2410.2580	5<-> 4	R(9) = 2266.3540	6<-> 5	P(3) = 1979.70
4<-> 3	R(11) = 2402.1910	5<-> 4	R(8) = 2256.3280	6<-> 5	P(4) = 1950.71
4<-> 3	R(10) = 2393.2590	5<-> 4	R(7) = 2245.4810	6<-> 5	P(5) = 1931.21
4<-> 3	R(9) = 2383.4730	5<-> 4	R(6) = 2233.8300	6<-> 5	P(6) = 1911.04
4<-> 3	R(8) = 2372.8440	5<-> 4	R(5) = 2221.3830	6<-> 5	P(7) = 1890.21
4<-> 3	R(7) = 2361.3860	5<-> 4	R(4) = 2208.1580	6<-> 5	P(8) = 1868.81
4<-> 3	R(6) = 2349.1110	5<-> 4	P(5) = 2035.8970	6<-> 5	P(9) = 1846.91
4<-> 3	R(5) = 2336.0310	5<-> 4	P(6) = 2014.9770		
4<-> 3	R(4) = 2322.1570	5<-> 4	P(7) = 1993.4500		
4<-> 3	R(3) = 2307.5070	5<-> 4	P(8) = 1948.5990		
4<-> 3	R(2) = 2292.0850	5<-> 4	P(9) = 1925.3230		
4<-> 3	R(1) = 2275.9190	5<-> 4	P(10) = 1901.4870		
4<-> 3	P(3) = 2184.2750	5<-> 4	P(11) = 1877.1150		
4<-> 3	P(4) = 2163.8940				
4<-> 3	P(5) = 2142.8510				
4<-> 3	P(6) = 2121.1730				
4<-> 3	P(7) = 2098.8720				
4<-> 3	P(8) = 2075.9700				
4<-> 3	P(9) = 2052.4680				
4<-> 3	P(10) = 2028.3930				
4<-> 3	P(11) = 2003.7550				
4<-> 3	P(12) = 1978.5850				
4<-> 3	P(13) = 1952.8540				
4<-> 3	P(14) = 1926.6300				
4<-> 3	P(15) = 1899.8980				
4<-> 3	P(16) = 1872.6800				
4<-> 3	P(17) = 1844.9760				

$^{40}\text{Ar}-\text{H}^+$		$^{40}\text{Ar}-\text{H}^+$	
BANDA	$v = 7 \leftrightarrow v = 6$	BANDA	$v = 6 \leftrightarrow v = 5$
7<-> 6	R(9) = 2038.9020	6<-> 5	R(19) = 2198.70
7<-> 6	R(8) = 2030.1020	6<-> 5	R(18) = 2198.02
7<-> 6	R(7) = 2020.5040	6<-> 5	R(17) = 2196.42
7<-> 6	R(6) = 2010.1050	6<-> 5	R(16) = 2193.90
7<-> 6	R(5) = 1998.9200	6<-> 5	R(15) = 2190.42
7<-> 6	R(4) = 1986.9930	6<-> 5	R(14) = 2186.16

$^{20}\text{Ne}-\text{H}^+$		$^{22}\text{Ne}-\text{H}^+$	
BANDA	$v = 1 \leftrightarrow v = 0$	BANDA	$v = 1 \leftrightarrow v = 0$
1<-> 0	R(6) = 2856.3412	1<-> 0	R(6) = -
1<-> 0	R(5) = 2838.1535	1<-> 0	R(5) = -
1<-> 0	R(4) = 2817.4273	1<-> 0	R(4) = 2811.5467
1<-> 0	R(3) = 2794.2240	1<-> 0	R(3) = 2788.4168
1<-> 0	R(2) = 2768.6034	1<-> 0	R(2) = 2762.8834
1<-> 0	R(1) = 2740.6262	1<-> 0	R(1) = 2735.0111
1<-> 0	R(0) = 2710.3557	1<-> 0	R(0) = 2704.8620
1<-> 0	P(1) = 2643.1910	1<-> 0	P(1) = 2637.9816
1<-> 0	P(2) = 2606.4239	1<-> 0	P(2) = 2601.9746
1<-> 0	P(3) = 2567.6203	1<-> 0	P(3) = 2562.7479
1<-> 0	P(4) = 2526.8468	1<-> 0	P(4) = -

A1

III A1 — Transizioni spettroscopiche del $(^{40}\text{Ar}-\text{H})^+$: bande $v = 4 \leftrightarrow 3$ fino a $v = 7 \leftrightarrow 6$; e del $(^{20}\text{Ne}-\text{H})^+$ e $(^{22}\text{Ne}-\text{H})^+$: banda $v = 1 \leftrightarrow 0$.

A2: SPETTRI DELLE ENERGIE DEGLI STATI LEGATI (LORENZEN '80)

III A2 — Spettri delle energie degli stati legati (Lorenzen '80). In alto: $\text{Ne}(^3P_2) + \text{H} \rightarrow \text{NeH}^+(^1\Sigma^+, v, J) + e^-$. In basso: $\text{Ar}(^3P_2) + \text{H} \rightarrow \text{ArH}^+(^1\Sigma^+, v, J) + e^-$.

III A3 — Dati sperimentali delle sezioni d'urto differenziali $H^+ + Ne$. a) $E_{lab} = 14.8 \text{ eV}$ (Gianturco '86); b) $E_{cm} = 5.14 \text{ eV}$ (Konrad '83); c) $E_{cm} = 1.90 \text{ eV}$ (Konrad '83).

III A3 — Dati sperimentali delle sezioni d'urto differenziali $H^+ + Ar$. a) $E_{cm} = 4.7$ eV (Konrad '83); b) $E_{cm} = 5$ eV (Rich '71); c) $E_{lab} = 14.8$ eV (Gianturco '86).

III A3 — Dati sperimentali delle sezioni d'urto differenziali $H^+ + Ar$ (continuazione).
 a) $E_{lab} = 10.7 \text{ eV}$ (Mittman '70); b) $E_{lab} = 20 \text{ eV}$ (Mittman '70); c) $E_{lab} = 29.8 \text{ eV}$ (Mittman '70).

A-4 : SPETTRI OTTENUTI NELL'ESPERIENZA SULLA DISSOCIAZIONE
DELL' (He-H)⁺. (Shopman '70, Shopman '73)

III A4 — Spettri ottenuti nell'esperienza sulla dissociazione per urto dell'(He-H)⁺ (Shopman '70, Shopman '73).

A5 : SPETTRI OTTENUTI NELLA ESPERIENZA
 SULLA FOTODISSOCIAZIONE DELL' $(\text{He-H})^+$.
 (CARRINGTON '81)

III A5 — Spettri ottenuti nella esperienza sulla fotodissociazione dell' $(\text{He-H})^+$ (Carrington '81). (a) transizione $7,11 \leftarrow 5,12$; (b) transizione $6,13 \leftarrow 5,12$.

Capitolo IV

Risonanze Molecolari e Fotodissociazione

IV-1 Definizioni Generali

In questo capitolo si tratteranno gli stati risonanti, quegli autostati del momento angolare con energia positiva che si distinguono da tutti gli altri stati dello spettro continuo per alcune peculiari caratteristiche.

Tali caratteristiche si verificano in fenomeni diversi che danno origine a definizioni diverse di risonanza; pur mancando così un'unica definizione di risonanza, le varie definizioni sono in sostanziale accordo tra di loro ed è possibile parlare in generale di “risonanze” senza causare malintesi.

Tra i fenomeni più notevoli che vengono riportati all'esistenza di risonanze vi sono: a) gli esperimenti di diffusione, nei quali ad una determinata energia E^* le due particelle collidenti mostrano un marcato aumento dell'intensità della mutua interazione e la tendenza a legarsi l'una con l'altra in un unico sistema (con vita media finita); b) le transizioni elettromagnetiche da uno stato legato ad uno stato del continuo, che risultano particolarmente favorite se lo stato finale ha una energia $E \cong E^*$ e che possono portare alla dissociazione della molecola.

Una definizione teorica di risonanza può essere formulata nell'ambito della teoria semiclassica tramite la “funzione di ritardo” $\tau_J(E)$ definita come il tempo, finito, ottenuto come differenza tra la durata dell'urto tra le due particelle e la durata che “l'urto” avrebbe se le due particelle non interagissero ($W(R) \equiv 0$), durate che, prese singolarmente, risulterebbero infinite. Essa può essere espressa attraverso una semplice relazione che la lega allo sfasamento $\delta_J(E)$ (semiclassico):

$$\tau_J(E) = 2\hbar(\partial\delta_J/\partial E) \quad (\text{IV 1.1})$$

Si può dare un'interpretazione intuitiva (IV 1.1) prendendo in considerazione la definizione della funzione di ritardo classica $\tau(E, L)$ (dove $L = bP$ è il momento orbitale angolare classico):

$$\tau(E, L) = \int_r^\infty dR/V(R) - \int_b^\infty dR/V_0(R) \quad (\text{IV } 1.2)$$

dove $V(R) = \sqrt{[2(E - W(R) - L^2/R^2)/M]}$ e dove $V_0(R) = \sqrt{[2(E - L^2/R^2)/M]}$; se indichiamo con ΔS la differenza tra le azioni asintotiche classiche in presenza ed in assenza di interazione:

$$\Delta S = S - S_0 = \int_r^\infty p(R) dR - \int_b^\infty p_0(R) dR \quad (\text{IV } 1.3)$$

allora τ appare essere la variabile coniugata a E ed è dato da:

$$\tau_J(E) = \partial \Delta S / \partial E \quad (\text{IV } 1.4)$$

Si può notare che la variabile coniugata a L risulta invece essere la funzione di deflessione $\Theta(b)$:

$$\Theta(b) = \partial \Delta S / \partial L \quad (\text{IV } 1.5)$$

La corrispondenza con la meccanica classica si esegue ponendo $\Psi \cong e^{iS/\hbar}$; notando che una singola onda parziale di momento angolare J ha come limite asintotico (Capitolo II 2, §2):

$$\Psi_J \rightarrow (1/2ik)f_J \exp[i(2\delta_J + kR)] \quad (\text{IV } 1.6)$$

si ha che $2\delta_J + kR - \pi/2 \cong S/\hbar$ e che quindi $2\hbar\delta_J \cong S - (kR - \pi/2)\hbar$, è cioè uguale alla differenza fra l'azione S e l'azione $S_0 = (kR - \pi/2)\hbar$ di una particella libera, che coincide con ΔS in approssimazione semiclassica.

Nonostante il suo significato dinamico, $\tau_J(E)$ può essere espressa tramite la parte radiale dell'autofunzione stazionaria $\Psi_{EJ}(R)$ e del suo limite asintotico $\Psi_{EJ}^\infty(R) = \sqrt{[2M/\pi\hbar^2k]} \sin\{kR - J\pi/2 + \delta_J(E)\}$ nel seguente modo:

$$\tau_J(E) = \int_0^\infty \{|\Psi_{EJ}(kR)|^2 - |\Psi_{EJ}^\infty(kR)|^2\} dR + (M/\hbar k^2) \sin[2\delta_J(E) - J\pi] \quad (\text{IV } 1.7)$$

Questa funzione, in prossimità di certi valori critici E^* dell'energia, presenta un marcato incremento che segnala la presenza di una risonanza.

In questo caso, come nelle definizioni che seguono, la risonanza non è individuata dal singolo valore E^* , ma da un picco centrato in E^* ; non è possibile associare una energia alla risonanza ma è la risonanza che, per definizione, viene associata a quei

valori di E che causano un visibile incremento di $\tau_J(E)$; questi valori sono tutti quei valori compresi nel range di E su cui sorge il picco. Così anche se si usa comu-

nemente parlare di stato risonante o di “stato quasi-legato” con energia E^* , si intende il “fenomeno di risonanza” che si verifica in prossimità di E^* , dove il picco ha il suo massimo. La larghezza del picco Γ è legata alla vita media dello stato risonante per il principio di indeterminazione e si può mostrare (si veda Le Roy '71) che in questo caso essa è data da:

$$\Gamma = 4\hbar/\tau_J(E^*) \quad (\text{IV } 1.8)$$

Anche se semiclassica la definizione di risonanza attraverso la funzione di ritardo $\tau_J(E)$ è connessa con la definizione “quantistica”, che individua una risonanza studiando l'andamento, in funzione dell'energia E , della sezione d'urto parziale σ_J :

$$\sigma_J(E) = (4\pi/k^2)(2J+1)[\sin(\delta_J(E))]^2 \quad (\text{IV } 1.9)$$

dove $k^2 = 2ME$ se M ed E sono espresse in u.a. In questo caso la presenza di una risonanza si presenta come una rapida variazione di σ_J causata a sua volta da una rapida variazione di δ_J ; se si assume come energia di riferimento della risonanza il valore di E per cui la variazione diventa più veloce, si ha che esso corrisponde con buona approssimazione al valore di E per cui la variazione di δ_J diviene più veloce e per cui quindi $\partial\delta_J/\partial E$, cioè $\tau_J(E)$ in approssimazione semiclassica, presenta un massimo.

Lo studio della sezione d'urto parziale rappresenta uno dei metodi usati nel Capitolo IV-2 per accertare la posizione e la larghezza delle risonanze. La larghezza in questo caso è stimata come quel valore Γ per cui:

$$\sigma_J(E^* \pm \frac{\Gamma}{2}) = (1/2)\sigma_J(E^*) \quad (\text{IV } 1.10)$$

Veniamo ora ad una definizione di risonanza che studia invece il comportamento della funzione d'onda all'interno della barriera centrifuga al variare dell'energia.

Man mano che ci si avvicina ad un valore critico E^* dell'energia, si verifica che la funzione d'onda mostra un notevole aumento della sua ampiezza (a parità di ampiezza della parte esterna della funzione d'onda), senza peraltro che le posizioni dei nodi vengano perturbate apprezzabilmente. Questo fatto suggerisce di scrivere la funzione d'onda JWKB tra i due punti di inversione A e B (si veda la Figura (IV-1)) nel seguente modo (Le Roy '71):

RAPPRESENTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLA FUNZIONE D'ONDA INTERNA
IN PROSSIMITA' DI UNA RISONANZA DI ENERGIA E^* .

FIGURA IV-1

Fig. IV-1 — Rappresentazione del comportamento della funzione d'onda interna in prossimità di una risonanza di energia E^* . I punti di inversione A e B sono indicati sull'asse R ; F è la regione asintotica.

$$\Psi_{EJ}(R) = \sqrt{[\Lambda_J(E)/K_J(R)]} \cos\left[\int_a^R K_J(r) dr - \pi/4\right] \quad (\text{IV } 1.11)$$

dove $\Lambda_J(E)$ è la “funzione d’ampiezza interna” che presenta un massimo in corrispondenza ad uno stato risonante ed è calcolabile semiclassicamente.

L’introduzione delle risonanze tramite la funzione $\Lambda_J(E)$ è particolarmente utile per comprendere il fenomeno della predissociazione risonante che avviene a causa una transizione elettromagnetica da uno stato legato ad uno stato quasi-legato. È chiaro infatti che la transizione da uno stato legato ad uno stato del continuo, la cui ampiezza è proporzionale all’elemento di matrice:

$$\langle nJ|D(R)|EJ'\rangle = \int dR \Psi_{nJ}(R) D(R) \Psi_{EJ'}(R) \quad (\text{IV } 1.12)$$

(D è il momento di dipolo molecolare, descritto in maggior dettaglio nel Capitolo IV 3,§3) risulterà enormemente favorita per $E \cong E^*$, valore dell’energia per cui la sovrapposizione delle due funzioni d’onda darà il maggior contributo all’integrale (IV 1.12).

* * *

Le definizioni di stato quasi-legato sinora esposte, tuttavia, presentano, nei calcoli numerici, una sostanziale differenza con il calcolo degli autovalori degli stati legati. Infatti non è disponibile alcuna tecnica di ottimizzazione per la ricerca dei valori E^* degli stati risonanti del tipo di quella illustrata alla fine del Capitolo II 1.

Per trovare una risonanza è necessario ripetere lo stesso calcolo, di $\tau_J(E)$, $\Lambda_J(E)$ o $\sigma_J(E)$ che sia, per più valori di E , fino a che non si individui una struttura interpretabile come un risonanza; si tenga conto che il numero di energie alle quali ripetere il calcolo può divenire enorme se la risonanza è molto stretta e non se ne ha una buona stima iniziale.

Per questa ragione sono stati proposti diversi metodi semiclassici che definiscono la risonanza con delle condizioni al contorno, per i quali è facilmente realizzabile un metodo di ottimizzazione della ricerca degli “autovalori degli stati quasi-legati”. Una volta localizzate le risonanze con tali tecniche si può passare ad un calcolo basato su una diversa definizione di risonanza, al fine di ottenere una stima più precisa o una verifica della correttezza dei valori E^* trovati, usando come stima iniziale dei valori delle energie di risonanza e delle corrispondenti larghezze quelli trovati col metodo delle condizioni al contorno.

Tra i vari metodi con condizioni al contorno che sono stati proposti quello che si è dimostrato il più coerente con le altre definizioni (che sono in sostanziale accordo tra di loro) è il metodo della condizione al contorno con la funzione di Airy (Le Roy '78, Le Roy '71) che viene usato dal nostro programma per trovare le risonanze. Il metodo

utilizza la teoria della funzione d'ampiezza interna $\Lambda_J(E)$ e cerca le condizioni per le quali essa presenti un massimo.

In prossimità del 2 e del 3 punto di inversione, B e C (si veda la Figura (IV-2)), si può approssimare il potenziale efficace $W_J(R) = W(R) + J(J+1)\hbar^2/2mR^2$ con:

$$W_J(R) \cong W_J^\circ - F \times (R - R^\circ) \quad (\text{IV } 1.13)$$

dove $F = -[\partial W_J/\partial R]$ calcolata in $R = R^\circ$, con R° uguale ad uno dei due punti di inversione esterni B o C . L'equazione di Schroedinger radiale vicino ad uno di questi punti diventa allora:

$$[-(\partial_R)^2 - F \times (R - R^\circ)](R\Psi_{EJ}) = (E - W^\circ)(R\Psi_{EJ}) \quad (\text{IV } 1.14)$$

la cui soluzione generale è una combinazione lineare delle funzioni di Airy di prima e seconda specie $\text{Ai}(-z)$ e $\text{Bi}(-z)$:

$$R\Psi_{EJ}(R) = \alpha_1 \text{Ai}(-z) + \alpha_2 \text{Bi}(-z) \quad (\text{IV } 1.15)$$

$$\text{Ai}(-z) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \left[\cos(\xi^3/3 - 2\xi) \right] d\xi \quad (\text{IV } 1.16a)$$

$$\text{Bi}(-z) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \left[e^{-\xi^3/3 - 2\xi} + \sinh(\xi^3/3 - 2\xi) \right] d\xi \quad (\text{IV } 1.16b)$$

dove la variabile z è definita dalla relazione:

$$z^{3/2} = (3/2) \int_C^R K_J(r) dr \quad (\text{IV } 1.17)$$

per il punto di inversione più esterno e da una relazione analoga (con C sostituito da B) per il 2 punto di inversione. Se si impongono condizioni di continuità tra la funzione interna e la funzione intorno al secondo punto di inversione B e si fa lo stesso tra le funzioni intorno al 2 e al 3 punto di inversione B e C (si veda la Figura (IV-2)) si può dimostrare (si veda Le Roy '78) che la funzione interna $\Lambda_J(E)$

LE VARIE FUNZIONI D'ONDA USATE NEL METODO DELLA CONDIZIONE AL
CONTORNO DELLA FUNZIONE DI AIRY.

FIGURA IV-2

Fig. IV-2 — Le varie funzioni d'onda usate nel metodo della condizione al contorno della funzione di Airy. Sono indicati i punti di inversione A , B e C , e le regioni di applicabilità dell'approssimazione WKB e delle funzioni di Airy intorno ai punti B e C .

presenta un massimo se il coefficiente α_1 dell'equazione (IV 1.15) per la funzione

d'onda subito dopo il terzo punto di inversione C si annulla:

$$\alpha_1 = 0 \quad (\text{IV } 1.18)$$

Con questa semplice condizione al contorno si possono trovare tutte le risonanze che giacciono al di sotto del massimo della barriera centrifuga in tempi dell'ordine di quelli impiegati per trovare gli stati legati.

Questa definizione semiclassica di stato risonante permette l'assegnazione di un numero quantico di vibrazione in modo analogo a quanto avviene per gli stati legati seguendo esattamente lo stesso criterio: il numero quantico di vibrazione corrisponde al numero di nodi della funzione d'onda radiale. Secondo questa procedura gli stati risonanti semiclassici si presentano molto simili agli stati legati. I numeri quantici di vibrazione che compaiono nelle Tabelle delle risonanze delle pagine seguenti devono essere intesi in questo senso.

La larghezza Γ della risonanza viene calcolata tramite una formula che sostanzialmente rappresenta una modifica (si veda Connor '81) della formula semiclassica (IV 1.1), dove lo sfasamento $\delta_J(E)$ è calcolato semiclassicamente.

IV-2 Energie e Larghezze delle Risonanze

In questo capitolo saranno presentati i risultati dei calcoli delle larghezze e delle energie degli stati risonanti effettuati usando i potenziali selezionati nel Capitolo III 4.

L'intenzione è quella di fornire una stima delle vite medie e delle energie degli stati quasi legati dei gas rari protonati che potrebbero essere utilizzate in futuro per eseguire una corretta interpretazione delle strutture di risonanza rivelabili in esperimenti, simili a quello che ci accingiamo a descrivere brevemente, che sono stati già realizzati per $\text{l}^+(\text{He-H})^+$.

Per ioni leggeri come H_2^+ e come $(\text{He-H})^+$ sono infatti disponibili già da diversi anni (si veda ad esempio Shopman '70, Shopman '73) i risultati delle misure delle energie positive di alcuni stati risonanti. Questi esperimenti, di cui fu tentata l'interpretazione attraverso diversi meccanismi di eccitazione elettronica della molecola, hanno invece richiesto una spiegazione basata sulla eccitazione della molecola, sulla stessa curva elettronica fondamentale, da uno stato legato ad uno stato quasi-legato, secondo la seguente reazione:

In questi esperimenti un fascio di molecole ionizzate viene accelerato da un potenziale

elettrostatico dell'ordine di qualche kV, quindi collimato e selezionato in energia, come illustrato nello schema della Figura (9-1). Il fascio entra quindi in una camera C dove le molecole vengono eccitate per urto con il contenuto della camera. Da quel punto in poi, se l'eccitazione è avvenuta ad uno stato quasi-legato e con modalità dipendenti dalla vita media dello stato eccitato, può verificarsi il fenomeno della dissociazione.

I frammenti H^+ che si sono formati nel primo tratto d della Figura (9-1) vengono poi selezionati in velocità con un selettore magnetico e viene studiata l'intensità del fascio di frammenti come funzione del suo impulso, regolabile variando il campo magnetico del selettore. Alla fine del tragitto un rivelatore misura l'energia e il numero degli ioni H^+ che arrivano. Vediamo in che modo la dissociazione per transizione da uno stato discreto a uno stato continuo è in grado di render conto degli spettri osservati, riportati nella Appendice al Capitolo III.

Fig. IV-3 — Schema dell'esperimento sulla dissociazione dell' $(\text{He-H})^+$ (Shopman '73): sorgente, fenditure, piastre acceleratrici, camera di collisione C , selettore di velocità, rivelatore. La distanza d indica il percorso tra la camera di collisione e il deflettore magnetico.

Se indichiamo con E l'energia dello stato risonante, dopo la dissociazione che avviene per effetto tunnel sotto la barriera centrifuga, essa sarà uguale alla energia cinetica dei frammenti nel loro centro di massa:

$$E = P^2/2M_A + P^2/2M_B \equiv P^2/2M \quad (\text{IV } 2.2)$$

dove abbiamo indicato con M_A e M_B le masse dei due frammenti. La velocità del frammento A (che assumeremo essere l' H^+) è quindi:

$$V_A = P/M_A = \sqrt{(2ME)}/M_A \quad (\text{IV } 2.3)$$

e, indicando con v_b la velocità del baricentro della molecola, la cui energia cinetica coincide in pratica con l'energia eU acquisita attraversando il campo elettrostatico acceleratore, l'energia cinetica K_A del frammento A nel sistema di riferimento del laboratorio sarà:

$$K_A = (1/2)M_A(v_b + V_A)^2 = (1/2)M_Av_b^2 + (1/2)M_AV_A^2 + M_A|v_b||V_A|\cos\theta \quad (\text{IV } 2.4)$$

dove $\cos\theta = \cos(v_b, V_A)$; il secondo termine, dell'ordine dell'eV, è trascurabile rispetto al primo che si può riscrivere come:

$$(M_A/2)v_b^2 = [M_A/(M_A+M_B)]\{(1/2)(M_A+M_B)v_b^2\} = M_AeU/(M_A+M_B) \quad (\text{IV } 2.5)$$

e che risulta quindi essere dell'ordine delle migliaia di eV.

Inoltre tutti i frammenti originati dalle dissociazioni che avvengono con un angolo $\theta \neq 0$ abbandonano la traiettoria del fascio principale e non possono essere rivelati; solo le dissociazioni con $\cos\theta = \pm 1$ arrivano al rivelatore e la equazione (IV 2.4) si legge:

$$K_A \cong M_AeU/(M_A + M_B) \pm v_b\sqrt{(2ME)} \quad (\text{IV } 2.6)$$

I maggiori contributi all'intensità del fascio verranno per quei valori di E vicini ai valori E^* delle risonanze; lo spettro dell'intensità dei frammenti, studiato in funzione dell'energia K_A , dovrebbe allora mostrare, in accordo all'equazione (IV 2.6), un strut-

tura centrata intorno al valore $K_A^0 = M_AeU/(M_A + M_B)$ dato dal primo termine dell'equazione 9.6), e presentare una struttura simmetrica in corrispondenza a quei valori $E = E^*$ che sono le energie degli stati quasi legati.

Nella Appendice al Capitolo III è riportato qualche esempio dello spettro suddetto ottenuto dalla dissociazione dell' $(He-H)^+$.

Si noti che le dimensioni dell'apparato pongono delle restrizioni sulle risonanze che possono essere rivelate: Se lo ione nello stato risonante non dissocia prima di arrivare al deflettore magnetico il frammento H^+ non viene rivelato; si ottiene pertanto la seguente condizione:

$$v_b\tau < d \quad (\text{IV } 2.7)$$

Posto d (vedi Figura (IV-3)) $\cong 10$ m, $v_b = \sqrt{(2eU/(M_A + M_B))}$, si ottiene che con $eU \cong 10$ kV $v_b \cong 300$ km/s e quindi si ottengono le seguenti condizioni sulla vita media τ e sulla larghezza $\Gamma \cong \hbar/\tau$:

$$\tau \lesssim 0.3 \mu\text{s} \quad (\text{IV } 2.8\text{a})$$

$$\Gamma \gtrsim 1.5 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-1} \quad (\text{IV } 2.8\text{b})$$

Riportiamo quindi, nella Tabelle IV:1a e IV:1b l'elenco delle risonanze del (Ne-H)⁺ e dell'(Ar-H)⁺ con $10^{-5} \text{ cm}^{-1} < \Gamma < 20 \text{ cm}^{-1}$.

I numeri v e J della 1^a colonna vanno intesi come il numero di nodi della funzione d'onda risonante e il numero quantico del momento angolare. Nella 2^a e 3^a colonna sono riportate le energie E_{sc} e le larghezze Γ_{sc} calcolate col metodo semiclassico della condizione al contorno della funzione di Airy descritto nel Capitolo IV 3. Nelle ultime due colonne sono riportate per confronto, per alcune delle risonanze, le energie E_Q e le larghezze Γ_Q calcolate studiando il comportamento della sezione d'urto parziale $\sigma_J(E)$ in prossimità dell'energia di risonanza, prendendo per E_Q il valore dell'energia per cui $\sigma_J(E) = \text{Massimo}$ e per Γ_Q quel valore tale che $\sigma_J(E_Q \pm \frac{\Gamma_Q}{2}) = (1/2)\sigma_J(E_Q)$.

Come si può concludere dal confronto delle grandezze semiclassiche (SC) con quelle quantistiche (Q) il metodo della funzione di Airy è consistente, entro il cm^{-1} , con il metodo che utilizza la σ_J .

Per mostrare un esempio della disposizione di queste risonanze nel potenziale efficace, nelle Figure (IV-4a) e (IV-4b) sono rappresentate le risonanze per alcuni valori dati del momento angolare.

TABELLA IV-1 A				
RISONANZE (Ne-H) ⁺ CON $10^{-5} \text{ cm}^{-1} \leq \Gamma \leq 20 \text{ cm}^{-1}$				
v, J	$E_{s.c.} (\text{cm}^{-1})$	$\Gamma_{s.c.} (\text{cm}^{-1})$	$E_Q (\text{cm}^{-1})$	$\Gamma_Q (\text{cm}^{-1})$
2, 35	2473.0	6.25	2474.3	6.44
8, 20	474.4	11.42		
7, 23	717.8	9.16	715.7	12.0
1, 37	2940.3	3.91	2941.1	3.81
5, 28	1219.3	2.67	1219.2	3.28
10, 13	102.6	4.97		
0, 39	3501.0	1.71	3501.5	2.22
11, 10	37.2	2.55		
4, 30	1420.2	0.505	1420.6	0.555
13, 5	2.8863	0.80215		
6, 25	794.877	0.4571	795.152	0.460
3, 32	1672.717	0.11708	1673.201	0.12
9, 15	179.482	0.483		
7, 22	491.63	0.118	491.894	0.114
2, 34	1985.0340	0.03205	1985.614	0.032
8, 19	295.5349	0.0910	295.754	0.094
5, 27	894.114	0.0199	894.483	0.0204
1, 36	2367.5475	0.00974	2368.232	0.011
12, 7	5.5957	0.0283	5.615	0.033
0, 38	2833.4690	0.00255	2834.2705	0.0028
4, 29	1031.6062	0.001167	1032.0455	0.00136
6, 24	506.60034	0.00037	506.9249	0.0005
3, 31	1214.20307	0.000107	1214.72276	0.00012
2, 33	1450.03785	0.0000143	1450.64688	0.000024

Tabella IV-1A — Risonanze del (Ne-H)⁺ con $10^{-5} \text{ cm}^{-1} \leq \Gamma \leq 20 \text{ cm}^{-1}$: numeri quantici (v, J), energia $E_{s.c.}$ e larghezza $\Gamma_{s.c.}$ (metodo semiclassico), E_Q e Γ_Q (sezione d'urto parziale).

TABELLA IV-1B				
RISONANZE DELL'($^{40}\text{Ar-H}$) ⁺				
V, J	$E_{s.c.} (\text{cm}^{-1})$	$\Gamma_{s.c.} (\text{cm}^{-1})$	$E_a (\text{cm}^{-1})$	$\Gamma_a (\text{cm}^{-1})$
4, 60	3066.83045	$6.871 \cdot 10^{-5}$		
5, 58	2753.06750	$1.726 \cdot 10^{-5}$		
13, 40	777,70353	$1.835 \cdot 10^{-5}$		
15, 35	494.02197	$2.199 \cdot 10^{-5}$		
24, 9	1.6453	$3.283 \cdot 10^{-5}$		
19, 24	131.75215	$3.3287 \cdot 10^{-5}$		
6, 56	2474.37106	$4.945 \cdot 10^{-5}$		
18, 27	208.30141	$7.698 \cdot 10^{-5}$		
20, 21	84.67786	0.000105		
11, 45	1207.47908	0.0001179		
0, 69	5408.2897	0.000123	5409.6589	0.00015
7, 54	2227.2742	0.000164	2228.0654	0.000176
17, 30	320.75359	0.000446		
1, 67	4876.43596	0.000513	4877.6980	0.0005
8, 52	2008.3666	0.0006657		
14, 38	724.73863	0.000911		
2, 65	4395.71141	0.00133	4396.8744	0.0015
12, 43	1103.1938	0.00177		
3, 63	3961.9958	0.00299	3963.0664	0.0032
9, 50	1814.4551	0.00318		
16, 33	474.5581	0.00370	474.8540	0.0030
21, 18	58.1738	0.00581		

 Tabella IV-1B — Risonanze dell'($^{40}\text{Ar-H}$)⁺: prima parte (larghezze molto piccole).

ν	J	$E_{s.c.} (cm^{-1})$	$\Gamma_{s.c.} (cm^{-1})$	$E_Q (cm^{-1})$	$\Gamma_Q (cm^{-1})$
4	61	3571.4748	0.00656	3572.4565	0.0069
5	59	3220.51982	0.0150	3221.418	0.0350
10	48	1642.46562	0.0181		
25	7	1.55253	0.02514		
13	41	1009.6912	0.0028		
15	36	674.043	0.0349	674.357	0.041
0	70	6052.7766	0.0358	6054.114	0.042
6	57	2905.5596	0.0373	2906.379	0.038
23	12	13.5423	0.0498		
7	55	2622.9766	0.1018		
11	46	1488.9187	0.1173		
1	68	5474.9607	0.1358	5476.160	0.132
18	28	318.464	0.145		
19	25	222.140	0.175		
17	31	450.148	0.259		
22	15	36.633	0.277		
8	53	2369.075	0.305		
2	66	4951.063	0.317	4952.176	0.207
14	39	921.934	0.381		
3	64	4476.282	0.522	4477.376	0.672
20	22	154.770	0.625		
16	34	621.597	0.760		
12	44	1349.289	0.773		
9	51	2140.072	0.9804		

 Tabella IV-1B — Risonanze dell' $(^{40}\text{Ar-H})^+$: continuazione.

V, J	$E_{s.c.} (cm^{-1})$	$\Gamma_{s.c.} (cm^{-1})$	$E_Q (cm^{-1})$	$\Gamma_Q (cm^{-1})$
4, 62	4046.243	1.151	4046.96	1.57
5, 60	3656.8474	2.120	3657.47	2.37
0, 71	6665.121	2.70	6666.14	3.24
10, 49	1931.075	3.20		
15, 37	835.21	3.30		
6, 58	3304.134	3.975		
13, 42	1218.181	4.194		
18, 29	417.77	5.08		
21, 19	105.945	5.53		
19, 26	304.154	6.23		
17, 32	564.72	7.05		
7, 56	2984.192	7.58		
1, 69	6034.261	8.062	6036.2	8.4
11, 47	1740.08	9.74		
20, 23	219.22	13.43		
8, 54	2693.27	14.60		
2, 67	5462.30	14.77	5461.5	16.0
16, 35	748.03	15.12		
3, 65	4943.45	22.49	4944.8	20.3

Tabella IV-1B — Risonanze dell' $(^{40}\text{Ar-H})^+$: continuazione (larghezze maggiori, fino a 20 cm^{-1}).

FIGURA IV-4a

Fig. IV-4a — In alto: esempio di stati risonanti, risonanze del $(\text{Ne-H})^+$ con $J = 35$ nel potenziale efficace. In basso: stati legati e le due risonanze del $(\text{Ne-H})^+$ con $J = 25$ (potenziale Prova 2).

Fig. IV-4b — In alto: esempio di stati risonanti, risonanze dell' (Ar-H)⁺ con $J = 62$ (potenziale Prova 2). In basso: le tre risonanze con $J = 32$ dell' (Ar-H)⁺.

Nella Figure (IV-5 ...) e (IV-6a,b) sono riportati i grafici delle sezioni d'urto parziali $\sigma_J(E)$ e dei corrispondenti sfasamenti $\delta_J(E)$ di due esempi di risonanza presi

dalle Tabelle IV:1; si può notare la discontinuità di circa π che per $E \cong E_Q$ appare negli sfasamenti. L'insieme completo delle risonanze è rappresentato graficamente, infine, nella Figura (IV-7) nel piano (E, J) .

Fig. IV-5 — In alto: NeH^+ , $V = 1, j = 36$: sezione d'urto parziale σ_J e sfasamento δ_J ; $E_Q = 2368.23 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma'_Q = 0.011 \text{ cm}^{-1}$, $E_{SC} = 2367.55 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma'_{SC} = 0.0097 \text{ cm}^{-1}$. In basso: NeH^+ , $V = 0, j = 39$: $E_Q = 3501.48 \text{ cm}^{-1}$, $E_{SC} = 3500.97 \text{ cm}^{-1}$.

FIGURA IV-6_a

Fig. IV-6a — ArH^+ , $V = 19$, $j = 25$: sfasamento $\delta_J(E)$ e $|T|^2$ (in alto); sezione d'urto parziale $\sigma_J(E)$ (in basso). $\Gamma_{SC} = 0.175 \text{ cm}^{-1}$, $E_{SC}^{\text{res}} = 222.14 \text{ cm}^{-1}$.

FIGURA IV-6b

Fig. IV-6b — In alto: ArH^+ , $V = 2$, $j = 66$: $\sigma_J(E)$ e $\delta_J(E)$; $E_Q = 4952.176 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_Q = 0.21 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_{SC} = 0.32 \text{ cm}^{-1}$. In basso: ArH^+ , $V = 4$, $j = 61$: $E_Q = 3572.456 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_Q = 0.0069 \text{ cm}^{-1}$.

FIGURA (IV-7): - LISTA COMPLETA DELLE RISONANZE DEL $(\text{Ne-H})^+$ E DELL' $(\text{Ar-H})^+$.

-LE LINEE UNISCONO LE RISONANZE CON LO STESSO NUMERO DI VIBRAZIONE v .

Fig. IV-7 — Lista completa delle risonanze del $(\text{Ne-H})^+$ e $(\text{Ar-H})^+$ (in alto e in basso rispettivamente) nel piano (E, J) . Le linee uniscono le risonanze con lo stesso numero di vibrazione v .

IV-3 Risonanze e Fotodissociazione

§1: Considerazioni Generali

In questo capitolo vengono presentati i risultati dello studio, effettuato in prossimità delle energie di risonanza, del processo fotodissociazione del sistema $(R-H)^+$ con $R = Ar, Ne$, illustrato nello schema di Figura (IV-8).

Si noti che il processo preso in considerazione costituisce un esempio di predissociazione isoelettronica, al contrario della maggior parte dei fenomeni di predissociazione, osservati nello studio degli spettri delle molecole, che solitamente comportano una transizione da una curva elettronica attrattiva ad una repulsiva o per eccitazione o per semplice passaggio nel punto di incrocio delle due curve elettroniche (dando luogo alla predissociazione spontanea). In questo caso invece il fenomeno consiste in una transizione da uno stato legato (n, J) ad uno stato del continuo (E, J') della stessa curva elettronica fondamentale.

Nella fotodissociazione entrano due fattori di probabilità: la probabilità di assorbimento del fotone, $B(n, J \rightarrow E, J')$, e la probabilità determinata dalla vita media dello stato quasi-legato che, una volta avvenuta la transizione, venga rivelato un frammento della molecola dopo un certo tempo t .

* * *

§2: Un'esperienza sulle transizioni discreto \rightarrow continuo

Un'altra esperienza, oltre quella descritta nel Capitolo precedente, realizzata per il sistema $(R-H)^+$ per il solo atomo $R = He$, ha misurato l'energia di due transizioni discreto \rightarrow continuo (Carrington '81). L'esperienza è schematizzata in Figura (IV-9) ed usa un fascio di molecole $(He-H)^+$ ionizzate accelerate con piastre elettrostatiche ad una differenza di potenziale U dell'ordine di 10 kV. Il fascio viene ripulito da eventuali altri ioni con un selettore magnetico e poi attraversa una zona ($d \cong 0.5$ m) in cui è presente un campo Laser, parallelo o antiparallelo alla direzione di volo del fascio di $(He-H)^+$; gli eventuali ioni H^+ , formati lungo questo tratto per fotodissociazione, vengono deviati e contati con un moltiplicatore di elettroni. Ripetendo la misura in assenza del campo laser ed usando le varie frequenze del Laser a CO_2 , è stato studiato il rapporto tra le intensità dell' H^+ misurate con e senza Laser, di cui un grafico in funzione della frequenza del Laser nel sistema di riferimento dello ione è riportato nella Appendice al Capitolo III.

ILLUSTRAZIONE SCHEMATICA DELLA FOTODISSOCIAZIONE.

FIGURA IV - 8

Fig. IV-8 — Illustrazione schematica della fotodissociazione. In alto: stato iniziale (A-B) con fotone incidente $h\nu$. Al centro: eccitazione allo stato quasi-legato $(A-B)^*$ con transizione $h\nu$. In basso: dissociazione nei frammenti A e B liberi.

SCHEMA DELL'ESPERIENZA SULLA FOTODISSOCIAZIONE DELL'(He-H)⁺ (CARRINGTON '81)

FIGURA IV - 9

Fig. IV-9 — Schema dell'esperienza sulla fotodissociazione dell'(He-H)⁺ (Carrington '81): selettore magnetico, piastre acceleratrici, sorgente, piastre deflettenti, fascio laser, rivelatore.

Nel caso che questa esperienza venga ripetuta per qualche altro gas raro, potrà essere utile una stima della sezione d'urto di fotodissociazione e dell'energia e larghezza di risonanza per la seguente reazione:

dove γ è un fotone di energia dell'ordine del migliaio di cm^{-1} .

* * *

§3: Momento di Dipolo di una Molecola Biatomica

Per il calcolo della probabilità della reazione (IV 3.1) è indispensabile la conoscenza del momento di dipolo della molecola (Herzberg Cap. III). L'operatore di momento di dipolo di una molecola biatomica è definito dalla equazione:

$$\mu(r, R_1, R_2) = Z_1 e R_1 + Z_2 e R_2 - e \sum_i r_i \quad (\text{IV } 3.2)$$

Se la molecola biatomica non è neutra, esso dipende dalla scelta dell'origine del sistema di riferimento: una traslazione ΔR comporta una variazione del dipolo di $Z\Delta R$, dove Z rappresenta la carica netta della molecola (in u.a.). Poiché abbiamo a che fare con molecole ionizzate, è conveniente scegliere una volta per tutte l'origine nel nucleo di uno dei due atomi, diciamo l'atomo 1; il primo termine dell'espressione (IV 3.2) allora scompare ed il secondo è uguale a $Z_2 e R$ dove R rappresenta la solita distanza internucleare. Nel caso particolare dei sistemi $(\text{R-H})^+$ μ può quindi essere scritto come:

$$\mu(r, R) = eR - \mu_{el}(r). \quad (\text{IV } 3.3)$$

dove $\mu_{el} = e \sum_i r_i$ rappresenta l'operatore di dipolo elettronico; la parte radiale del valore di aspettazione di $\mu(r, R)$ tra due stati (N, E, J) , (N, E', J') nello stesso stato elettronico N (che in seguito è assunto come quello fondamentale):

$$\langle N, E, J | \mu(r, R) | N, E', J' \rangle = \int d^3 R dr \Phi_N^*(r; R_1, R_2) \Psi_{E'J}^*(R) \mu(r, R) \Phi_N(r; R_1, R_2) \Psi_{E'J'}(R) \quad (\text{IV } 3.4)$$

può essere scritto, nella approssimazione di Born-Oppenheimer in cui la funzione d'onda è $F(r, R_1, R_2) = \Phi(r; R_1, R_2) \Psi(R_1, R_2)$ (si veda l'Introduzione), nel seguente modo:

$$\langle E, J | D(R) | E', J' \rangle_N = \int dR \Psi_{E'J}^*(R) D(R) \Psi_{E'J'}(R). \quad (\text{IV } 3.5)$$

dove $D(R)$, dato da:

$$D(R) = \int dr \Phi_N^*(r; R_1, R_2) \mu(r, R) \Phi_N(r, R_1, R_2) \quad (\text{IV } 3.6)$$

rappresenta il "momento di dipolo molecolare", dipendente dalla sola distanza intermolecolare R . Si noti che l'integrale dell'equazione (IV 3.5) per l'elemento di matrice

è ben definito, nel senso che l'integrazione è effettuata sulla variabile $R = |R_2 - R_1|$ ed entrambe le funzioni da cui dipende l'integrale ($\Psi(R)$ e $D(R)$) sono definite con la stessa variabile R .

Per una generica molecola biatomica il momento di dipolo molecolare sarà nullo per ogni valore di R per ragioni di simmetria se la molecola è omonucleare, mentre sarà diverso da zero, in particolare alla distanza di equilibrio R_e , se la molecola biatomica è eteronucleare e possiederà allora un momento di dipolo permanente.

Immaginando di poter eseguire il limite per $R \rightarrow 0$, nel quale la molecola si trasforma in un atomo di numero atomico $Z_1 + Z_2$, il momento di dipolo della molecola tenderà al momento di dipolo permanente dell'atomo, cioè tenderà a zero. D'altra parte per $R \rightarrow \infty$, il momento di dipolo di una molecola neutra tende al momento di dipolo originato dai due atomi separati il quale, se gli atomi sono neutri, è nullo. Nella Figura (IV-10) è illustrato un tipico andamento, in funzione della distanza internucleare R , del momento di dipolo di una molecola neutra.

La regione di R su cui è necessario conoscere $D(R)$ è limitata alla regione accessibile classicamente alla energia dello stato legato più basso per cui bisogna calcolare l'elemento di matrice (IV 3.5) al di fuori della quale la corrispondente funzione d'onda, e così anche il contributo all'elemento di matrice, è trascurabile.

ESEMPIO DI DIPOLO INTERMOLECOLARE PER UNA MOLECOLA BIATOMICA NEUTRA,
(DA HERZBERG Cap. III).

FIGURA IV-10

Fig. IV-10 — Esempio di dipolo intermolecolare per una molecola biatomica neutra (da Herzberg Cap. III). È indicata la linearizzazione $D(R) = D_0 + D_1(R - R_e)$ intorno a R_e .

È in pratica sufficiente calcolare l'espansione in serie di potenze di $\xi = R - R_e$ intorno al punto di equilibrio (si veda la Figura (IV-10)) mantenendo pochi termini:

$$D(R) = D_0 + D_1\xi + D_2\xi^2 + \dots \quad (\text{IV } 3.7)$$

Questa espansione è valida anche per i sistemi ionizzati il cui andamento $D(R)$ è abbastanza diverso da quello delle molecole neutre. Nel nostro caso infatti il

momento di dipolo $D(R)$ dell'equazione (IV 3.6) può essere scritto, tenendo conto della equazione (IV 3.3), nel seguente modo:

$$D(R) = eR - D_{el}(R) \quad (\text{IV 3.8})$$

dove R rappresenta il contributo (positivo) del protone al momento dipolare e dove:

$$-D_{el}(R) = - \int dr \Phi^*(r; R_1, R_2) \sum_i er_i \Phi(r, R_1, R_2) \quad (\text{IV 3.9})$$

rappresenta il contributo (negativo) della nuvola elettronica dell'atomo nobile, che è indotto dalla presenza del protone. Si noti che per $R \rightarrow \infty$ la funzione d'onda $\Phi(r; R_1, R_2)$ tende alla funzione d'onda $\Phi(r)$ dell'atomo nobile isolato; la nuvola elettronica non è più apprezzabilmente polarizzata dal campo del protone e l'integrale dell'espressione per $D_{el}(R)$ tende a zero.

Nel caso dei sistemi (R-H)⁺ soltanto i calcoli ab initio hanno finora fornito una stima del momento di dipolo molecolare $D(R)$ per alcuni valori della distanza internucleare.

L'andamento del dipolo molecolare, risultante dalla somma di questi due contributi, è visibile dalla Figura (IV-11) che riporta i risultati dei momenti di dipolo molecolare eseguiti da Rosmus (Rosmus '79, Rosmus '80): per $R \rightarrow \infty$ essi sono descrivibili con la retta $D(R) = R$ poiché a grandi distanze il contributo elettronico è trascurabile ed esso si riduce al solo contributo dato dal protone. Esso è trascurabile anche per $R \rightarrow 0$ dove, qualora si immagini di poter eseguire questo limite, la molecola diventa un atomo con numero atomico $Z_1 + 1$ e il suo momento di dipolo residuo è nullo.

Se sottraiamo al momento di dipolo della Figura (IV-11) il contributo del protone ($= +eR$), e cambiamo segno a ciò che resta, possiamo isolare il contributo elettronico $D_{el}(R)$, riportato nella Figura (IV-12).

FIGURA IV-11

Fig. IV-11 — In alto: Ne-p, dipolo calcolato da Rosmus in funzione di R (u.a.); la retta $D(R) = R$ è mostrata per confronto. In basso: dipolo Ar-p calcolato da Rosmus nella regione intorno a R_e .

FIGURA IV-12

Fig. IV-12 — In alto: Ne-H⁺, dipolo (parte elettronica) di Rosmus in funzione di R (u.a.). In basso: Ar-H⁺, dipolo (parte elettronica) di Rosmus.

La descrizione della parte elettronica del dipolo con una funzione analitica è molto utile per i calcoli numerici; non avendo trovato nella letteratura alcuna funzione analitica particolarmente semplice per interpolare le funzioni di dipolo della

Figura (IV-12), sono state usate le seguenti funzioni:

$$f_1(R) = f_0 R^\alpha \exp(-\beta R) \quad (\text{per Ar-H}^+) \quad (\text{IV 3.10a})$$

$$f_2(R) = f_0 R^\alpha \exp(-\beta R^2) \quad (\text{per Ne-H}^+) \quad (\text{IV 3.10b})$$

I parametri di questa funzione sono stati trovati con un programma di ottimizzazione, scritto appositamente, che minimizza lo scarto medio tra i valori da riprodurre, calcolati da Rosmus, ed i valori ottenuti tramite le funzioni (IV 3.10). Il metodo di ottimizzazione usato dal programma (si veda la Appendice al Capitolo IV) è il semplice metodo del gradiente che raggiunge i valori ottimali dei parametri con continui confronti del valore dello scarto calcolato per certi parametri con quello ottenuto per parametri leggermente diversi. Nella Figura (IV-13) è riportato il confronto tra i punti da interpolare e la corrispondente funzione analitica. Qui di seguito invece è riportato il confronto diretto insieme ai rispettivi errori percentuali (tutto in u.a.):

Tabella IV 2 — Parametri di interpolazione per il dipolo molecolare

(Ne-H) ⁺			
$f_0 = 0.5186617 \quad \alpha = 1.216458 \quad \beta = 0.1504574$			
X (u.a.)	YFIT	Y	DY(%)
1.0000	0.446212	0.442300	0.8845
1.0500	0.466251	0.464300	0.4202
1.1000	0.485481	0.485200	0.0578
1.2000	0.521328	0.523000	0.3197
1.3000	0.553429	0.555900	0.4445
1.5000	0.605439	0.607500	0.3393
1.7000	0.640287	0.640900	0.0956
1.9000	0.657792	0.657400	0.0596
2.1000	0.658701	0.658100	0.0914
2.3000	0.644536	0.644300	0.0367

FIGURA IV-13

Fig. IV-13 — In alto: NeH^+ , funzione di interpolazione per il dipolo di Rosmus in funzione di R (u.a.), con i punti originali. In basso: ArH^+ , funzione di interpolazione per il dipolo di Rosmus.

Tabella IV 2 (continuazione) — Parametri per (Ne-H)⁺ (valori grandi di R) e (Ar-H)⁺

(Ne-H) ⁺ (continuazione)			
X	YFIT	Y	DY(%)
2.5000	0.617403	0.617400	0.0005
2.7000	0.579790	0.579400	0.0673
2.9000	0.534366	0.532800	0.2939
3.1000	0.483794	0.480800	0.6227
3.3000	0.430577	0.426700	0.9087
3.5000	0.376938	0.373600	0.8936
4.0000	0.252220	0.259500	2.8054
6.0000	0.020376	0.079100	74.2395
9.0000	0.000038	0.032000	99.8804
15.0000	0.27D-13	0.011600	100.0000

(Ar-H) ⁺ : $f_0 = 1.181748$, $\alpha = 1.481420$, $\beta = 0.4367958$			
X	YFIT	Y	DY(%)
1.9000	1.33367	1.33450	0.0619
2.1000	1.41743	1.41770	0.0192
2.2000	1.45365	1.45360	0.0037
2.3500	1.50121	1.50080	0.0274
2.5000	1.54098	1.5405	0.0310
2.7000	1.58260	1.58260	0.0000
3.0000	1.62274	1.62370	0.0594
3.3000	1.63930	1.63930	0.0000

Queste funzioni possono essere direttamente usate nel calcolo degli elementi di matrice di dipolo oppure possono essere usate per calcolare le prime derivate di $D(R)$ in $R = R_e$.

Si può notare che se l'accordo è buono per valori di R non troppo grandi, le funzioni usate non sono in grado di descrivere l'andamento del dipolo per R circa maggiore di 4 u.a.; infatti il dipolo non decresce esponenzialmente ma si riduce, per grandi R , al momento indotto dal protone che, se E_p rappresenta qui il campo elettrostatico generato dal protone, è uguale a:

$$D^\infty(R) = -\alpha E_p = -\alpha e/R^2, \quad (\text{IV } 3.11)$$

dove α è la polarizzabilità atomica dell'atomo nobile; il dipolo decresce quindi con l'inverso del quadrato della distanza. Assumeremo allora come funzione dipolare una delle espressioni (IV 3.10) per R non troppo grandi, mentre per grandi distanze è possibile usare, come suggerito dall'espressione (IV 3.11), una serie di potenze dell'inverso della distanza.

§4: Sezioni d'Urto di Fotodissociazione

Verranno qui studiate le sezioni d'urto per la fotodissociazione che avviene per una transizione da uno stato legato (n, J) ad uno stato del continuo (E, J') attraverso la formula:

$$\sigma_{PH}(n, J \rightarrow E, J') = 8\pi^3 \alpha \hbar \omega |\langle eJ | D(\text{a.u.}) | n, J' \rangle|^2 \quad (\text{IV } 3.12)$$

dove α è la costante di struttura fina e dove $D(\text{a.u.}) = D(R)/e$ è il momento di dipolo molecolare misurato in unità atomiche. Gli strumenti matematici impiegati nel calcolo dell'elemento di matrice del dipolo sono stati già descritti; per il suo calcolo è necessaria infatti la conoscenza della funzione di dipolo molecolare, trattata nel §2 del presente capitolo e delle due funzioni d'onda dello stato legato e dello stato del continuo che sono calcolate dai programmi discussi nei Capitoli II 1 e II 2. L'elemento di matrice di dipolo viene quindi calcolato con una integrazione numerica per quelle transizioni permesse dalle regole di selezione sul momento angolare, $\Delta J = \pm 1$, e sul numero di vibrazione, $\Delta n = \pm 1$, valida in pratica anche per le transizioni discreto \rightarrow continuo. Poiché l'energia di vibrazione è molto maggiore di quella di rotazione, le uniche regole di selezione che in pratica vengono realizzate per le transizioni discreto-continuo sono $\Delta n = +1$ e $\Delta J = \pm 1$; se si tengono in conto queste regole è possibile stabilire facilmente, dalla figura (IV-7), l'insieme delle possibili transizioni discreto \rightarrow continuo, che riportiamo nelle Tabelle IV 3a e IV 3b, che possono essere utilizzate insieme alle Tabelle IV 1a e IV 1b per identificare le righe di assorbimento laser in eventuali esperienze, del tipo di quella descritta all'inizio del presente Capitolo, per Ne-H^+ o per $(\text{Ar-H})^+$.

L'espressione (IV 3.12) è stata studiata nelle regioni di energia intorno alle energie di risonanza degli stati finali. La stima iniziale della posizione delle risonanze è stata presa dalle Tabelle IV 1 e si è rivelata essere molto vicina a quella della fotodissociazione dove σ_{PH} presentava un tipico andamento risonante "a campana". Si può osservare questo andamento dalle Figure IV 14 che riportano il confronto tra il comportamento delle sezioni d'urto di diffusione e le sezioni d'urto di fotodissociazione in prossimità delle energie di risonanza. Nelle figure sono riportati solo due esempi per il potenziale "Prova 2", uno per l' Ar-H^+ ed uno per il Ne-H^+ , e qualche esempio calcolato con il potenziale GT a conferma della equivalenza delle definizioni di risonanza attraverso $\sigma_{PH}(E)$ ed attraverso $\sigma_J(E)$. Si può notare inoltre che a differenza delle sezioni d'urto di fotodissociazione, quelle di diffusione non presentano

necessariamente un massimo ma possono anche presentare un minimo, dovuto comunque alla rapida variazione dello sfasamento $\delta_J(E)$ in prossimità dell'energia

di risonanza.

* * *

Sono poi stati usati i risultati della teoria dell'effetto fotoelettrico direzionale che descrive la distribuzione angolare dell'elettrone emesso da un atomo con un solo elettrone usando la formula per la sezione d'urto differenziale di fotodissociazione:

$$d\sigma/d\Omega = (1/4\pi)\sigma_{PH}(E)(1 + \beta(E) \times P_2 \cos \Theta) \quad (\text{IV } 3.14)$$

dove P_2 è il secondo polinomio di Legendre e dove $\beta(E)$ si può esprimere in funzione dell'elemento di matrice di dipolo (si veda Berkowitz Cap. , Cooper '69). Infatti anche se il sistema fisico è molto diverso, il meccanismo (dissociazione dell'elettrone dall'atomo in conseguenza dell'assorbimento di un fotone) è lo stesso e sono gli stessi anche i calcoli della probabilità di fotodissociazione.

Il risultato è stato che per diverse risonanze, di cui riportiamo un esempio nella Figura (IV-16), si verifica, in prossimità dell'energia di risonanza, un brusco passaggio ad una distribuzione dei frammenti altamente anisotropa, che dovrebbe essere sperimentalmente rivelabile, anche se forse in modo più difficile di quanto non lo sia un fotoelettrone.

$(n, J) \rightarrow (n', J')$	ΔE (cm ⁻¹)	$\Gamma_{n', J'}$ (cm ⁻¹)			
(1, 30) → (2, 31)	1889.06	8.86 · 10 ⁻²⁴	(0, 34) → (1, 35)	1853.711	3.07 · 10 ⁻⁶
(1, 32) → (2, 31)	2521.419	8.86 · 10 ⁻²⁴	(6, 20) → (7, 21)	941.4113	8.76 · 10 ⁻⁶
(0, 32) → (1, 33)	2080.952	1.04 · 10 ⁻²³	(1, 32) → (2, 33)	1671.039	1.43 · 10 ⁻⁵
(0, 34) → (1, 33)	552.0402	"	(2, 30) → (3, 31)	1489.617	1.07 · 10 ⁻⁴
(2, 28) → (3, 29)	3761.807	4.35 · 10 ⁻²³	(5, 23) → (6, 24)	1046.8822	3.7 · 10 ⁻⁴¹
(2, 30) → (3, 29)	2572.997	"			
(3, 26) → (4, 27)	1503.37	9.26 · 10 ⁻²¹	(3, 28) → (4, 29)	1309.515	1.167 · 10 ⁻³
(3, 28) → (4, 27)	471.0075	"	(11, 6) → (12, 7)	170.6933	0.02834
(4, 24) → (5, 25)	1314.238	9.13 · 10 ⁻¹⁷	(11, 8) → (12, 7)	71.9738	0.02834
(4, 26) → (5, 25)	429.57	"	(4, 26) → (5, 27)	1129.461	0.01915
(8, 14) → (9, 15)	716.653	4.18 · 10 ⁻¹⁵	(7, 18) → (8, 19)	757.3293	0.0910
(8, 16) → (9, 15)	340.960	"	(7, 20) → (8, 19)	263.691	0.0910
(10, 8) → (11, 9)	411.205	4.28 · 10 ⁻¹⁴	(6, 21) → (7, 22)	864.65	0.1179
(10, 10) → (11, 9)	239.136	"	(8, 15) → (9, 16)	633.03	0.48285
(5, 22) → (6, 23)	1323.972	8.09 · 10 ⁻¹²	(8, 17) → (9, 16)	251.785	0.48285
(5, 24) → (6, 23)	381.430	"	(5, 24) → (6, 25)	949.255	0.4571
(0, 33) → (1, 34)	1974.018	8.91 · 10 ⁻¹²	(12, 4) → (13, 5)	58.40	0.80215
(1, 31) → (2, 32)	1785.976	5.48 · 10 ⁻¹¹	(12, 6) → (13, 5)	20.677	0.80215
(7, 17) → (8, 18)	818.1861	1.59 · 10 ⁻¹⁰	(10, 9) → (11, 10)	335.89	2.547
(7, 19) → (8, 18)	325.670	"	(10, 11) → (11, 10)	154.43	2.547
(9, 11) → (10, 12)	889.595	2.95 · 10 ⁻¹⁰	(9, 12) → (10, 13)	494.4	4.9667
(9, 13) → (10, 12)	621.8026	"	(9, 14) → (10, 13)	218.3	4.9667
(2, 29) → (3, 30)	1599.121	7.22 · 10 ⁻¹⁰	(6, 22) → (7, 23)	766.7	9.160
(3, 27) → (4, 28)	1413.656	2.41 · 10 ⁻⁸	(7, 19) → (8, 20)	680.5	11.42
(4, 25) → (5, 26)	1229.658	1.95 · 10 ⁻⁶	(8, 16) → (9, 17)	570.8	20.41

TABELLA IV-3A

 TRANSIZIONI DISCRETO → CONTINUO del (²⁰Ne-H)⁺

 Tabella IV-3A — Transizioni discreto → continuo del (²⁰Ne-H)⁺: stati iniziali e finali (n, J) → (n', J'), energia ΔE (cm⁻¹) e larghezza Γ_{n', J'} (cm⁻¹).

$(n, J) \rightarrow (n', J')$	$\Delta E (\text{cm}^{-1})$	$\Gamma_{n'J'} (\text{cm}^{-1})$
$(12, 39) \rightarrow (13, 40)$	779.20936	1.835×10^{-5}
$(14, 34) \rightarrow (15, 35)$	664.25564	2.199×10^{-5}
$(23, 8) \rightarrow (24, 9)$	47.67286	3.283×10^{-5}
$(23, 10) \rightarrow (24, 9)$	15.84902	"
$(18, 23) \rightarrow (19, 24)$	392.60708	$3.329 \cdot 10^{-5}$
$(18, 25) \rightarrow (19, 24)$	140.3233	"
$(17, 26) \rightarrow (18, 27)$	457.8638	$7.698 \cdot 10^{-5}$
$(19, 20) \rightarrow (20, 21)$	322.9459	0.000105
$(19, 22) \rightarrow (20, 21)$	119.97398	"
$(16, 29) \rightarrow (17, 30)$	516.8652	0.00046
$(15, 32) \rightarrow (16, 33)$	567.9376	0.0037
$(20, 17) \rightarrow (21, 18)$	249.4334	0.00581
$(20, 19) \rightarrow (21, 18)$	93.4573	"
$(24, 6) \rightarrow (25, 7)$	22.527	0.02514
$(24, 8) \rightarrow (25, 7)$	5.637	"
$(22, 11) \rightarrow (23, 12)$	87.178	0.0498
$(22, 13) \rightarrow (23, 12)$	21.89	"
$(17, 27) \rightarrow (18, 28)$	415.665	0.145
$(18, 24) \rightarrow (19, 25)$	356.510	0.175
$(16, 30) \rightarrow (17, 31)$	467.60	0.259
$(21, 14) \rightarrow (22, 15)$	167.52	0.277
$(21, 16) \rightarrow (22, 15)$	233.27	"
$(19, 21) \rightarrow (20, 22)$	291.551	0.625
$(20, 18) \rightarrow (21, 19)$	219.4147	5.53
$(18, 25) \rightarrow (19, 26)$	312.73	6.23
$(19, 22) \rightarrow (20, 23)$	254.52	13.43

TABELLA IV-3B : TRANSIZIONI
DISCRETO \rightarrow CONTINUO DELL' $({}^{40}\text{Ar-H})^+$

Tabella IV-3B — Transizioni discreto \rightarrow continuo dell' $({}^{40}\text{Ar-H})^+$: stati iniziali e finali $(n, J) \rightarrow (n', J')$, energia ΔE (cm^{-1}) e larghezza $\Gamma_{n'J'}$ (cm^{-1}).

Fig. (IV-14)a — In alto: NeH^+ , $V = 2, j = 33 \leftarrow V = 1, j = 32$: $\sigma_{PH}(E)$; $E_{PH} = 1450.646872 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_{PH} = 0.14 \cdot 10^{-4} \text{ cm}^{-1}$. In basso: sezione d'urto parziale σ_J e sfasamento; $E_Q = 1450.646822 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_Q = 0.24 \cdot 10^{-4} \text{ cm}^{-1}$.

Fig. (IV-14)b — In alto: Ar-H⁺, transizione dissociativa $v = 15, J = 32 \Rightarrow v = 16, J = 33$: $\sigma_{PH}(E)$; $E_{PH} = 474.861$, $\Gamma_{PH} = 0.0029$. In basso: risonanza orbitante $v = 16, J = 33$: $\sigma_J(E)$ e $\delta_J(E)$; $E_Q = 474.8540$, $\Gamma_Q = 0.0030$.

FIGURA (IV-15)a

Fig. (IV-15)a — In alto: Ar-H^+ , transizione $V = 14, J = 31 \Rightarrow V = 15, J = 32$, $\sigma_{PH}(E)$. In basso: $v = 15, j = 32$, parametri GT, $\sigma_J(E)$ e $\delta_J(E)$; $E_{s.c.} = 456.873682$, $\Gamma_{s.c.} = 0.000352$, $E_Q = 457.32725$, $\Gamma_Q = 0.0005$.

FIGURA (IV-15)_b

Fig. (IV-15)_b — In alto: Ar-H^+ , transizione $v = 11, j = 39 \Rightarrow v = 12, j = 40$, $\sigma_{PH}(E)$. In basso: $v = 12, j = 40$, parametri GT, $\sigma_J(E)$; $E_{s.c.} = 901.196059 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_{s.c.} = 0.0000167 \text{ cm}^{-1}$, $E_Q = 901.788492 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_Q = 0.000024 \text{ cm}^{-1}$.

FIGURA (IV-15)_c

Fig. (IV-15)_c — In alto: transizione $v = 14, j = 32 \Rightarrow v = 15, j = 33$, $\sigma_{PH}(E)$ e $\beta(E)$. In basso: $v = 15, J = 33$, parametri GT, $\sigma_J(E)$; $E_{s.c.} = 631.675 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_{s.c.} = 0.234 \text{ cm}^{-1}$, $E_Q = 632.038 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_Q = 0.278 \text{ cm}^{-1}$.

FIGURA (IV-15)d

Fig. (IV-15)d — In alto: transizione $v = 16, j = 25 \Rightarrow v = 17, j = 26$, $\sigma_{PH}(E)$.
 In basso: Ar..H⁺, $v = 17, j = 26$, parametri G.T., $\sigma_J(E)$; $E_{s.c.} = 231.2477 \text{ cm}^{-1}$,
 $\Gamma_{s.c.} = 0.0016 \text{ cm}^{-1}$, $E_Q = 231.6015 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_Q = 0.0017 \text{ cm}^{-1}$.

Fig. IV-16 — (Ne-H)⁺, transizione discreto→continuo (V = 4, J = 26) → (V = 5, J = 27). A sinistra: $\sigma_{PH}(E)$ e $\beta(E)$ (fotodissociazione); $E_{PH} = 894.4818 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_{PH} = 0.0198 \text{ cm}^{-1}$. A destra in alto: risonanza di diffusione (V = 5, J = 26), $\sigma_J(E)$ e $\delta_J(E)$ (metodo semiclassico); $E_{s.c.} = 894.1140$, $\Gamma_{s.c.} = 0.0132$. A destra in basso: predissociazione; $E_Q = 894.483$, $\Gamma_Q = 0.0204$.

IV-4 Conclusioni

Lo studio effettuato sugli stati risonanti e riassunto nelle Tabelle IV 1 e nelle Figure (IV-5) e (IV-6) porta subito ad una prima conclusione di carattere generale sulle differenti definizioni di risonanza può subito essere fatta. L'equivalenza della definizione attraverso la funzione di ritardo con quella quantistica che studia la sezione d'urto parziale σ_J è stata già ampiamente discussa (Le Roy '71). I calcoli eseguiti in questo lavoro rappresentano una verifica (si veda Le Roy '78) che il metodo semiclassico della condizione al contorno della funzione di Airy da risultati consistenti, per le energie e le larghezze delle risonanze, con quello quantistico che usa le σ_J (si vedano le Tabelle IV 1).

Inoltre lo studio della sezione d'urto di fotodissociazione (si vedano i vari grafici a riguardo che comparano le σ_J con le σ_{PH} in prossimità delle energie di risonanza) ha mostrato l'equivalenza delle precedenti definizioni alla definizione "spettroscopica" di risonanza; va notato che non si tratta dell'equivalenza ad una definizione di tipo semiclassico come quella che fa uso della "funzione d'ampiezza interna" $A_J(E)$, ma dell'equivalenza con una definizione puramente quantistica definita attraverso le σ_{PH} . Se ne conclude che le risonanze di fotodissociazione vanno cercate nelle regioni di energia dove appaiono le risonanze di diffusione.

Inoltre uno studio teorico delle risonanze dell'(Ar-H)⁺ e del (Ne-H)⁺ era mancato fino a questo momento, mentre era stato ampiamente studiato l'(He-H)⁺ (si veda Peek '73 per lo studio teorico delle risonanze, Atabek '85 A,B per lo studio teorico della fotodissociazione dell'He-H⁺) il quale, essendo un sistema biatomico con due soli elettroni, aveva permesso accurati calcoli ab-initio.

Per quanto riguarda l'energia e la larghezza delle risonanze bisogna dire che anche se l'uso dei diversi potenziali presi in considerazione portava a delle differenze, esse risultavano comunque individuate sempre dagli stessi numeri di vibrazione e rotazione n e J . L'errore sulla loro energia, dell'ordine del decimo % per gli stati legati più bassi, riportato dal potenziale Prova 2, va sicuramente considerato maggiore (dell'ordine del %) per le risonanze; bisogna inoltre tenere conto che un piccolo errore sulle energie delle risonanze può portare a errori maggiori sulla loro vite medie. Le Tabelle IV 1 possono tuttavia dimostrarsi utili nel caso che l'esperienza descritta nel Capitolo IV 2 venga estesa ad altri gas rari.

Lo stesso si può dire per le Tabelle IV 3 dove sono riportate le transizioni discreto \rightarrow continuo per (Ne-H)⁺ e (Ar-H)⁺ per esperienze simili a quelle descritte nel Capitolo IV 3 ma eseguite con atomi di Ne o Ar nelle quali possono usarsi per identificare ed assegnare i corretti numeri quantici alle righe di assorbimento rivelate.

Appendice IV: Programma di Ottimizzazione per la Funzione di Dipolo

Il programma di ottimizzazione che è stato usato per trovare una forma analitica alle funzioni di dipolo è in sostanza un programma di ottimizzazione.

Esso minimizza uno scarto quadratico medio, opportunamente definito, che rappresenta la bontà dei parametri della funzione analitica usata per l'interpolazione dei punti noti; i migliori parametri vengono assunti come quelli che minimizzano questo scarto medio. Il programma si è rivelato utile in altre circostanze come ad esempio nella ricerca di una funzione analitica che passasse per i pochi punti del potenziale di Rosmus o per verificare la correttezza delle costanti molecolari usate.

Per illustrarne il metodo di calcolo fissiamo le idee con una funzione di parametri a, b con cui si vogliono interpolare dei punti noti: bisogna trovare quel punto, nel piano $a-b$, dove la funzione di scarto assume un valore minimo. Il metodo usato è quello del gradiente; il programma parte cioè da un punto iniziale a_o, b_o dove calcola lo scarto da minimizzare nel piano $a-b$; quindi lo confronta con alcuni punti vicini finché ne trova uno in cui lo scarto appare diminuire e sceglie come nuovi parametri quelli corrispondenti al punto trovato. Una volta trovati i nuovi parametri, ripete il procedimento nel nuovo punto, finché non trova il minimo dello scarto.

In una dimensione (per un solo parametro) è sufficiente aumentare o diminuire quell'unico parametro fino a trovare il minimo dello scarto. In più dimensioni le variazioni non si possono eseguire variando un parametro alla volta ma è necessario variare contemporaneamente tutti i parametri, il che geometricamente significa che per trovare il minimo nel piano $a-b$, non è sufficiente muoversi con spostamenti paralleli all'asse X o all'asse Y ma bisogna essere in grado di prendere una qualsivoglia direzione, altrimenti si rischia rimanere bloccati in un punto molto lontano dal minimo solo perché la direzione in cui lo scarto diminuisce non è parallela a uno degli assi. Il programma allora esegue le variazioni spostandosi nello "spazio dei parametri" provando tutte le direzioni; il metodo usato per controllare le varie direzioni non segue criteri "random" o altri criteri particolari, ma rastrella sistematicamente le varie direzioni; per questa ragione il numero di parametri che è possibile variare non è, per ragioni di tempo macchina, maggiore di 4.

Bibliografia

- ATABEK '85A** O. Atabek, J.A. Beswick, G. Delgado-Barrio, P. Villareal:
Chemical Physics, 95, 263 (1985)
- ATABEK '85B** O. Atabek, J.A. Beswick, G. Delgado-Barrio, P. Villareal, P. Mar-
reca:
Journal of Molecular Structure 120, 75 (1985)
- BERKOWITZ** J. Berkowitz:
"Photoabsorption, Photoionization and Photoelectron Spectroscopy",
Academic Press, 1979.
- BISHOP '79** D.M. Bishop, L.M. Cheung:
Journal of Molecular Spectroscopy 75, 462 (1979)
- BORN '27** M. Born, R. Oppenheimer:
Annalen der Physik, 20, 457 (1927)
- BOWMAN '83** W.C. Bowman, G.M. Plummer, E. Herbst, F.C. De Lucia:
Journal of Chemical Physics 79, 2093 (1983)
- BRAULT '82** J.W. Brault, J.P. Davies:
Physica Scripta 25, 268 (1982)
- CARRINGTON '81** A. Carrington, J. Buttenshaw, R.A. Kennedy, T.P. Softley:
Molecular Physics 44, 1233 (1981)
- CHILD** M. Child:
"Molecular Collision Theory",
Academic Press, London, 1974.
- CONNOR '81** J.L.N. Connor, A.D. Smith:
Molecular Physics 43, 397 (1981)

COOPER '69 Cooper e Zare:

Lectures in Theoretical Physics 11c, 323 (1969)

DUNHAM '32 J.L. Dunham:

Physical Review 41, 721 (1932)

FEYNMAN '39 R.P. Feynman:

Physical Review 56, 340 (1939)

GIANTURCO '86 F.A. Gianturco, G. Nieder, M. Noll, E. Semprini, F. Stefani,
J.P. Toennies:

in corso di stampa, "Zeitschrift für Physik D"

GIANTURCO F.A. Gianturco:

"The Transfer of Molecular Energies by Collisions",
Springer Verlag, 1979.

HERZBERG G. Herzberg:

"Spectra of Diatomic Molecules",
Van Nostrand, Princeton, 1950.

HIRSCHFELDER J.O. Hirschfelder, C.F. Curtiss, R.B. Bird:

"Molecular Theory of Gases and Liquids",
John Wiley and Sons, N.Y., 1954.

JOHNS '84 J.W.C. Johns:

Journal of Molecular Spectroscopy, 106, 124 (1984)

KLINGBEIL '72 R. Klingbeil:

The Journal of Chemical Physics, 57, 1066 (1972)

KOLOS '76 W. Kolos, J.M. Peek:

Chemical Physics 12, 381 (1976)

KONRAD '82 M. Konrad, F. Linder:

Journal of Physics B 15, L405 (1982)

KONRAD '83 M. Konrad:

PhD. Thesis, Keiserslautern, 1983

LANDAU III L.D. Landau, E.M. Lifshitz:

"Corso di Fisica Teorica", Volume III,
Teoria Quantistica non Relativistica.
Editori Riuniti, Roma, 1982.

LE ROY '71 R.J. Le Roy, R.B. Bernstein:

Journal of Chemical Physics 54, 5114 (1971)

LE ROY '78 R.J. Le Roy, W.K. Liu:

Journal of Chemical Physics 69, 3622 (1978)

LE ROY '86 R.J. Le Roy:

“Further Improved Computer Program for Solving the Radial Schroedinger Equation for Bound and Quasi-Bound Levels”,

University of Waterloo,

Chemical Physics Research Report, January 1986.

LORENZEN '80 J. Lorenzen, H. Hotop, M.W. Ruf, H. Morgner:

Zeitschrift für Physik A 297, 19 (1980)

LORENZEN '81 J. Lorenzen:

Dissertation, University of Kiel, 1981.

MAITLAND G.C. Maitland, M. Rigby, E.B. Smith, W.A. Wakeham:

“Intermolecular Forces, Their Origin and Determination”,

Clarendon, Oxford, 1981.

MILLER '69 W.H. Miller:

The Journal of Chemical Physics 51, 3631 (1969)

MITTMAN '70 H.U. Mittman, H.P. Weise, A. Ding, A. Henglein:

Zeitschr. Naturforsch. 25a, 1154 (1970)

MITTMAN '71 H.U. Mittman, H.P. Weise, A. Ding, A. Henglein:

Zeitschr. Naturforsch. 26a, 1112 (1971)

MORSE '29 P.M. Morse:

Physical Review 34, 57 (1929)

PAULY '79 H. Pauly:

“Elastic Scattering Cross Section: Spherical Potentials” in:

“Atom Molecule Collision Theory”,

Ed. by R.B. Bernstein, Plenum Press, N.Y., 1979.

PEEK '73 J.M. Peek:

Physica 64, 93 (1973)

RICH '70 W.G. Rich, R.L. Champion, L.D. Doverspike, S.M. Bobbio:
Physical Review A 2, 1327 (1970)

RICH '71 W.G. Rich, R.L. Champion, L.D. Doverspike, S.M. Bobbio:
Physical Review A 4, 2253 (1971)

RONCERO '87 O. Roncero:
comunicazione privata,
O. Roncero, Universitat Autònoma de Madrid, Spain.

ROSMUS '79 P. Rosmus:
Theoretica Chimica Acta (Berl.), 51, 359 (1979)

ROSMUS '80 P. Rosmus, E.A. Reinsch:
Zeitschr. Naturforsch. 35a, 1066 (1980)

ROSMUS '83 P. Rosmus, E.A. Reinsch, H.J. Werner in:
“Molecular Ions, Geometric and Electronic Structure”,
NATO ASI Series, ed. by J. Berkowitz, K.O. Groenveld,
Plenum Press, N.Y., 1983.

SCHIFF L.I. Schiff:
“Quantum Mechanics”, Mc Graw Hill, 1982.

SHOPMAN '70 J. Shopman, J. Los:
Physica 63, 518 (1973)

SHOPMAN '73 J. Shopman, J.P. Fournier, J. Los:
Journal of Physics B 15, L405 (1982)

SIDIS '72 V. Sidis:
Journal of Physics B 5, 1517 (1972)

SIDIS '73 V. Sidis, C. Kubach:
Journal of Physics B 6, L289 (1973)

SLATER J.C. Slater:
“Quantum Theory of Matter”, Mc Graw Hill, 1951.

SMITH K. Smith:
“The Calculation of Atomic Collision Processes”.

SZABO A. Szabo, N.O. Ostlund:

“Modern Quantum Chemistry”,
McMillan, N.Y., 1982.

TOWNES C.H. Townes, A. Shawlow:

“Microwave Spectroscopy”,
Mc Graw Hill, N.Y., 1955.

WEISSKOPF J.M. Blatt, V.F. Weisskopf:

“Theoretical Nuclear Physics”, Wiley, N.Y., 1952.

WONG '82 M. Wong, P. Bernath, T. Amano:

Journal of Chemical Physics 77, 693 (1982)